

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Durch eine spielerische Förderung der
Aufmerksamkeit, die Lernmotivation von
Primarschüler*innen steigern.**

Eingereicht von: Jennifer Valent

Begleitung: Prof. Dr. Jürgen Kohler

Datum der Abgabe: HS24 / KW46

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Hypothese, dass sich die Lernmotivation von Primarschüler*innen durch aufmerksamkeitsfördernde Spiele steigern lässt. Die Aufmerksamkeit und die Motivation spielen für das Lernen eine zentrale Rolle (Gold, 2018). Trotz einer heterogenen Schülerschaft wird von den Schüler*innen erwartet, ihre Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand der Lehrperson zu richten (Rietzler & Grollmund, 2018). Schüler*innen, die ihr Verhalten an die Normen des Kontexts Schule anpassen können, erhalten mehr positive Rückmeldungen, was sich wiederum positiv auf ihre Lernmotivation und ihre Beziehung zu Peers und Lehrpersonen auswirkt (Diamond, 2016). Das Fehlen von Aufmerksamkeit, sowie eine geringe Lernmotivation werden hingegen als Abweichung der schulischen Verhaltensnormen und somit als Lernstörung im Kontext Schule angesehen (Myschker & Stein, 2014). Da sich einige Schüler*innen nicht an diese vorgegebenen Normstrukturen der Schule halten können, soll die Heilpädagogik laut Kobi (2010) dazu beitragen, diese aufzufangen. Aus diesem Grund befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Förderung der Aufmerksamkeit von Primarschüler*innen, was wiederum zu einer gesteigerten Lernmotivation verhelfen soll. Eine spielerische Art der Förderung wird gewählt, da Spiele zentral für die kindliche Entwicklung und gute Lerngelegenheiten sind (Walk & Evers, 2013). In dieser Arbeit wird ein sechswöchiges ein Experiment mit Primarschüler*innen der vierten bis sechsten Klasse durchgeführt. Dieses Experiment zielt darauf ab, durch Regelspiele und Reflexionsbögen sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Lernmotivation der Teilnehmenden zu fördern. Das Experiment wird mit einer Stichprobe von insgesamt 30 Schüler*innen durchgeführt, welche von ihren Klassenlehrpersonen als wenig aufmerksam und wenig lernmotiviert beschrieben wurden. Die Lernmotivation der Stichprobe wird vor und nach dem Experiment mit den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation gemessen. Die Ergebnisse dieses Diagnostik Tests werden im Anschluss an das Experiment durch einen t-Test mit Hilfe der Programmiersprache 'Python' statistisch ausgewertet. Es handelt sich bei dieser Forschungsarbeit somit um eine quantitative Forschung, da numerische Daten zur Lernmotivation gesammelt und anschliessend analysiert werden. Das experimentelle Design dieser Arbeit untersucht den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen dem Spielmorgen (Ursache), den aufmerksamkeitsfördernden Spielen, dem Reflexionsbogen und der angestrebten Steigerung der Lernmotivation (Wirkung). Die erhobenen Daten zeigen, dass die gewählte Form der Förderung der Aufmerksamkeit bei Primarschüler*innen keine signifikanten Veränderungen in der Lernmotivation zur Folge hatte. Mögliche Gründe dafür, sowie alternative Förderungsmöglichkeiten, die eine Veränderung hätten bewirken können, werden aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Ausgangslage	6
1.1 Inhalt und Ziel der Arbeit	6
1.2 Fragestellung	7
1.3 Hypothese	7
1.4 Gliederung der Arbeit	7
1.5 Heilpädagogische Relevanz	8
1.6 Begründung der Themenwahl	9
2 Theoretischer Teil	10
2.1 Exekutive Funktionen	10
2.1.1 Die Entwicklung von selbstregulativen Fähigkeiten	10
2.1.2 Gründe, für eine erfolgreiche Entwicklung der Selbstregulation	11
2.1.3 Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der Selbstregulation	11
2.2 Aufmerksamkeit	12
2.2.1 Untergruppen der Aufmerksamkeit	12
2.2.1.1 Aufmerksamkeitsintensität	12
2.2.1.2 Aufmerksamkeitsselektivität	13
2.2.2 Verortung der Aufmerksamkeit im Bereich der exekutiven Funktionen	14
2.2.2.1 Kognitive Flexibilität und Aufmerksamkeit	14
2.2.2.2 Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit	15
2.2.2.3 Inhibition oder inhibitorische Kontrolle und Aufmerksamkeit	15
2.2.3 Die Bedeutung von Aufmerksamkeit in der Schule	15
2.2.4 Die Bedeutung der Aufmerksamkeit auf das Lernen	15
2.2.4.1 Lernen durch selektive Aufmerksamkeit	15
2.2.4.2 Historischer Rückblick zur Bedeutung der Aufmerksamkeit beim Lernen	16
2.2.4.3 Lernen durch Aufmerksamkeit im neurologischen Zusammenhang	16
2.2.5 Aufmerksamkeit und Konzentration	17
2.2.5.1 Konzentrierte Aufmerksamkeit	17
2.2.6 Aufmerksamkeit und Wahrnehmung	18
2.2.6.1 Wahrnehmung	18
2.2.6.2 Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Lernen	18
2.2.7 Gedächtnis und Lernen	19
2.2.8 Aufmerksamkeitsdefizite	20
2.2.8.1 Was gegen die Aufmerksamkeit spricht	20
2.2.9 Vorhandene Förderungsmöglichkeiten der Aufmerksamkeit aus der Theorie	21
2.2.9.1 Trainingsprogramme zur Aufmerksamkeitsförderung	21
2.2.9.2 Aufmerksamkeitsfördernde Bedingungen in der Schule	21
2.3 Spielen	21
2.3.1 Das Spielen und seine Bedeutung im kindlichen Leben	22
2.3.2 Entwicklung verschiedener Arten von Spielen	23
2.3.3 Bedeutung von Spielen im Bereich Lernen	24
2.3.4 Regelspiele	24
2.3.4.1 Regelspiele und ihre Bedeutung im Bereich der exekutiven Funktionen	25
2.3.4.2 Die Bestandteile des Regelspiels und seine Chancen und Gefahren nach Oerter (1999)	26
2.3.5 Gründe für eine spielerische Förderung	27
2.3.5.1 Spielerisches Lernen im Gegensatz zu instruktionalem Lernen	28
2.4 Motivation	29
2.4.1 Entstehung von Motivation	29

2.4.1.1 Frühe Erkenntnisse zur Entstehung von Motivation.....	29
2.4.1.2 Aktuelle Erkenntnisse zur Entstehung von Motivation.....	29
2.4.2 Relevanz der Motivation im Verlauf einer Lernhandlung.....	31
2.4.3 Gründe und Bedingungen für die Förderung der Lernmotivation im Unterricht	32
2.4.4 Motivation und Wille	32
2.4.5 Motivation und Volition.....	33
2.4.5.1 Das Rubikon Modell	34
2.4.6 Unterteilung der Motivation in verschiedene Konzepte	35
2.4.6.1 Unterteilung der Motivation in verschiedene Konzepte.....	35
2.4.6.2 Positive Auswirkungen von Lern- und Leistungsmotivation im Lernprozess	36
2.5 Ziele und Zielorientierungen.....	37
2.5.1 Die Bedeutung von Zielen im Kontext Schule.....	37
2.5.2 Lern- und Leistungsmotivation als Zielorientierungen	37
2.5.3 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung nach Dweck.....	38
2.5.3.1 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung als Bewältigungsverhalten	38
2.5.3.2 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung im Zusammenhang mit dem Fähigkeitskonzept	38
2.5.3 Die Erwartungs- und Wertkomponente	39
2.5.3.1 Risiko- Wahl Modell von Atkinson	39
2.5.3.2 Situative Erwartungs-Mal Wert Theorie von Eccles und Wigfield (2020)	40
2.5.4 Einfluss von Attributionstilen auf die Zielorientierung beim Lernen	41
3 Methodik.....	43
3.1 Ablauf des Forschens.....	43
3.2 Forschungsdesign	44
3.2.1 Experimentelles Design	44
3.3 Art der Forschung.....	45
3.3.1 Empirischer Forschungsprozess.....	45
3.3.2 Empirisch-pädagogische Forschung.....	45
3.4 Forschungsmethodik	45
3.4.1 Quantitativ- nomothetische Forschung.....	45
3.4.2 Experiment	46
3.4.3 Befragung.....	46
3.4.3.1 Einflussfaktoren, die es bei der Befragung zu berücksichtigen gilt.....	47
3.4.3.2 Vollstandardisiertes mündliches Einzelinterview mit geschlossenen Fragen	47
3.4.4 Beobachtung.....	47
3.4.4.1 Unsystematische, teilnehmende Fremdbeobachtung	48
3.4.4.2 Systematische Selbstbeobachtung	49
3.5 Diagnostisches Testverfahren SELLMO.....	49
3.5.1 Beschreibung der Skalen zur Erfassung schulischer Lern- und Leistungsmotivation.....	49
3.5.2 Zielorientierungen für eine hohe Lernmotivation	50
3.5.3 Zielorientierungen für eine geringe Lernmotivation	51
3.5.4 Zielorientierungen als states oder als traits.....	51
3.5.5 Gefühle und Emotionen.....	52
3.5.6 Begründung der Wahl des Diagnostischen Verfahrens SELLMO	52
3.5.7 Beurteilung der Skalen zur Lern- und Leistungsmotivation	53
3.6 Reflexionsbogen.....	53
3.6.1 Überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan für den Reflexionsbogen.....	54
3.6.2 Die Nutzung des Reflexionsbogens.....	54
3.6.3 Die Relevanz des Reflektierens und Planens von Lernprozessen	55
3.7 Der Spielmorgen.....	55
3.7.1 Die Spiele des Spielmorgens	56
3.7.1.1 Confusion	56
3.7.1.2 Dodelido.....	57

3.7.1.3 Ligretto.....	57
3.7.1.4 Geistesblitz 2.0.....	58
3.7.2 Aufmerksamkeitsförderung durch die Spiele des Spielmorgens	59
3.7.2.1 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Confusion	59
3.7.2.2 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Dodelido	59
3.7.2.3 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Ligretto	60
3.7.2.4 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Geistesblitz 2.0	60
4 Auswertung.....	61
4.1 Vorgehen bei der Auswertung	61
4.1.1 Erklärung einzelner relevanter Aspekte des Vorgehens.....	62
4.1.1.1 Bildung der Experimental– und Kontrollgruppe mithilfe der Randomisierung	62
4.1.1.2 Beschreibung der Gesamtstichprobe.....	62
4.1.1.3 Fokus auf die Skalen der Lernzielorientierung und die Arbeitsvermeidung	63
4.1.1.4 t-Test.....	63
4.1.1.5 t-Wert.....	63
4.1.1.6 Nullhypothese und Alternativhypothese	64
4.1.1.7 p-Wert.....	64
4.1.1.8 Berechnung des p-Werts	64
4.2 Nutzung von Python zur Berechnung der Werte	64
4.2.1 Berechnung der Mittelwerte	65
4.2.2 Durchführung der paarweisen t-Tests	65
4.2.2.1 Bedeutung der Zeichen in Spyder	65
4.2.3 Durchführung der unabhängigen t-Tests.....	66
4.3 Hypothesen für die paarweise t-Tests innerhalb der Gruppen	67
4.3.1 Differenzberechnung der Rohwerte beider Gruppen.....	67
4.3.2 Hypothesen für die unabhängigen t-Tests zwischen den Gruppen	67
4.3.3 p-Werte im Bezug zur Nullhypothese	68
4.4 Ergebnisse der Auswertung	68
5 Interpretation der Ergebnisse	69
5.1 Innerhalb der Experimentalgruppe	69
5.1.1 Lernzielorientierung (LGO) in der Experimentalgruppe.....	69
5.1.2 Arbeitsvermeidung (WA) in der Experimentalgruppe	69
5.2 Innerhalb der Kontrollgruppe	69
5.2.1 Lernzielorientierung (LGO) in der Kontrollgruppe	69
5.2.2 Arbeitsvermeidung (WA) in der Kontrollgruppe.....	69
5.3 Zwischen den Gruppen	70
5.3.1 Lernzielorientierung (LGO) zwischen den Gruppen.....	70
5.3.2 Arbeitsvermeidung (WA) zwischen den Gruppen	70
5.4 Übersicht der interpretierten Ergebnisse	70
6 Beantwortung der Fragestellung	72
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	72
6.2 Prüfung der Hypothese.....	72
7 Diskussion der Ergebnisse.....	74
7.1 Diskussion der Ergebnisse mit Limitationen und Alternativen.....	74
8 Reflexion	76
8.1 Reflexion des eigenen Lernprozesses und Konsequenzen für die zukünftige berufliche Praxis	76

9 Literaturverzeichnis	79
9.1 Abbildungsverzeichnis	83
9.2 Anhangsverzeichnis	83
10 Anhang	84

1 Ausgangslage

In der modernen, westlichen Gesellschaft absolvieren Millionen von Menschen die Grundschule, sowie auch weiterführende Schulen (Tönnissen, 2014). Dadurch, dass alle Kinder und Jugendliche verpflichtet sind das Lernangebot der Schule zu durchlaufen, besteht ein kulturelles Bewusstsein darüber, wie Schule funktioniert. Die Schule entwickelt sich dadurch zu einer Zwangsinstitution, die alle durchlaufen müssen (ebd.). Unabhängig von den individuellen Bedürfnissen und Befindlichkeiten, Interessen, Begabungen oder Prädispositionen zum Lernen, sind die Schüler*innen, Tönnissen (2014) zufolge, in der Schule gezwungen, Aufmerksamkeit für die Lerninhalte aufzubringen. Es wird zudem auch verlangt, dass diese Aufmerksamkeit der Schüler*innen, trotz Störungen, aufrechterhalten wird (ebd.). Mit Störungen sind umweltbezogene Faktoren gemeint, wie beispielsweise störende Geräusche, Unordnung, Desorganisation, fehlende Routine oder fehlendes Material (Zorn, 2011). Es können aber auch personenbezogene Faktoren dazugezählt werden, wie beispielsweise Ängste, unregelmässige und schlechte Ernährung, fehlende und unregelmässige Pausen oder Müdigkeit (ebd.). Um nicht selbst Störungen der Aufmerksamkeit zu verursachen, müssen Schüler*innen spontane Impulse, Ideen oder auch Gefühle in der Schule unterdrücken und ihr Verhalten kontrollieren (Tönnissen, 2014). Es kommt eine Kontrollinstanz zum Einsatz, die als Exekutive Funktion bezeichnet wird. Diese dient dazu, die physischen Funktionen, wie beispielsweise die Aufmerksamkeit, zielführend einzusetzen und das eigene Verhalten situationsangemessen zu optimieren (Jäncke, 2019). Für einen erfolgreichen und reibungslosen Schulbesuch ist diese Kontrolle des eigenen Verhaltens eine Grundvoraussetzung (Tönnissen, 2014). Schüler*innen mit gut ausgebildeten exekutiven Funktionen zeigen mehr angepasstes Verhalten, können bessere schulische Leistungen erbringen und erhalten mehr positive Rückmeldungen (Diamond, 2016). Diese Aspekte wiederum können positiven Einfluss haben auf die schulische Lernmotivation, die Haltung gegenüber dem Lernen, sowie auf die Beziehungen zu Peers und Lehrpersonen (ebd.). Da neben der Regulation des Verhaltens und der Aufmerksamkeit auch die Lernmotivation Voraussetzung ist für erfolgreiches Lernen und eine reibungslose Schulzeit (Gold, 2018), sollen in dieser Arbeit sowohl der Aspekt der Aufmerksamkeit, sowie auch die Lernmotivation genauer unter die Lupe genommen werden. Es soll untersucht werden, inwiefern mit der spielerischen Förderung der Aufmerksamkeit die Lernmotivation von Schüler*innen der Primarstufe beeinflusst werden kann.

1.1 Inhalt und Ziel der Arbeit

Diese Arbeit befasst sich mit den Aspekten der Aufmerksamkeit und der Lernmotivation von Mittelstufenschüler*innen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen möglichen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhang, zwischen einer spielerischen Förderung der Aufmerksamkeit und einer gesteigerten Lernmotivation von Mittelstufenschüler*innen zu finden.

Untersucht wird dieser mögliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhang anhand eines Spielmorgens, der einmal wöchentlich durchgeführt wird in einem Primarschulhaus in der Stadt Zürich. Folgende Spiele werden an diesem Spielmorgen zur Förderung der Aufmerksamkeit gespielt: Geistesblitz 2.0, Do-de-li-

do, Ligretto und Confusion. Diese Spiele wurden, anhand theoretischer Grundlagen, von den Mittelstufenlehrpersonen des Schulhauses als aufmerksamkeitsfördernd eingeordnet. Im Kapitel: « 3.7.2 Aufmerksamkeitsförderung durch die Spiele des Spielmorgens» wird die aufmerksamkeitsfördernde Wirkung der Spiele theoretisch begründet. Über sechs Wochen soll eine Stichprobe aus 15 Mittelstufenschüler*innen diese Spiele einmal wöchentlich, jeweils 90 Minuten lang spielen und durch einen Reflexionsbogen dabei bewusst auf die eigene Aufmerksamkeit achten. Durch den Diagnostik Test SELLMO 3.5 Diagnostisches Testverfahren SELLMO, beziehungsweise mit dessen Skalen zur Lern- und Leistungsmotivation soll vor, sowie nach dieser sechs-wöchigen Förderung diagnostisch erhoben werden, wie sich die Lernmotivation der Schüler*innen entwickelt hat. Zusammengefasst wird in dieser Arbeit von der Problemstellung ausgegangen, dass Schüler*innen mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten, dadurch auch eine geringere Lernmotivation aufweisen. Begründet wird die geringere Lernmotivation dadurch, dass die Aufmerksamkeit nach Gold (2018) eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen darstellt. Aus diesem Grund befasst sich diese Arbeit mit der Förderung der Aufmerksamkeit und der damit erhofften Förderung der Lernmotivation.

1.2 Fragestellung

Aus dieser spielerischen Förderung der Aufmerksamkeit in Verbindung mit der Lernmotivation der Schüler*innen ergibt sich folgende Fragestellung, die in dieser Arbeit im Zentrum stehen soll: Inwiefern kann die Lernmotivation von Schüler*innen durch die spielerische Förderung der Aufmerksamkeit gefördert werden?

1.3 Hypothese

Die Lernmotivation von Primarschüler*innen der Mittelstufe wird durch die Spiele zur Aufmerksamkeitsförderung gesteigert.

1.4 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert, welche im Folgenden genauer beschrieben werden. In einem ersten Teil der Arbeit wird die Ausgangslage, die heilpädagogische Relevanz, die Begründung der Themenwahl, die Fragestellung der Arbeit und die Hypothese genauer erläutert. Im zweiten Teil werden die für diese Arbeit zentralen Begriffe erklärt und miteinander in Zusammenhang gebracht. Es wird zuerst der Begriff der exekutiven Funktionen genauer erklärt. Als nächstes folgt die Erläuterung des Begriffs der Aufmerksamkeit, sowie dessen Einordnung im Bereich der exekutiven Funktionen. Anschliessend wird die Bedeutung der Aufmerksamkeit für die Schule genauer erläutert und deren Einfluss auf das Lernen erklärt. Danach befasst sich die Arbeit mit dem Begriff des Spielens, der Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung und das Lernen, sowie dem Einfluss des Spielens im Bereich der Förderung der exekutiven Funktionen. Als nächstes wird genauer auf den Begriff der Motivation eingegangen, sowie auf die Begriffe der Lern- und Leistungsmotivation. Abschliessend für diesen zweiten Teil wird noch genauer auf die Begriffe der Ziele und Zielorientierungen eingegangen.

Der dritte Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Forschungsmethodik und dem Experiment, das durchgeführt wird. Zum einen wird die Forschungsmethodik und das Forschungsdesign genauer erklärt, sowie der Ablauf des Forschens erläutert. Es wird auf die Methoden des Beobachtens, des Befragens, und des Experimentierens eingegangen. Gleichzeitig wird das Experimentelle Design als Forschungsdesign genauer unter die Lupe genommen. Zum anderen werden die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation, sowie der Reflexionsbogen genauer beschrieben. Es wird zudem auch genauer auf den Spielmorgen und dessen Spiele eingegangen.

Der vierte Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Auswertung des durchgeführten Experiments. Das Experiment wird in diesem Teil ausgewertet, die Ergebnisse werden interpretiert und anschliessend auch diskutiert. Abschliessend wird aus den Erkenntnissen ein Fazit gezogen. Des Weiteren enthält dieser Teil auch eine Reflexion zum eigenen Lernprozess und einen Ausblick.

Im fünften Teil der Arbeit ist das Literatur- und Abbildungsverzeichnis zu finden.

1.5 Heilpädagogische Relevanz

Die Thematik der Förderung der Aufmerksamkeit und der Lernmotivation ist insofern relevant, da beides Faktoren sind, die zu einer erfolgreichen Schulkarriere verhelfen können (Tönnissen, 2014). Verträumte Schüler*innen haben oft Mühe, ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Lerngegenstand zu richten und eine begonnene Aufgabe zu Ende zu bringen (Rietzler & Grollmund, 2018). Rietzler und Grollmund (2018) betonen, dass solche Schüler*innen oft unaufmerksam wirken und Mühe haben sich selbst zu organisieren, obwohl genau diese Aspekte von ihnen erwartet werden im Kontext Schule. Es wird trotz einer heterogenen Schülerschaft von allen erwartet, sich selbst zu planen und zu organisieren und die eigene Aufmerksamkeit zu kontrollieren, um sie auf das Lenken zu können, was gerade von der Lehrperson verlangt wird (ebd.). Ein Mangel an Aufmerksamkeit und Konzentration wird nach Myschker und Stein (2014) im Kontext Schule als Verhaltensstörung oder auch als Lernstörung bezeichnet. Schüler*innen, die Mühe damit haben, in der Schule aufmerksam zu sein, entsprechen Myschker und Stein (2014) zufolge nicht der Norm und weichen somit vom gewünschten Verhalten und Lernen in der Schule ab. Neben dem Aspekt der geringeren Aufmerksamkeit wird auch eine geringe Lern- und Lernmotivation als Lernstörung im Bereich Schule gesehen (ebd.). Da der Aufbau und die Stärkung von Lernmotivation zu den Zielen institutionalisierter Bildung gehören, wird eine verminderte Motivation als Störung bezeichnet, da sie nicht der genannten Norm entspricht (Warwas, Kärner, & Geck, 2016). Die Heilpädagogik hat nach Kobi (2010) die Aufgabe, die Menschen aufzufangen, die nicht ins System Regelschule passen. Durch die vorgegebenen Strukturen und Normen der Institution Schule kommt es immer wieder dazu, dass gewisse Menschen nicht in dieses System hineinpassen und beispielsweise durch mangelnde Aufmerksamkeit oder mangelnde Lernmotivation Mühe haben, sich an die vorgegebenen Normen zu halten (ebd.). Die heilpädagogische Relevanz der Förderung von Aufmerksamkeit und Lernmotivation ergibt sich also einerseits dadurch, dass beides Aspekte für eine erfolgreiche Schulkarriere sind (Tönnissen, 2014). Andererseits ist es die Aufgabe der Heilpädagogik, diejenigen Schüler*innen aufzufangen, die Mühe haben, diesen vorgegebenen, für die Schule erfolgsversprechenden Faktoren, zu entsprechen (Kobi, 2010).

1.6 Begründung der Themenwahl

Die vorliegende Arbeit handelt von folgenden drei Themenbereichen: Spielerische Förderung, Aufmerksamkeit und Lernmotivation. Diese drei Bereiche werden in dieser Arbeit in Form einer Kette von unabhängigen und abhängigen Variablen eingesetzt und genauer untersucht. Es handelt sich um eine Kette, die mit der spielerischen Förderung und dem Reflexionsbogen als unabhängige Variable beginnt und mit der gesteigerten Aufmerksamkeit und der daraus folgenden gesteigerten Lernmotivation der Schüler*innen ihr Endziel erreicht. Die Darstellung dieser Kette wird im Anhang ersichtlich unter dem Titel «Skizze zum Vorgehen für Pädagogisches Team». Dadurch, dass die Autorin dieser Arbeit in ihrem Beruf als Lehrperson und als Schulische Heilpädagogin bisher vermehrt mit Schüler*innen konfrontiert wurde, die Mühe hatten im Bereich der Aufmerksamkeit, sowie der Lernmotivation, hat sich das Interesse entwickelt, einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten herauszuarbeiten. Zudem wird im Schulhaus, in dem die Autorin dieser Arbeit tätig ist, viel Wert daraufgelegt, die exekutiven Funktionen der Schüler*innen zu fördern. Neben der Berücksichtigung, Einbettung und Förderung der exekutiven Funktionen im Fachunterricht, wird jeweils am Mittwochmorgen in der ganzen Mittelstufe des Schulhauses ein Spielmorgen durchgeführt, bei dem die Instanzen zur Verhaltenskontrolle spielerisch gefördert werden sollen. Dieser Spielmorgen zu den exekutiven Funktionen, sowie auch die Begeisterung der Autorin für das spielerische Lernen im Unterricht haben sie dazu bewogen, sich auf die spielerische Förderung zu fokussieren.

2 Theoretischer Teil

2.1 Exekutive Funktionen

Jedes Individuum ist mit einem System ausgestattet, welches dazu dient, die eigenen Gedanken und Handlungen zu kontrollieren (Jäncke, 2019). Dieses System wird auch als Exekutive Funktion bezeichnet und wird dazu genutzt, psychische Funktionen, wie beispielsweise die Aufmerksamkeit, zielorientiert einzusetzen (ebd.). Obwohl jeder Mensch solche exekutiven Funktionen besitzt, sind sie nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt (Walk & Evers, 2013). Für das Durchlaufen der Schulzeit spielt die Stärke der Ausprägung dieser exekutiven Funktionen nach Tönnissen (2014) jedoch eine entscheidende Rolle, da eine stärkere Ausprägung dieser Selbstregulationsinstanz als erfolgsversprechender Faktor für eine reibungslose Schulzeit gilt. Unterteilt werden die exekutiven Funktionen in drei Teilaspekte: die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition (Walk & Evers, 2013). Diese drei Teilaspekte arbeiten eng zusammen, existieren aber unabhängig voneinander (ebd.). Walk und Evers (2013) erklären, dass je nach Anforderung einer dieser Teilaspekte mehr und ein anderer weniger gebraucht wird. Die Kognitive Flexibilität wird Walk und Evers (2013) zufolge gebraucht, wenn man sich auf neue Situationen und Anforderungen einstellen muss. Das Arbeitsgedächtnis dient hingegen zur Speicherung und Verarbeitung von Informationen und wird gebraucht, wenn kognitive Leistungen erbracht werden müssen, wie beispielsweise sprachliches oder mathematisches Denken (ebd.). Mit der Inhibition beschreiben Walk und Evers (2013) die Fähigkeit, die eigenen Impulse und unangemessenes Verhalten zu kontrollieren. Die Inhibition wird in Situationen stärker gewichtet, in denen der erste Impuls oder die erste Reaktion auf einen Reiz vielleicht nicht angebracht oder nicht sicher ist und es mehr Sinn macht zuerst zu denken, bevor man reagiert (ebd.).

2.1.1 Die Entwicklung von selbstregulativen Fähigkeiten

Völkel und Viernickel (2008, zitiert nach Hauser 2021) betonen, dass die Entwicklung der selbstregulativen Kompetenzen viel Zeit in Anspruch nimmt und viel verständnisvolle Unterstützung durch Erwachsene braucht. In der Regel sind es die Erwachsenen, also die Eltern, welche die Entwicklung der Selbstregulation bei Kindern initiieren (Roebbers und Settler, 2009, zitiert nach Hauser 2021). Roebbers und Settler (2009, zitiert nach Hauser 2021) beschreiben die Richtung der Entwicklung der Selbstregulation, als von aussen nach innen. Während das Verhalten eines Kindes zu Beginn des Lebens noch von Erwachsenen reguliert wird, also von aussen, versucht das Kind mit zunehmendem Alter immer mehr Teile seines Verhaltens selbst, also von innen zu regulieren. Diamond (2016, zitiert nach Hauser 2021) betont, dass Kinder mit zunehmendem Alter immer mehr Strategien verfügen, um ihr Verhalten selbst regulieren zu können. Erst im jungen Erwachsenenalter ist nach Welsh (2002) der für die Selbstregulation zuständige Teil des Gehirns, der frontale Cortex, komplett ausgereift.

Die zentralen Komponenten der Selbstregulation entwickeln sich Hauser (2021) zufolge im Vorschul- und im Grundschulalter. Die Impulskontrolle entwickelt sich Archibald und Kerns (1999, zitiert nach

Hauser 2021) zufolge zwischen sechs und acht Jahren. Zoelch et al. (2005, zitiert nach Hauser 2021) betont, dass sich das zentral-exekutive Arbeitsgedächtnis zwischen fünf und zehn Jahren entwickelt.

2.1.2 Gründe, für eine erfolgreiche Entwicklung der Selbstregulation

Die Fähigkeit zu selbstregulierendem Verhalten beinhaltet soziale, motivationale, sowie auch emotionale Kompetenzen (Stellungnahme Sozialisation 2014, 62, zitiert nach Hauser 2021). Geht man von Diamond et al. (2007) aus, so hat die Ausbildung exekutiver Funktionen mehr Einfluss auf den Schulerfolg als die Intelligenz. Eine gelingende Selbstregulation führt nach Hauser (2021) zum Ausbau verschiedener Kompetenzen, die in der Schule, im Beruf oder allgemein im Leben von zentraler Bedeutung sind. Zu diesen Kompetenzen gehört das Setzen und Verfolgen von kurz- und langfristigen Zielen, der Aufbau positiver sozialer Beziehungen, sowie das Erfüllen von Leistungsanforderungen (ebd.). Die drei zentralen Faktoren der exekutiven Funktionen sind nach Miyake (2000, zitiert nach Hauser 2021) das Shifting, das Updating und die Inhibition. Diese drei Faktoren ermöglichen den Wechsel der Aufmerksamkeit oder der Strategie beim Lernen, das Anpassen und Überwachen des Arbeitsgedächtnisses beim Lernen, sowie das Unterdrücken von vorschnellen, automatisierten Antworten beim Lernen. In einer Längsschnittstudie von Moffitt et al. (2011, zitiert nach Hauser 2021) wurde die Fähigkeit zur Selbstregulation als stärkster Voraussager für den Schul- wie auch den Lebenserfolg genannt.

2.1.3 Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der Selbstregulation

Wichtig für den Aufbau selbstregulativer Fähigkeiten sind zunächst die dem Kind nahestehenden Erwachsenen, also die Eltern, da sie die Entwicklung der Selbstregulation beim Kind initiieren. Des Weiteren wird von Hauser (2021) das Spiel als wirksamer Lernkontext beschrieben, wenn es darum geht, selbstregulative Kompetenzen zu erwerben. El'konin (1980, zitiert nach Hauser 2021) betont, dass sich eine grössere Spiellust entwickelt, durch das Beachten der Regeln eines Spiels. Dadurch dass sich die Spieler*innen im Spiel an vorgegebene Regeln halten müssen und nicht frei nach Impuls handeln können, führt dies zu einem angespannten Gefühlszustand bei den Spieler*innen. Diese Spannung, die das Spiel hervorbringt, bietet El'konin (1980, zitiert nach Hauser 2021) zufolge die Chance, das Regulieren eigener Emotionen und Verhaltensweisen zu üben. Es gilt an dieser Stelle jedoch auch zu erwähnen, dass sich die Selbstkontrolle nicht von allein im Spiel entwickelt, sondern auch von einer liebevollen, vertrauensvollen, erklärenden und konsequenten Erziehung abhängig ist, die immer wieder auf die Selbstkontrolle des eigenen Verhaltens hinweist und diese auch immer wieder bestätigt (Bauer 2015, zitiert nach Hauser 2021). Nach Luby et al. (2015, zitiert nach Hauser 2021) hat die Beziehungsqualität zu den erwachsenen Bezugspersonen bei der Entwicklung der selbstregulativen Fähigkeiten einen grossen Einfluss auf die Gehirnentwicklung der Kinder. Die durch die Erziehung aufgebauten exekutiven Funktionen helfen dem Kind, Handlungen zu planen, sich selbst Ziele zu setzen und diese zu verfolgen, sowie über längere Zeit aufmerksam bei einer Sache zu bleiben. Durch diesen zentralen Charakter, den die Selbststeuerung, beziehungsweise die exekutiven

Funktionen beim Lernen einnehmen, soll in dieser Arbeit auf einen Teil dieser Selbststeuerung eingegangen werden. Es soll im Kapitel «2.2.2 Verortung der Aufmerksamkeit im Bereich der exekutiven Funktionen» ein Zusammenhang aufgezeigt werden, zwischen den drei beschriebenen Teilaspekten der exekutiven Funktionen und der Aufmerksamkeit. Im Folgenden wird zunächst einmal der Begriff der Aufmerksamkeit genauer unter die Lupe genommen, bevor anschliessend genauer auf dessen Verbindung mit den exekutiven Funktionen eingegangen wird.

2.2 Aufmerksamkeit

Bei allen Handlungen, die man mit Bewusstsein tun muss, ist eine zielgerichtete Aufmerksamkeit notwendig (Zorn, 2011). Die Aufmerksamkeit ist ein Teil, der exekutiven Funktionen, die dazu dienen das eigene Verhalten und die eigenen Gedanken zu kontrollieren (Jäncke, 2019). Es kann unter dem Begriff Aufmerksamkeit ein Zustand der erhöhten Wachheit verstanden werden (Ellinger, Walter, & Dietrich, 2010). Die Aufmerksamkeit hilft uns dabei, einen begrenzten Teil der Informationen, die auf uns einwirken und Gegenstand unserer Denkprozesse sind, unserem Gedächtnis zur Verfügung zu stellen und aktiv zu verarbeiten (Jäncke, 2019).

2.2.1 Untergruppen der Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit kann, wenn man von Jäncke (2019) ausgeht, in der Neuropsychologie in zwei Gruppen, beziehungsweise in zwei Dimensionen unterteilt werden: die Intensität und die Selektivität. Beide Dimensionen lassen sich, Jäncke (2019) zufolge, jeweils noch einmal in verschiedene Untergruppen unterteilen. Die Intensität der Aufmerksamkeit kann unterteilt werden in die Alertness, die Daueraufmerksamkeit und die Vigilanz (ebd.). Die Aufmerksamkeitsselektivität unterteilt Jäncke (2019) in die visuell-selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit, die visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit, die auditorisch-räumliche selektive Aufmerksamkeit und die geteilte Aufmerksamkeit. Es sollen im Folgenden die Dimensionen der Aufmerksamkeitsintensität und der Aufmerksamkeitsselektivität definiert werden, sowie genauer auf deren genannten Untergruppen eingegangen werden.

2.2.1.1 Aufmerksamkeitsintensität

Alertness

Übersetzt man den Begriff Alertness vom Englischen ins Deutsche, gelangt man zum Begriff der Aufmerksamkeitsaktivierung. Es wird mit dem Begriff der Alertness im Wesentlichen eine Grundaufmerksamkeit beschrieben (Jäncke, 2019). Das heisst, es geht dabei um einen Zustand der allgemeinen Wachheit und der Aufrechterhaltung eines aufnahmefähigen Zustandes (Breitenbach, 2021). Diese Aufmerksamkeitsaktivierung kann in die tonische, die intrinsische und die phasische Aufmerksamkeitsaktivierung unterteilt werden.

Tonische Aufmerksamkeitsaktivierung

Die tonische Aufmerksamkeitsaktivierung wird Jäncke (2019) zufolge, durch den physiologischen Zustand des Organismus bestimmt. Sie umschreibt die Aufmerksamkeitsaktivierung vom komatösen Zustand bis zur Wachheit und sie wird durch die Tageszeit beeinflusst (ebd.).

Phasische Aufmerksamkeitsaktivierung

Die phasische Aufmerksamkeitsaktivierung wird, wenn man von Jäncke (2019) ausgeht, durch externe Warnreize bestimmt. Sie kann als plötzliche Erhöhung der tonischen Aufmerksamkeit beschrieben werden und als Orientierungsreaktion auf externe Warnsignale verstanden werden (ebd.). Es wird deshalb, so erklärt Jäncke (2019), auch von extrinsischer Alertness gesprochen.

Intrinsische Aufmerksamkeitsaktivierung

Bei der intrinsischen Aufmerksamkeitsaktivierung ist, wenn man von Jäncke (2019) ausgeht, die Kontrolle des Erregungsniveaus der eigenen Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeint.

Daueraufmerksamkeit

Wie bei der Vigilanz geht es auch bei der Daueraufmerksamkeit um längerfristige Zuwendungen der Aufmerksamkeit (Jäncke, 2019). Bei der Daueraufmerksamkeit wird die Aufmerksamkeit auf mehrere Informationsquellen gleichzeitig gerichtet und auch hier werden relevante Reize zwischen irrelevanten Reizen herausgefiltert (ebd.). Den Unterschied zur Vigilanz sieht Jäncke (2019) darin, dass die relevanten Reize in einer grösseren Dichte und somit öfter vorkommen, als es bei der Vigilanz der Fall ist.

Vigilanz

Zur Vigilanz gehören nach Jäncke (2019) längerfristige Aufmerksamkeitszuwendungen. Es sind also Aufmerksamkeitsleistungen gemeint, die über längere Zeitperioden bestehen und dabei relevante Reize entdecken und herausfiltern, wobei die relevanten Reize in einer Fülle irrelevanter Reize verstreut sind und nur selten und in unregelmässigen Zeitabständen zwischen diesen irrelevanten Reizen hervorkommen (ebd.).

2.2.1.2 Aufmerksamkeitsselektivität

Bei der Aufmerksamkeitsselektivität geht es nach Jäncke (2019) um den Teil der Aufmerksamkeit, der sich mit Zuwendung zu ganz bestimmten Reizen auseinandersetzt. Es geht also um die Fähigkeit eines Organismus, sich nur auf bestimmte Reize zu fokussieren, während andere nicht berücksichtigt werden (ebd.). Durch diese Fähigkeit der Selektion, so erklärt Jäncke (2019), kann sich ein Organismus auf eine bestimmte Reizquelle oder eine bestimmte Aufgabe einstellen. Die Selektivität der Aufmerksamkeit kann in die visuell-selektive oder fokussierte, die visuell-räumliche selektive, die auditorisch-räumliche selektive und die geteilte Aufmerksamkeit unterteilt werden (ebd.).

Visuell selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit

Bei der visuell-selektiven oder fokussierten Aufmerksamkeit geht es darum, dass bestimmte, visuell sichtbare Reize selektiert werden, um sie anschliessend zu verarbeiten und andere visuell sichtbare Reize wiederum nicht beachtet und anschliessend auch nicht verarbeitet werden (Jäncke, 2019).

Visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit wird, wenn man sich auf Jäncke (2019) bezieht, bei der visuell-räumlichen Aufmerksamkeitsselektion auf eine bestimmte Position im Raum gelenkt. Ein zentraler Aspekt dieser Form der Aufmerksamkeitsselektion ist der Wechsel der Aufmerksamkeit von einem Fokus zum nächsten (ebd.).

Auditorisch-räumliche selektive Aufmerksamkeit

Mit der auditorisch-räumlichen selektiven Aufmerksamkeit ist die Aufmerksamkeitsverlagerung von einem Ohr zum anderen gemeint (Jäncke, 2019). Das heisst, wenn relevante Reize auf ein Ohr einprasseln, kann die Aufmerksamkeit auf diesem Ohr erhöht werden, während das andere Ohr in dieser Zeit weniger gut akustische Reize wahrnimmt (ebd.).

Geteilte Aufmerksamkeit

Wird die Aufmerksamkeit auf verschiedene Informationsquellen oder Reize verteilt, spricht Jäncke (2019) von geteilter Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zur Aufmerksamkeitsselektivität, wird bei der geteilten Aufmerksamkeit nicht nur ein Reiz selektiert und fokussiert, sondern es findet eine Verlagerung des Aufmerksamkeitsfokus von einem Reiz zum anderen statt, wobei die Aufmerksamkeit in dieser Dimension auch auf verschiedene Reize verteilt werden kann (ebd.).

2.2.2 Verortung der Aufmerksamkeit im Bereich der exekutiven

Funktionen

Die exekutiven Funktionen beeinflussen das Lernen und sind für die Leistungen während der Schulzeit und den Erfolg im anschliessenden Berufsleben von Bedeutung (Walk & Evers, 2013). Es gibt Walk und Evers (2013) zufolge, drei zentrale exekutive Funktionen; Die kognitive Flexibilität, Das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition. Jede dieser drei zentralen Funktionen stellen den Lernenden verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung, die ihnen helfen, Anforderungen im Schulalltag zu meistern (ebd.). Die Aufmerksamkeit findet sich in allen dreien dieser zentralen Funktionen wieder. Aus diesem Grund sollen alle drei zentralen Funktionen kurz und mit Bezug zur Aufmerksamkeit jeweils erläutert werden.

2.2.2.1 Kognitive Flexibilität und Aufmerksamkeit

Im Bereich der Kognitiven Flexibilität geht es darum, die Perspektive oder den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, um neue Denk- und Lösungswege zu wagen und zu finden (Diamond,

2016). Es geht darum, den Aufmerksamkeitsfokus wechseln zu können, um bekannte Lernstrategien flexibel in neuen Situationen einsetzen zu können (Walk & Evers, 2013).

2.2.2.2 Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses geht es darum, eine Verbindung herzustellen zwischen neu wahrgenommenen Informationen oder Reizen und den bereits bestehenden Informationen (Diamond, 2016). In diesem Bereich ist die Aufmerksamkeit insofern relevant, als dass sie hilft, die aufgenommenen Informationen in Verbindung mit den bereits vorhandenen Informationen zu verarbeiten (Jäncke, 2019).

2.2.2.3 Inhibition oder inhibitorische Kontrolle und Aufmerksamkeit

Im Bereich der Inhibition geht es darum, die Aufmerksamkeit auf etwas bestimmtes, notwendiges zu fokussieren und dem Drang widerstehen zu können, etwas anderes, weniger relevantes in diesem Moment zu tun (Diamond, 2016). Es geht darum, die Selbstkontrolle über die eigene Aufmerksamkeit zu behalten, um diszipliniert an einer Aufgabe dranbleiben zu können und diese auch zu Ende bringen zu können (ebd.).

2.2.3 Die Bedeutung von Aufmerksamkeit in der Schule

In der pädagogischen Praxis wird von Schüler*innen Aufmerksamkeit erwartet. Diese Erwartung stützt sich auf der Überzeugung, dass Unaufmerksamkeit den Lehr- und Lernerfolg gefährdet. Im Unterricht gilt es, die Aufmerksamkeit der Schüler*innen durch attraktive Aufgaben zu fördern und gleichzeitig störende Reize möglichst zu eliminieren, damit effektive und erfolgreiche Bildungsprozesse stattfinden können (Geisler, 2023). Aufmerksamkeit ist demnach eine Grundvoraussetzung für den Unterrichtserfolg (Schmied, 1958). Auch aus dem Lehrplan 21 kann man im Bereich der überfachlichen Kompetenzen verschiedene Lernziele zur Förderung der Aufmerksamkeit und der Konzentration vorfinden. Das konzentrierte und ausdauernde Arbeiten an einer bestimmten Aufgabe, sowie das Einsetzen von Strategien, um Ablenkungen widerstehen zu können, werden als Kompetenzen im Lehrplan im Bereich der überfachlichen Kompetenzen vorgegeben (Lehrplan21, 2024). Durch die Relevanz der Aufmerksamkeit für den Lernerfolg, sowie die Vorgabe ihrer Förderung im Lehrplan, besteht die pädagogische Bemühung, aufmerksamkeitsfördernde Massnahmen im Kontext Schule zu schaffen (Geisler, 2023).

2.2.4 Die Bedeutung der Aufmerksamkeit auf das Lernen

2.2.4.1 Lernen durch selektive Aufmerksamkeit

Erfolgreiches Lernen findet nach Payk (2021) dann statt, wenn Inhalte erkannt, aufgenommen, begriffen und anschliessend auch im Arbeits- und Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Dieser Prozess basiert auf einer uneingeschränkten Fähigkeit, zur Aufmerksamkeit und zum

Konzentrationsvermögen (ebd.). Unterstützt wird die Bedeutung der Aufmerksamkeit für das Lernen auch durch das Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens von Gold (2018). In diesem Modell wird vor allem die selektive Aufmerksamkeit als ein Grundbaustein für den Lernerfolg beschrieben. Begründet wird die Relevanz der selektiven Aufmerksamkeit in diesem Modell dadurch, dass erst durch die Zuwendung der Aufmerksamkeit zu den neu aufgenommenen Reizen ein Lernprozess entsteht (Gold & Hasselhorn, 2022).

2.2.4.2 Historischer Rückblick zur Bedeutung der Aufmerksamkeit beim Lernen

Auch der historische Rückblick zeigt, dass Aufmerksamkeit schon zu früheren Zeiten als Norm galt, aber nicht als Standard (Geisler, 2023). Geisler (2023) beschreibt, dass der Mensch in der Zeit von Bischof Augustinus oder später auch von Kant, als zerstreutes Wesen angesehen wurde. Ein Wesen das von Natur aus nicht aufmerksam, sondern zerstreut durch die Welt geht, abgelenkt von all den Reizen, die von der Umwelt einwirken. Aufmerksamkeit ist, wenn man von der Perspektive von Bischof Augustinus und von Kant aus geht, eine Haltung, die eingeübt wird. Geisler (2023) zufolge, tendiert die Pädagogik seit dem 19. Jahrhundert dazu, das Einüben und Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit zu pflegen. Durch das Ruhigstellen des Körpers, spezifische Lernmaterialien und Unterrichtsarrangements wird versucht, die Ablenkbarkeit von Lernenden zu eliminieren (ebd.). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, so beschreibt es Geisler (2023), als sich auch die Medizin mit den Aufmerksamkeitsprozessen auseinandersetzt, übernimmt sie damit einen Teil der Verantwortung bei der Förderung der Aufmerksamkeit von Lernenden. Geisler (2023) zufolge, wird Zerstretheit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als natürlicher Zustand verstanden, sondern die Aufmerksamkeit gilt neu als gesunder Standard. Der Lernende braucht Aufmerksamkeit, um das Chaos aller wahrgenommenen Reize ordnen zu können und um ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein (ebd.). Ab diesem Zeitpunkt galt, wenn man von Geisler (2023) ausgeht, die Unaufmerksamkeit als Abweichung der medizinischen Norm. Heute findet sich die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit im ICF-CY Modell wieder, im Bereich der Aktivitäten. Das ICF-CY Modell basiert auf dem aktuellen, bio-psycho-sozialen Verständnis von Behinderung (Hollenweger, 2020). In diesem Sinne, wird eine Behinderung, oder eben die Unaufmerksamkeit aus heutiger Perspektive nicht mehr als an ein Individuum festgebundene Krankheit gesehen, sondern als Ergebnis der Interaktion zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt (ebd.).

2.2.4.3 Lernen durch Aufmerksamkeit im neurologischen Zusammenhang

Wenn im neurologischen Zusammenhang von Lernen gesprochen wird, geht es darum, dass die Übertragungen zwischen verschiedenen aktiven Synapsen im Gehirn modifiziert werden (Spitzer, 2006). Je aktiver und stärker diese Übertragungen zwischen den Synapsen stattfinden, umso eher findet Lernen statt (ebd.). Eine Bedingung, damit die genannte Übertragung zwischen den Synapsen, beziehungsweise eine Bedingung damit Lernen stattfinden kann, ist nach Spitzer (2006) die Aufmerksamkeit. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Reiz, führt diese zur Aktivierung der neuronalen Regionen, die für die Verarbeitung dieses Reizes zuständig sind (ebd.). Bei der Zuwendung von Aufmerksamkeit, so erklärt es Spitzer (2006), geschieht einerseits ein

psychologischer Prozess im Organismus selbst und andererseits auch ein messbar Neurobiologischer. Der psychologische Prozess geschieht dadurch, dass der Fokus auf ein Objekt der Aussenwelt gerichtet wird, und eine Interaktion zwischen dem Selbst und der Umwelt entsteht (ebd.). Der neurobiologische Prozess findet Spitzer (2006) zufolge statt, indem die Gehirnareale aktiviert werden, die für die Verarbeitung der wahrgenommenen Reize der Aussenwelt zuständig sind. Für viele kognitive Leistungen, wie beispielsweise beim Lernen ist es eine Voraussetzung, relevante Reize aufzunehmen und gleichzeitig irrelevante Reize auszublenden (Breitenbach, 2021). Damit dieser Filter-Prozess zwischen relevanten und irrelevanten Reizen geschehen kann und es nicht zu einer Reizüberflutung kommt, braucht es die Aufmerksamkeit, die diese Filterfunktion übernimmt (ebd.).

2.2.5 Aufmerksamkeit und Konzentration

Die Aufmerksamkeit ist nach Breitenbach (2021) dafür zuständig, relevante von irrelevanten Reizen zu filtern und diese anschliessend aufzunehmen. Nach dieser Aufnahme von Reizen kommt es zu einem Weiterverarbeitungsprozess (ebd.). Dieser Weiterverarbeitungsprozess der aufgenommenen Reize wird Breitenbach (2021) zufolge als Konzentration bezeichnet. Die Konzentration ermöglicht es, dass man ein bestimmtes Leistungsniveau über längere Zeit aufrechterhalten kann, auch unter erschwerten Bedingungen (ebd.). Es handelt sich beim Prozess der Konzentration also um eine Zusammenfassung der Aufmerksamkeit und einem anschliessenden Durchhalten des Gerichtet seins während eines bestimmten Zeitraums (Hanselmann, 1958). Dieser Prozess wird oft als anstrengend erlebt und es wird ihm oftmals ein Arbeitscharakter zugewiesen (Breitenbach, 2021). In der Schule kommt die Konzentration ins Spiel, wenn es darum geht, sich selbst zu organisieren oder Aufträge der Lehrperson aufzunehmen und sich diese zu merken (J.Gorschlüter & M.Gorschlüter, 2023). J.Gorschlüter und M.Gorschlüter (2023) betonen dabei auch, dass eine langweilige Vermittlung des Lerngegenstands, unvorteilhafte Unterrichtsmethoden, unklare Begriffe oder auch Emotionen, die Konzentration beeinflussen können.

2.2.5.1 Konzentrierte Aufmerksamkeit

Neben dem Prozess der Konzentration, kann auch die Daueraufmerksamkeit, oder auch die selektive Aufmerksamkeit als anstrengend empfunden werden. In solchen Fällen kommt es zu einer Überschneidung zwischen der Aufmerksamkeit und den Charaktereigenschaften der Konzentration (Breitenbach, 2021). Um dieser Überlappung gerecht zu werden, haben Atzert, Krumm, und Bühner (2008), ein Modell zur Differenzierung von Aufmerksamkeit und Konzentration entworfen. Eine Abbildung des Modells ist im Folgenden dargestellt.

Abb. 1: Differenzierung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration nach Atzert, Krumm, & Bühner, 2008 (aus Breitenbach 2021, S.209)

2.2.6 Aufmerksamkeit und Wahrnehmung

Da auch die Wahrnehmung einen zentralen Bestandteil der zuvor aufgezeigten Abbildung von Atzert Krumm und Bühner (2008) darstellt, soll im Folgenden genauer auf den Begriff der Wahrnehmung eingegangen werden, sowie eine Verbindung zwischen der Hirnfunktion der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit geschaffen werden.

2.2.6.1 Wahrnehmung

Unter dem Begriff der Wahrnehmung wird nach Rosenkötter (2021) ein aktiver Prozess verstanden, bei dem Informationen oder Reize durch die Sinnesorgane aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet und verarbeitet werden. Dieser Prozess, so erklärt es Rosenkötter (2021), hilft uns Menschen dabei, Kenntnisse zu gewinnen über uns selbst und unsere Umwelt. Durch unsere fünf Sinne; Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen nehmen wir Reize auf, welche wiederum an unser Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet werden (ebd.). Die aufgenommenen Informationen werden sortiert, eingeordnet und mit bereits vorhandenen Erfahrungen und bereits vorhandenem Wissen verglichen und verknüpft (Griesbach, 2010). Relevant für diese Arbeit ist die Wahrnehmung, da sie ein bedeutsamer Faktor ist, wenn es darum geht, etwas zu lernen. Beim Lernen geht es darum, wahrgenommene Informationen je nach Relevanz abzuspeichern oder auch zu löschen, gespeicherte Informationen zu bewerten und bestehende Fähigkeiten, sowie bestehendes Wissen zu erweitern (Rosenkötter, 2021).

2.2.6.2 Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Lernen

Die Aufmerksamkeit beschreibt einen erhöhten Wachheitszustand, der die genauere Erfassung von wahrgenommenen Objekten ermöglicht (Payk, 2021). Mit Aufmerksamkeit ist also das selektive Beachten relevanter Reize und Informationen gemeint (Breitenbach, 2021). Die Wahrnehmung

hingegen ist ein Vorgang, bei dem Reize und Informationen durch unsere Sinne aufgenommen, verarbeitet und miteinander vernetzt werden (Griesbach, 2010). Diese Aufnahme von Reizen und Informationen durch die Sinnesrezeptoren wird unter anderem von der Aufmerksamkeit beeinflusst (ebd.). Was man wahrnimmt und wie intensiv etwas wahrgenommen und abgespeichert wird, hängt von der Aufmerksamkeit ab (Rosenkötter, 2021). Je mehr man die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand richtet, umso besser gelingt es, wahrgenommene Informationen an das Gehirn weiterzuleiten und diese dort mit bereits vorhandenen Kenntnissen zu vernetzen (ebd.). Was man wahrnimmt, hängt Rosenkötter (2021) zufolge, davon ab, welche Erwartungen und Emotionen man hat, aber auch davon in welchem Wachheitszustand man sich befindet. Insgesamt führt nach Rosenkötter (2021) das Zusammenspiel der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit zum Lernen. Durch die Sinne werden Informationen wahrgenommen und anschliessend bewertet, geordnet, abgespeichert oder gelöscht (ebd.). Dieses Verarbeiten von wahrgenommenen Informationen führt, unter Einfluss der Aufmerksamkeit, zur Erweiterung der bereits vorhandenen Fähigkeits- und Wissensstrukturen, was nach Rosenkötter (2021) wiederum als Prozess des Lernens verstanden werden kann.

2.2.7 Gedächtnis und Lernen

Im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung spielt auch das Gedächtnis eine zentrale Rolle beim Lernen. Nach Rosenkötter (2021) ist es das Ziel des Lernens, Informationen aufzunehmen, diese in vorhandene Wissensstrukturen einzuordnen und anschliessend auch im Langzeitgedächtnis abzuspeichern, so dass sie zukünftig abrufbar sind. Vor allem das Langzeit- und das Arbeitsgedächtnis werden, wenn man von Rosenkötter (2021) ausgeht, beim Lernen ins Zentrum gestellt. Unser Langzeitgedächtnis ermöglicht es uns, die durch unsere Sinne aufgenommenen Informationen, die für uns persönlich oder auch für unser Überleben wichtig sind, abzuspeichern und abrufbar zu halten (ebd.). Neben dem Langzeitgedächtnis, so erklärt Rosenkötter (2021), verfügt der Mensch noch über ein Wahrnehmungsgedächtnis und ein Arbeitsgedächtnis. Während das Wahrnehmungsgedächtnis neue Informationen nur wenige Millisekunden abspeichert, gelingt es dem Arbeitsgedächtnis, Informationen über wenige Sekunden bis Minuten abzuspeichern (ebd.). Bereits im Wahrnehmungsgedächtnis werden Rosenkötter (2021) zufolge irrelevante, wahrgenommene Reize gelöscht, während die anderen, relevanten Informationen an das Arbeitsgedächtnis weitergeleitet werden. Auch im Arbeitsgedächtnis findet ein weiterer Filterungsprozess von wahrgenommenen Informationen statt und es werden wieder nur die für die Person relevanten Informationen durch ihre Wiederholung ins Langzeitgedächtnis weitergeleitet (ebd.). Die untenstehende Abbildung soll diesen Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen im Gedächtnis noch einmal verdeutlichen.

Abb.2: Aufnahme- und Verarbeitungsprozess von Informationen (aus Rosenkötter 2021, S.180)

2.2.8 Aufmerksamkeitsdefizite

Aufmerksamkeitsdefizite oder -störungen gehören zusammen mit aggressiven Verhaltensstörungen und Störungen im Sozialverhalten zu den häufigsten psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter (Breitenbach, 2021). Die drei kennzeichnenden Symptome einer Aufmerksamkeitsstörung sind nach Breitenbach (2021) eine erhöhte Ablenkbarkeit, eine verminderte Impulskontrolle und eine vermehrte Aktivität. Im Verhalten zeigt sich eine Aufmerksamkeitsstörung durch häufigen Aktivitätswechsel, viele Flüchtigkeitsfehler, unordentliche Ausführung von Aufgaben und vorzeitiges Abbrechen von geistig anstrengenden und fremd bestimmten Aufgaben und Handlungen (ebd.).

2.2.8.1 Was gegen die Aufmerksamkeit spricht

Während der Aufmerksamkeit in der Pädagogik viel Anerkennung geschenkt wird, besteht gegenüber der Unaufmerksamkeit ein Misstrauen. Das Misstrauen der Unaufmerksamkeit gegenüber, führt oft zu einer Vermischung oder gar Verwechslung von Unaufmerksamkeit und unwillentlicher Aufmerksamkeit (Geisler, 2023). Während der Lernende bei der willentlichen Aufmerksamkeit sich willentlich auf einen Reiz einlässt und diesen weiterverarbeitet, werden bei der unwillentlichen Aufmerksamkeit ablenkende, nebensächliche Reize unwillentlich aufgenommen (ebd.). Geisler (2023) betont, dass oftmals vergessen geht, dass es psychisch-physisch unmöglich ist, willentlich über längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Je nach Zielrichtung der unwillkürlichen Aufmerksamkeit eines Lernenden, wird er von Lehrpersonen entweder als aufmerksam oder eben als unaufmerksam wahrgenommen (ebd.). Stimmt der Fokus der Aufmerksamkeit mit dem von der Lehrperson gegebenen Lerngegenstand überein, so beschreibt Geisler (2023), wird der Lernende vom Pädagogen als aufmerksam wahrgenommen und beurteilt. Richtet sich die Aufmerksamkeit des Lernenden jedoch auf einen unterrichtsfernen Gegenstand, wird er Geisler (2023) zufolge schnell als

unaufmerksam beschrieben und es wird dem Lernenden unterstellt, dass kein Lernen mehr stattfindet. Die Pädagogik verlangt eine über längere Zeit anhaltende bewusste Aufmerksamkeit gegenüber dem aktuellen, vorgegebenen Lerngegenstand, unabhängig von internen oder auch externen Störreizen (Tönnissen, 2014).

2.2.9 Vorhandene Förderungsmöglichkeiten der Aufmerksamkeit aus der Theorie

2.2.9.1 Trainingsprogramme zur Aufmerksamkeitsförderung

Zur Förderung der Aufmerksamkeit in der Schule beschreibt Ellinger (2010) verschiedene Trainingsprogramme. Eines dieser Trainingsprogramme ist das «Tmak». Die Autoren dieses Trainingsprogramms, Lauth und Schlottke (2002), sehen die fehlende Aufmerksamkeit als Handlungsdefizit und verfolgen mit dem Trainingsprogramm «Tmak» das Ziel der Handlungssteuerung, -planung und -organisation. Ein weiteres Aufmerksamkeitstraining, welches Ellinger (2010) beschreibt, ist das «Attentioner» von Jacobs, Heubrock, Muth und Petermann (2005). Dieses Training dient vor allem der selektiven Aufmerksamkeit und der Impulsivität. Neben dem «Tmak» und dem «Attentioner» wird von Ellinger (2010) auch das Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek, Albrecht & Krowatschek (2004) zur Förderung der Aufmerksamkeit genannt. Ein zentraler Aspekt dieses Trainings ist, nach Ellinger (2010), das Selbstinstruktionstraining, welches den Kindern eine bessere Selbststeuerung ermöglichen soll.

2.2.9.2 Aufmerksamkeitsfördernde Bedingungen in der Schule

Eine zentrale Bedingung, damit Kinder mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten lernen können, ist Ellinger (2010) zufolge, dass sie bei der Aufnahme der Lerninhalte genügend Zeit haben und die Lerninhalte über längere Zeit hinweg repetieren können. Ein weiterer wichtiger Aspekt, damit Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten gut lernen können, ist nach Ellinger (2010), dass sie dazu angeleitet werden, Lernstrategien zu nutzen. Mit diesen Lernstrategien meint Ellinger (2010) zum einen innere Strukturierungshilfen, wie Eselsbrücken, aber auch äussere Strukturierungsbrücken, wie einen Zeitplan. Ebenfalls förderlich ist es, wenn man Schüler*innen mit Defiziten in der Aufmerksamkeit immer wieder Erfolge im Kontext Schule ermöglicht (ebd.). Das heisst, es macht laut Ellinger (2010) Sinn, mit diesen Schüler*innen kleine und erreichbare Etappenziele abzumachen, die sie im Verlauf des Lernprozesses immer wieder erreichen und als Erfolg abspeichern können, indem sie auch von aussen für die Erreichung ihres Ziels gelobt werden.

2.3 Spielen

Spielen wird oftmals als das Gegenteil von Arbeit umschrieben oder auch als Tätigkeit, die man nicht des Sinnes oder Resultates wegen tut, sondern um sich zu vergnügen (Heimlich, 2023). Spielen kann auch als Handlung besonderer Art betrachtet werden (Oerter, 1999). Zwei Kriterien welche, Oerter

(1999) zufolge, diese Handlung besonderer Art ausmachen, sind die Zweckfreiheit und die intrinsische Motivation, die sich aus dem Spiel heraus ergibt. Während bei vielen Handlungen die Folgen den Handlungszweck darstellen, geht es beim Spielen um das Spiel an sich, ohne die Berücksichtigung der daraus entstehenden Folgen (ebd.). In diesem Zusammenhang geht Oerter (1999) davon aus, dass auch die Motivation beim Spielen nicht durch äussere Anreize entsteht, sondern auf der Belohnung und Verstärkung durch das Spielen selbst beruht.

2.3.1 Das Spielen und seine Bedeutung im kindlichen Leben

Kinder verbringen, wenn man von Heimlich (2023) ausgeht, in ihren ersten sechs Lebensjahren schätzungsweise 15'000 Stunden mit Spielen. Ausgehend vom eigenen Körper, entwickelt sich Heimlich (2023) zufolge, das Spiel zu einer steigenden Erschliessung der materiellen und sozialen Umwelt des spielenden Kindes. Durch die Spielentwicklung kann das Kind das eigene Handlungs- und somit auch sein Interaktionsrepertoire zu seiner Umwelt vergrössern und wird somit selbständiger (ebd.). Das Spiel ist also eine Tätigkeit, bei der man sich mit sich selbst, sowie mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Spielen bedeutet auch Spass und Zeit mit der Familie oder Freunden zu teilen und ist somit oft mit positiven Emotionen verbunden (Walk & Evers, 2013). Im kindlichen Leben gehört das Spielen zu den zentralen Tätigkeiten. Kinder strengen sich, wenn man von Mogel (2008) ausgeht, in keinem anderen Lebensbereich so an und erweisen sich in keiner anderen Situation so ausdauernd und so aufmerksam, wie sie es beim Spielen tun. Das Spiel ermöglicht es dem Kind, sein Erleben und seine eigene Wirklichkeit aktiv zu gestalten (ebd.). Diese Kompetenz zur spielerischen Gestaltung des Erlebens und der eigenen Wirklichkeit führt, nach Mogel (2008), beim spielenden Kind zu einer Entwicklung eines Selbstwertgefühls, was wiederum eine wichtige Basis der gesamten kindlichen Entwicklung darstellt. Durch das Spielen möchte das Kind sich mit sich selbst und mit seiner Umwelt auseinandersetzen, woraus sich schliessen lässt, dass das Spiel einerseits das Kind und seine Person beeinflusst. Andererseits wird durch das Spielen mit Gegenständen der Umwelt, diese auch verändert und beeinflusst (ebd.). Mit der Umwelt ist einerseits die personenbezogene und andererseits die materielle Umwelt des Kindes gemeint. Das spielende Kind verändert seine personenbezogene Umwelt beispielsweise durch den Aufbau, die Aufrechterhaltung oder den Abbau von Beziehungen zu anderen Menschen. Seine materielle Umwelt verändert das spielende Kind durch den Gebrauch und Verbrauch des Spielmaterials, das es zum Spielen nutzt. Es handelt sich beim Spielen demzufolge um einen Selbst- und einen Umweltbezug, wobei sich diese beiden Aspekte wiederum gegenseitig beeinflussen. Das Kind beeinflusst durch sein Spielen die Umwelt, während diese Veränderung der Umwelt wiederum das Kind beeinflusst. Dieser Wechselseitige Einfluss soll in der Abbildung 3 verdeutlicht werden.

Abb.3: Umwelt- und Selbstbezug beim Spielen (aus Mogel 2008, S.10)

2.3.2 Entwicklung verschiedener Arten von Spielen

Da Kinder schon ab ihrem ersten Lebensjahr mit dem Spielen beginnen, durchlaufen sie im Laufe der Zeit eine Spielentwicklung (Einsiedler, 1999). Diese Entwicklung des Spiels beginnt, wenn man vom untenstehenden Modell von Bronfenbrenner (1989) ausgeht, bei einfachen Explorationsspielen, zieht sich weiter über das Phantasiespiel und das Rollenspiel bis hin zum Konstruktions- und Regelspiel. Die Entwicklung der Spielformen geht mit der körperlichen Entwicklung des Kindes einher, sowie mit der Erschliessung der Umwelt des Kindes (Heimlich, 2023). Wie die untenstehende Abbildung von Bronfenbrenner (1989) zeigt, bestehen die verschiedenen Spielformen nebeneinander. Das heisst, sie lösen einander nicht ab, sondern fließen auf einem höheren Spielniveau ineinander hinein (ebd.). Die verschiedenen Spielformen unterscheiden sich durch die Qualität der Interaktion mit anderen Personen oder Objekten aus ihrer Umwelt (Heimlich, 2023).

Abb.4: Entwicklung verschiedener Spielformen nach Bronfenbrenner, 1989 (aus Heimlich 2023, S.34)

Insgesamt kann die Entwicklung des Spiels mit einer Erweiterung des Handlungsrepertoires des Kindes gleichgestellt werden. Dieses erweiterte Handlungsrepertoire führt beim Kind zu erhöhten Interaktionsmöglichkeiten mit seiner Umwelt, was wiederum zu einer gesteigerten Selbständigkeit des Kindes beiträgt (Heimlich, 2023).

2.3.3 Bedeutung von Spielen im Bereich Lernen

In pädagogischen Fragestellungen nimmt die Verbindung des Spiels mit dem Lernen eine grosse Bedeutung ein und es gibt mittlerweile eine Vielzahl an didaktisch aufbereiteten Lernspielen, die eine spielerische Förderung versprechen (Freiheit, 2012). Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass solche Lernspiele durch ihre Beschaffenheit oftmals mit einem klar vorgegebenen Lernziel verknüpft sind und somit gezielte Förderprogramme darstellen, die wenig Spielmöglichkeiten bieten (ebd.). Neben den Lernspielen gilt es deshalb auch die anderen Formen von Spielen für das Lernen zu berücksichtigen, da sie für die kindliche Entwicklung von grosser Bedeutung sind und gute Lerngelegenheiten darstellen (Walk & Evers, 2013). Kinder spielen nicht, um etwas zu lernen, sondern sie lernen durch das Spielen (ebd.). Dadurch, dass die meisten Menschen von sich aus gerne spielen, ist die Motivation und die Aufmerksamkeit somit oftmals schon gegeben, wenn es darum geht zu spielen (Brunsting, 2019). Spiele bieten zudem die Chance, die Spielenden auf unterschiedlichen Ebenen herauszufordern (Walk & Evers, 2013). Für jüngere Spieler*innen stellt nach Walk und Evers (2013) vor allem das sich merken von Regeln, das Spielen nach diesen Regeln, das Abwarten, bis man an der Reihe ist und der Umgang mit Niederlagen eine Herausforderung dar. Älteren Spieler*innen hingegen gelingt das sich Einprägen von Regeln oftmals schon besser und sie haben daneben oft auch noch die Kapazität, ihre Mitspieler*innen und deren Absichten im Auge zu behalten, während sie selbst eine bestimmte Strategie beim Spielen verfolgen (ebd.). Insgesamt beinhalten Spiele eine Vielzahl an Kompetenzen und Fähigkeiten, die auf der Basis der exekutiven Funktionen aufbauen (Walk & Evers, 2013). Da im Experiment für diese Arbeit ausschliessliche Regelspiele gespielt werden, sollen diese im Folgenden genauer beschrieben werden, sowie in Zusammenhang mit der Entwicklung exekutiver Funktionen gebracht werden.

2.3.4 Regelspiele

Weltweit verbreitet und die wohl beliebteste Form von Spielen bei Menschen sind die Regelspiele (Brunsting, 2019). Zu dieser Form von Spielen werden alle Spiele gezählt, die bestimmten Regeln und einem bestimmten Planablauf folgen. Die Regeln bei einem Regelspiel sind variabel, müssen jedoch den Spieler*innen bekannt sein, sowie auch von diesen angenommen werden, damit ein Regelspiel als solches überhaupt stattfinden kann (ebd.). Es gibt, wenn man von Hauser (2021) ausgeht, eine Vielzahl an verschiedenen Formen von Regelspielen. Diese Formen reichen Hauser (2021) zufolge von Kartenspielen, über Würfelspiele, bis hin zu Strategiespielen oder auch religiösen Riten. Im Zentrum von Regelspielen, so erklärt Hauser (2021), stehen zum einen die Regeln, die für die Fairness im Spiel sorgen und zum anderen der Wettbewerb. Des Weiteren ist auch ein interaktiver Handlungsrahmen charakteristisch für das Regelspiel, sowie eine ungleiche Verteilung der Kräfte und

ein nicht vorhersehbarer Verlauf des Spiels (ebd.). Ein Regelspiel besteht, wenn man von Hauser (2021) ausgeht, aus mehreren Spielphasen, in denen die im Spiel ausgelösten Kräfte zum Ausgleich drängen, da alle Spieler*innen gewinnen wollen. Das Regelspiel ist Heckhausen (1973), Retter (2003) und Sutton-Smith (1978) zufolge dynamisch, da es immer wieder zu unvorhersehbaren Wendungen, Reaktionen und schwierigen Situationen kommt, die es von den Spieler*innen zu bewältigen gilt (Hauser, 2021). Da schon junge Kinder daran interessiert sind ihre Umwelt zu verstehen, empfinden sie, Hauser (2021) zufolge, Regelspiele oftmals als spannend. Durch Regelspiele werden Einsiedler (1999) und Mead (1934) zufolge gemeinschaftliche Kommunikationsfähigkeiten geübt. Man lernt, wie man sich zurücknimmt, man übt sich in seiner Geduld und wie man mit anderen kooperiert. Das heisst, es wird im Regelspiel auch das Vermeiden oder auch das gemeinsame Lösen von Konflikten geübt, sowie das Eingehen von Kompromissen und der Umgang mit Niederlagen (Hauser, 2021).

2.3.4.1 Regelspiele und ihre Bedeutung im Bereich der exekutiven Funktionen

Wie zuvor erwähnt, stehen beim Regelspiel unter anderem die einzuhaltenden Spielregeln im Zentrum. Dieses genannte Einhalten von Regeln erfordert Brunsting (2019) zufolge Selbstregulation. Zudem entsteht während dem Regelspiel auch immer eine gewisse Spannung, die sich nach Brunsting (2019) durch das Abwarten der möglichen Belohnung durch einen Sieg ergibt. Dieses Abwarten und Aushalten erfordern eine Form der emotionalen Selbstregulation (ebd.). Das Spielen hilft also, wenn man von Brunsting (2019) ausgeht, die eigenen Emotionen, sowie das eigene Verhalten auch in spannungsvollen Situationen aushalten und kontrollieren zu können. Ein Aspekt, der Brunsting (2021) zufolge, eine zentrale Herausforderung beim Spielen darstellt, ist die Fähigkeit zur Selbstregulation der Impulse. Diese auf exekutiven Funktionen basierende Fähigkeit wird beim Spielen trainiert (ebd.). Es gibt jedoch zusätzlich noch eine Vielzahl weiterer, auf den exekutiven Funktionen basierenden Fähigkeiten, die durch das Spielen gefördert werden. Diese Fähigkeiten sollen im folgenden Modell aufgezeigt werden und anschliessend genauer beschrieben werden, in Bezug auf die drei zentralen exekutiven Funktionen; Kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Inhibition.

Abb.5: Spiele und Exekutive Funktionen (aus Walk & Evers 2013, S.44)

Das Arbeitsgedächtnis beim Spielen von Regelspielen

Das Arbeitsgedächtnis ist beim Spielen von Regelspielen insofern relevant, als dass man sich die Regeln beim Spiel merken muss (Brunsting, 2019). Brunsting (2019) zufolge, kann kein Regelspiel erfolgreich zustande kommen, wenn den Spielenden die Regeln nicht präsent sind. Neben den Spielregeln sind es nach Brunsting (2019) auch die allgemeinen sozialen Regeln des Miteinanders, die man sich merken muss, um gemeinsam spielen zu können. Des Weiteren muss man beim Spielen auch immer wieder verschiedene Lösungswege und Strategien gegeneinander abwägen und sich im Arbeitsgedächtnis speichern, welche Strategie am ehesten zur Belohnung, beziehungsweise zum Sieg führen könnte (ebd.).

Die Inhibition beim Spielen von Regelspielen

Wer keine Impulskontrolle hat, kein Stressverarbeitungssystem besitzt und keine Strategien hat, sich selbst zu beruhigen im Spiel, der ist, wenn man von Brunsting (2019) ausgeht, seinen Emotionen ausgeliefert. Die Inhibition, beziehungsweise das zurückhalten und kontrollieren von Impulsen und Emotionen ist eine zentrale Fähigkeit beim Spielen (Walk & Evers, 2013). Relevant ist diese Fähigkeit aus drei Gründen. Zum einen ist man durch diese Fähigkeit nicht Sklave seiner Emotionen, sondern bestimmt als Chef über sie (ebd.). Ein weiterer Aspekt ist, dass diese Fähigkeit zur Impulskontrolle dazu beiträgt, dass der soziale Umgang der Spieler untereinander angemessen ist. Ein dritter Grund, der nach Walk und Evers (2013) für die Inhibition spricht, ist, dass sie durchaus auch zum Sieg verhelfen kann, da man in Kontrolle über sich und die Situation ist und nicht von ihr geleitet wird.

Die kognitive Flexibilität beim Spielen von Regelspielen

Die kognitive Flexibilität wird im Spiel zentral, wenn es darum geht, andere Mitspieler*innen und ihre Spielzüge einzuschätzen, sich in sie hineinzusetzen oder auch Kompromisse mit ihnen einzugehen (Walk & Evers, 2013). Die Perspektive wechseln zu können und die Spielsituation aus einem neuen Blickwinkel betrachten zu können, ist nicht nur für das Spiel an sich wichtig, sondern auch relevant, wenn es darum geht, angemessen in der Gruppe miteinander zu spielen (ebd.).

2.3.4.2 Die Bestandteile des Regelspiels und seine Chancen und Gefahren nach Oerter (1999)

Beim Regelspiel steht die Interaktion nach bestimmten Regeln im Vordergrund (Oerter, 1999). Oerter (1999) beschreibt das Regelspiel mit vier Bestandteilen, die in einer Hierarchie der Relevanz zueinanderstehen. Ein notwendiger Bestandteil des Regelspiels sind nach Oerter (1999) die Gegenstände mit denen gespielt wird. Dies können Schläger, Figuren, Spielkarten oder das Spielbrett sein (ebd.). Neben diesen Spielgegenständen, beschreibt Oerter (1999) die Regeln als noch wichtigeren Bestandteil des Spiels, da es ohne sie zu keinem Spiel kommt. Die Hauptsache des Regelspiels ist nach Oerter (1999) jedoch, die Zielausrichtung des Gewinnens und das Risiko des Verlierens, das man beim Spielen von Regelspielen eingeht. Je nachdem wie viel Geschicklichkeit es für das Spiel braucht, umso mehr wird die Fähigkeit der Spieler relevant und dies wiederum fordert

ebenbürtige Gegenspieler, da das Spiel bei zu grossen Fähigkeitsdiskrepanzen an Spannung verliert (ebd.). Das «sich-messen» rückt nach Oerter (1999) somit in den Mittelpunkt des Regelspiels. Geht man von Oerter (1999) aus, so ist unter Fähigkeit die Beziehung zu den Spielobjekten und den Regeln des Spiels gemeint. Die Fähigkeit bezieht sich nach Oerter (1999) rein auf das Spiel und auf keine Leistungen neben dem Spiel. Nach Oerter (1999), repräsentiert die Fähigkeit eines Spielers seinen Status, was Oerter (1999) zufolge wiederum auf einen Vergleich zwischen den spielenden Personen hinausläuft und somit den sozialen Vergleich als wichtigen Bestandteil des Regelspiels hervorhebt. Der Gewinner des Spiels stellt sich nach Oerter (1999) über den Verlierer und geniesst diese Position so lange wie möglich. Insgesamt stellt Oerter (1999) die vier unverzichtbaren Komponenten des Regelspiels in der Folgenden Hierarchie auf: die Spielgegenstände, die Spielregeln, den Fähigkeiten der Spieler*innen und die Personen als Ganzes. Als Chance des Regelspiels, sieht Oerter (1999) den gegenständlichen Charakter des Spiels mit seinen verschiedenen Spielgegenständen, die zur Anwendung kommen und motivierend wirken. Im Zusammenhang mit den Spielgegenständen beschreibt Oerter auch die Regel des Spiels als attraktiv, da sie einen Plan vorgibt, wie mit den Spielgegenständen umzugehen ist. Es kommt nach Oerter (1999) somit zu einer Verschmelzung von Spielgegenstand und Regeln. Auch die Fähigkeiten der Spieler*innen beschreibt Oerter (1999) als Chance des Regelspiels, da diese zum Gefühl der Involviertheit bei den Spieler*innen beitragen. Durch das «sich messen» mit einem Gegner, ist man als Spieler*in auf die Spielgegenstände und die Spieletappen konzentriert und erlebt sich selbst als Gegenüber und als Verantwortlicher für den eigenen Gewinn. Die Fähigkeiten der Spieler*innen sind nach Oerter (1999) somit ebenfalls als gegenstandsbezogen zu beurteilen. Neben der Fähigkeit der Spieler*innen, besteht beim Regelspiel oftmals auch der Zufall eine Rolle, wenn das Spiel beispielsweise einen Würfel beinhaltet. Führt der Zufall in Richtung Sieg, so wird er von Spieler*innen oftmals als Glück bezeichnet. (ebd.). Fällt der Zufall häufiger zu den eigenen Gunsten aus, wird er Oerter (1999) zufolge teilweise auch den eigenen Fähigkeiten zugeschrieben und wird dadurch zum Bestandteil der eigenen Persönlichkeit. Diese Verinnerlichung des Zufalls oder eben des Glücks als Teil der eigenen Persönlichkeit kann ebenfalls, als Chance des Regelspiels betrachtet werden, da eine Glückssträhne, sowie auch ein möglicher daraus resultierender Sieg positive Emotionen auslöst. Auf der anderen Seite besteht jedoch auch das Risiko oder die Gefahr des permanenten Verlierens, was Oerter (1999) zufolge wiederum zu einer Wertminderung der eigenen Persönlichkeit führen kann. Dieses Risiko des Verlierens aufgrund des Zufalls oder aufgrund einer zu grossen Fähigkeitsdifferenz der Spieler*innen kann als Gefahr des Regelspiels gedeutet werden, da dies zu negativen Gefühlen bei den Spieler*innen führen kann (ebd.).

2.3.5 Gründe für eine spielerische Förderung

Die Gründe für eine spielerische Förderung sind vielseitig und sollen im Folgenden genauer beschrieben werden. Ein Aspekt, der für das Spielen spricht, ist dass es sich beim Spielen um ein Kinderrecht handelt. Aus diesem Grund betonen Lieger und Weidinger (2021) auch, dass es in Einrichtungen der Elementarerziehung nicht nur darum geht, den Kindern fachliche Inhalte zu vermitteln, sondern auch darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, durch das Spielen ihr Leben zu gestalten. Lieger und Weidinger (2021) zufolge, soll den Kindern selbständiges Handeln ermöglicht

werden, da Lernen durch aktive Partizipation stattfindet. Ebenfalls von Lieger und Weidinger (2021) in den Vordergrund gestellt wird der Aspekt, dass Kinder immer und überall lernen und dass das Spiel im Grundschulbereich als altersgerechte und sinnvolle Form des Lernens anzusehen ist. Lieger und Weidinger (2021) heben zudem hervor, dass Kinder in der Primarschule vor allem beiläufig lernen und somit das Spielen und das Lernen als eine Einheit erleben. Die Entwicklung des Spiels als Lernform verläuft Lieger und Weidinger (2021) zufolge parallel zur Entwicklung des Kindes, was beim Kind zu positiven Emotionen führt, wenn es um spielerisches Lernen geht. Es ist wichtig, dass das Vermitteln von Lerninhalten entwicklungsorientiert und dem Kind angepasst geschieht (ebd.). Das spielerische Lernen bietet Lieger und Weidinger (2021) zufolge diesen entwicklungsorientierten Zugang zum Lernen, da die Kinder durch das Spiel ihre Entwicklungspotentiale nutzen können, sowie auch ihre Wissensstrukturen entwicklungsangepasst erweitern können. Neben fachlichen Kompetenzen können durch das Spielen auch die überfachlichen Kompetenzen gefördert werden, wie beispielsweise die Kompetenz zum Lösen von Problemen (ebd.). Auch Einsiedler (1999) beschreibt, dass sich das Spiel durch verschiedene positive Aspekte auszeichnet. Zu diesen positiven Aspekten zählt Einsiedler (1999) die intrinsische Motivation beim Spielen, die mit dem Spielen in Verbindung stehenden positiven Emotionen und den aktiven Charakter des Spiels. Wichtig zu beachten ist es in Spiel- wie auch Lernsituationen, dass die Kinder in ihrer Zone der nächsten Entwicklung gefördert werden sollten (Lieger & Weidinger, 2021). Unter Zone der nächsten Entwicklung versteht Wygotski die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand der Problemlösefähigkeit und dem potenziell zu erreichenden Entwicklungsstand der Problemlösefähigkeit. Für das Spielen bedeutet dies nach Lieger und Weidinger (2021), dass Spielsituationen geschaffen werden, in denen Kinder sich in der Zone der nächsten Entwicklung befinden und dadurch ihr Wissen und ihre Kompetenzen erweitern können.

2.3.5.1 Spielerisches Lernen im Gegensatz zu instruktionalem Lernen

Geht man von Hauser (2021) aus, so findet das Lernen von Kindern und Jugendlichen auf verschiedenen Wegen statt, wobei das Spiel einer dieser Wege darstellt. Hauser (2021) beschreibt, dass sich das Lernen mit zunehmendem Alter vom spielorientierten zum instruktional-zielorientierten Lernen verschiebt. Während mit spielorientiertem Lernen, das Lernen im Spiel gemeint ist, ist mit instruktional-zielorientiertem Lernen, das Lernen durch vorgegebene Instruktionen und Ziele von aussen gemeint. Eine für das Lernen unterstützende Umgebung, sowie der Einfluss von bedeutsamen Erwachsenen spielen für das Lernen von Kindern eine zentrale Rolle (ebd.). Zusätzlich zur Umgebung und den bedeutsamen erwachsenen Personen beschreibt Hauser (2021) auch die Körpersubstanz Dopamin als zentralen Bestandteil beim Lernen, da dieses Hormon als Glückshormon gilt und somit von Hauser (2021) als «Lerndroge» beschrieben wird. Dieses Glückshormon wird vor allem bei leichtem Stress und Anstrengung ausgeschüttet. Diese Bedingungen von leichtem Stress und Anstrengung ergeben sich nach Hauser (2021) vor allem beim Spiel, da dieses als unvorhersehbar gilt. Aus diesem Grund beschreibt Hauser (2021) das Lernen im Spiel auch als ertragreicher als das instruktionale Lernen. Hauser (2021) betont in diesem Zusammenhang auch, dass sich Kinder durch die Ausschüttung von Dopamin, im Spiel weniger von der Umwelt ablenken lassen, als wenn sie auf anderem Wege lernen. Braun (2012, zitiert nach Hauser 2021) beschreibt das Überwinden von

Stress- und Anstrengungssituationen, um zu einem Lernerfolg und somit zur Dopaminausschüttung zu gelangen, als beste Voraussetzung für erfolgreiches und effizientes Lernen.

Ein weiterer Aspekt, der zur Dopaminausschüttung führt, ist der soziale Aspekt des Spiels. Hauser (2021) zufolge bietet jedes Spiel, welches nicht allein gespielt wird, soziale Lernchancen. Im Schulalter ist es vor allem der Wettbewerbscharakter des Spiels, der die spielenden Kinder an ihre Grenzen bringt und dadurch ihr Lernen vorantreibt (ebd.). Die soziale Zugehörigkeit und die Anerkennung, die durch mögliche Erfolge beim Spielen entstehen können, beschreibt Hauser (2021) als Grundbedürfnisse des Kindes und als motivations- lernfördernde Aspekte.

2.4 Motivation

Der Begriff Motivation lässt sich vom lateinischen Verb «movere» ableiten, was so viel bedeutet wie «sich bewegen» (Ding, 2013). Wenn von Motivation gesprochen wird, geht es nach Dresel und Lämmle (2017) um einen psychischen Prozess, der uns antreibt und uns in eine bestimmte Richtung bewegt und lenkt. Es geht um den Prozess, ein zielgerichtetes Verhalten zu initiieren, aufrecht zu erhalten, zu steuern und zu evaluieren (ebd.). Eine Person mit Motivation, hat demnach ein Ziel, das sie erreichen möchte und für welches sie auch bereit ist sich anzustrengen, ohne sich ablenken zu lassen (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

2.4.1 Entstehung von Motivation

2.4.1.1 Frühe Erkenntnisse zur Entstehung von Motivation

Greift man auf frühere Erkenntnisse aus dem 19. Jahrhundert zurück, so erklären Rheinberg und Vollmeyer (2019), werden die Triebe und Instinkte einer Person als Auslöser gesehen für die Entstehung von Motivation. Es wurde davon ausgegangen, dass die Triebe oder Instinkte einer Person eine Art innere Spannung auslösen (ebd.). Motiviertes Verhalten wurde Rheinberg und Vollmeyer (2019) zufolge durch eine Art Spannungs- und Antriebssystem im inneren einer Person erklärt. Erst in der Zeit des Behaviorismus, zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Verhalten eines Menschen als Resultat einer Wechselbeziehung gesehen zwischen einer Person und der gegebenen Situation (ebd.).

2.4.1.2 Aktuelle Erkenntnisse zur Entstehung von Motivation

Die Motivation für eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Verhalten ist von mehreren Faktoren abhängig (Dresel & Lämmle, 2017). Zu diesen Faktoren gehören einerseits die Person selbst und ihr Motiv, andererseits auch die Umwelt und die aktuelle Situation (Ding, 2013). Unter Motiv ist eine über längere Zeit anhaltende Bevorzugung oder Vorliebe einer Person für bestimmte Inhalte zu verstehen (Rheinberg & Vollmeyer, 2019). Im Folgenden sollen die für die Motivation verantwortlichen Faktoren genauer beschrieben werden, bevor anschließend der Stellenwert der Motivation für eine Lernhandlung erläutert wird.

Das Motiv und die Situation

Erst wenn das Motiv einer Person auf eine passende Situation trifft und dadurch über längere Zeit aktiviert wird, entsteht Motivation (Ding, 2013). Der beschriebene Zusammenhang zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren und dem Entstehen von Motivation, beziehungsweise dem Entstehen eines zielgerichteten Verhaltens, soll in der folgenden Abbildung von Rheinberg und Vollmeyer (2019) noch einmal verdeutlicht werden.

Abb.6: Das Motiv und die Situation nach Rheinberg & Vollmeyer, 2019 (aus Ding 2013, S.8)

Das Motiv

Krapp und Hascher (2014) beschreiben ein Motiv als ein durchaus stabiles Persönlichkeitsmerkmal, das aus früheren Entwicklungsbedingungen entstanden ist und zur Steuerung des Verhaltens beiträgt. Man kann, wenn man von McClelland (1953, zitiert nach Rheinberg & Vollmeyer 2019) ausgeht zwischen einem impliziten und einem expliziten Motiv unterscheiden. Während ein implizites Motiv grösstenteils unbewusst ist und sich durch positive emotionale Erfahrungen entwickelt, stellt ein explizites Motiv ein bewusstes Ziel dar, das mit dem Selbstkonzept in Zusammenhang steht und dazu dient, das Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten (Covington 2000, zitiert nach Rheinberg & Vollmeyer 2019). Implizite Motive, dazu gehören beispielsweise unsere Bedürfnisse nach Nähe, Macht, Autonomie, sozialer Zugehörigkeit oder Kompetenz, stehen in Verbindung mit unseren Emotionen und beeinflussen unser Verhalten in verschiedenen Situationen (Brandstätter, Schüler, Puca, & Lozo, 2013).

Explizite Ziele hingegen, dazu gehören unsere Zielorientierungen, beeinflussen unsere Beurteilungen und Entscheidungen in gegebenen Situationen (ebd.). Die folgende Abbildung soll die Unterscheidung von implizitem und explizitem Motiv verdeutlichen.

Abb.7: Implizites und Explizites Motiv nach Brandstätter, Schüler, Puca, & Lozo, 2013 (aus Wilbert 2010, S.26)

2.4.2 Relevanz der Motivation im Verlauf einer Lernhandlung

Um die Relevanz der Motivation genauer zu beschreiben, soll die folgende Abbildung 8 von Krapp und Hascher (2014) genauer unter die Lupe genommen werden. Schaut man sich die Felder 1 und 2 in der Abbildung 8 an, wird ersichtlich, dass die Motivation (Feld 3) auch nach Krapp und Hascher (2014) durch die Person-Umwelt-Interaktion entsteht. Die Motivation ist demnach von personalen, wie auch situativen Faktoren abhängig und kann sich je nachdem auch verändern (ebd.). Schaut man sich das Feld 4 der Abbildung genauer an, erkennt man, dass die Motivation die Prozesse während einer Lernhandlung steuern. Das heisst, Krapp und Hascher (2014) gehen davon aus, dass die kognitiven, wie auch emotionalen Prozesse während des Lernens von der Motivation gesteuert werden und es je nachdem Unterschiede gibt im Anwenden von Lernstrategien, beim Einbetten neuer Informationen ins bestehende Wissensnetz und bei der Dauer, die ein Lerner oder eine Lernerin bereit ist für einen Lerngegenstand aufzuwenden. Durch motivierte Handlungen, so zeigen es Krapp und Hascher (2014) im Feld 5 ihrer Abbildung, kommt es zu Ergebnissen, die wiederum Emotionen auslösen, wie beispielsweise Freude oder auch Langweile und Frustration. Im Feld 6 der Abbildung wird ersichtlich, dass solche emotionalen Erfahrungen eine Wirkung haben auf die Persönlichkeitsmerkmale beim Lernen, sowie für die künftige Motivationsentwicklung des Lerners oder der Lernerin.

Abb. 8: Motivation im Verlauf einer Lernhandlung (aus Krapp & Hascher 2014, S.235)

2.4.3 Gründe und Bedingungen für die Förderung der Lernmotivation im Unterricht

Unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit zu Lernen, sowie auch unser Lernerfolg sind von motivationalen Faktoren abhängig (F.Petermann & U.Petermann, 2018). Es braucht nach F.Petermann und U.Petermann (2018) ein Mindestmass an Motivation, damit Lernen überhaupt stattfinden kann. Die Motivation von Lerner*innen beeinflusst deren Auswahl von Lerninhalten und die Effizienz ihrer Lernprozesse (ebd.). Erst wenn das Motiv der Lerner*innen mit der Lernsituation über längere Zeit übereinstimmt, entsteht Motivation (Ding, 2013). Für einen Unterricht, der Lernen ermöglichen soll, bedeutet das nach Ding (2013), dass möglichst viele Motive angeregt werden sollten, damit die Lernsituation für möglichst viele Schüler*innen mit ihrem individuellen Motiv übereinstimmt und dadurch Motivation entstehen kann. Geht man von Gold und Hasselhorn (2022) aus, sind das Aufbauen positiver Erwartungen gegenüber der bevorstehenden Lernhandlung, ein ordentliches Klassenzimmer, eine angemessene Lautstärke, genügend Unterstützung der Lehrperson, ein angepasstes Schwierigkeitsniveau der Aufgaben, sowie auch sinnvolle Lernziele, die Grundvoraussetzung für einen motivierenden Unterricht. Des Weiteren ist es nach Borchert (2010) relevant, die Interessen und Bedürfnisse von Schüler*innen in den Unterricht miteinzubeziehen, um die intrinsische Motivation bei den Schüler*innen zu fördern. Dresel (2004), Rheinberg und Krug (1999) betonen, dass es zur Förderung der Motivation von Primarschüler*innen vor allem das Einüben einer realistischen Zielsetzung und das Trainieren einer angemessenen Selbstbewertung und eine angemessene Kausalattribution braucht, wobei mit Kausalattribution das spezifische Erklären von Erfolgen oder Misserfolgen gemeint ist.

2.4.4 Motivation und Wille

Da für die Entstehung von Motivation eine Übereinstimmung gegeben sein muss zwischen den Motiven einer Person und den situativen Umständen, könnte man fälschlicherweise davon ausgehen, dass der Mensch nur motiviert ist Dinge zu tun, die ihm in der aktuellen Situation auch unverzüglich

Freude bereiten (Rheinberg & Vollmeyer, 2019). Im Alltag kommt es jedoch häufig auch dazu, dass man sich mit zielorientierten Aktivitäten abmühen muss, die einem keine direkte Freude bereiten. Man muss sich bei solchen Aktivitäten oftmals zuerst überwinden, um sie dann trotz grosser Anstrengung, Angst, Ekel, Ablenkungen oder grosser Anspannung zu erledigen (ebd.). Die Möglichkeit, eine Tätigkeit zielorientiert durchzuführen und dies trotz gegebener Widerstände und Ablenkungen zu tun, wird von Rheinberg und Vollmeyer (2019) als «Wille» verstanden.

2.4.5 Motivation und Volition

Hasselhorn und Gold (2022) beschreiben drei Aspekte, die zum Lernen motivieren. Zu diesen Aspekten zählen Hasselhorn und Gold (2022) zufolge als erstes das Interesse am Inhalt eines Lerngegenstands, als zweites die Hoffnung auf einen Lernerfolg und eine gute Leistung und als drittes den Wunsch nach Selbstbestätigung. Diese drei genannten Aspekte können nach Heckhausen und Kuhl (1985), dazu führen, dass eine Lernabsicht entsteht und Anstrengung für das Bearbeiten des Lerngegenstands investiert wird. Der gesamte Ablauf, von der Intensionsbildung bis zur Ausführung einer Lernhandlung ist im Folgenden im sogenannten Rubikon Modell dargestellt und soll anschliessend genauer erklärt werden. Das Rubikon Modell ist für diese Arbeit insofern relevant, da es die vielen zu überwindenden «Hürden» aufzeigt, damit eine Lernhandlung tatsächlich initiiert und anschliessend auch ausgeführt wird. Es soll durch dieses Modell verdeutlicht werden, dass das Aufbringen und Aufrechterhalten von Motivation für eine Lernhandlung ein aufwendiger Prozess ist, der aus mehreren Phasen besteht, die immer wieder durch zu überwindende Grenzen voneinander abgetrennt sind.

Abb. 9 Das Rubikon Modell des Handelns nach Heckhausen 1987 (aus Hasselhorn & Gold 2022, S.117)

2.4.5.1 Das Rubikon Modell

Heckhausen, Gollwitzer und Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) beschreiben, dass in dem Moment, in dem sich der oder die Lernende für die Umsetzung der Lernhandlung entscheidet, die Grenze zwischen Motivation und Volition überschritten wird. Diese Grenze bezeichnen Heckhausen Gollwitzer und Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) als Rubikon. Eine lernende Person, die genug stark den Wunsch verspürt, eine Lernhandlung zu vollziehen, wird zu Beginn die Machbarkeit und die Konsequenzen dieser Lernhandlung abwägen (ebd.). Es werden auch die Folgen der Lernhandlung abgewogen, falls die Lernhandlung nicht realisiert werden sollte. Sofern diese Folgen der Nicht-Realisierung, im Gegensatz zu den Konsequenzen der Realisierung, inakzeptabel sind für die lernende Person, kommt es nach Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zur Intentionsbildung. Bei der Intentionsbildung wird aus dem Wunsch eine Lernhandlung zu initiieren eine Absicht und die lernende Person begibt sich damit in eine realisierungsorientierte Volitionsphase (ebd.). In dieser Phase werden Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge alle, für die Realisierung der Lernhandlung relevanten Informationen von der lernenden Person ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit gestellt. Die lernende Person fällt in einen volitionalen Bewusstseinszustand, den man von aussen als gewissenhaftes und diszipliniertes Lernen wahrnehmen kann (ebd.). Die Kraft der Volition ermöglicht, nach Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022), die Umsetzung der Handlungsabsicht. Durch eigenes Handeln realisiert die lernende Person ihre Absicht und der Bewusstseinszustand der Volition lässt nach (ebd.). In dieser motivationalen Phase wird Wienert (1987, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge auch die Intention der lernenden Person deaktiviert und es kommt zu einer Rückkehr von einem volitionalen Bewusstseinszustand in einen realitätsorientierten Bewusstseinszustand. In diesem realitätsorientierten Bewusstseinszustand werden erneut Bedürfnisse und Wünsche gegeneinander abgewogen und es kommt möglicherweise zu einer erneuten Absichtsbildung (ebd.). Es gilt zu beachten, dass es in diesem gesamten beschriebenen Ablauf auch zu volitionalen Problemen kommen kann. Heckhausen (1989, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) beschreibt die Initiierung, die Persistenz und die Überwindung von Handlungshindernissen als drei Probleme der Volition. Die Handlungsinitiierung beschreibt Heckhausen (1989, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) insofern als mögliches Volitionsproblem, da es eine genügend starke Motivationstendenz braucht, bevor eine Lernhandlung überhaupt initiiert wird. Es muss der richtige Zeitpunkt eintreten, um eine Absicht in eine Handlung umzusetzen (ebd.). Ist die Initiierung einer Handlung gelungen, muss sie Heckhausen (1989, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge auch zeitlich über längere Zeit das Handeln leiten. Es braucht also zeitlich überdauernde Persistenz der Handlungsinitiierung, bis das Ziel der Lernhandlung erreicht wurde. Die initiierte Lernhandlung muss sich zudem auch gegenüber anderen Handlungsimpulsen, die womöglich Handlungshindernisse darstellen, abschirmen können (ebd.). Damit Handlungsabsichten trotz möglichen volitionalen Problemen realisiert werden, braucht es Hasselhorn und Gold (2022) zufolge Selbstregulation und Handlungskontrolle. Je nach volitionalem Stil einer Person, gelingt diese Handlungskontrolle besser oder weniger gut (ebd.). Kuhl (1981, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) unterscheidet zwei Arten volitionaler Stile, also zwei Arten von Persönlichkeiten in Bezug auf die Herangehensweisen an beabsichtigte Handlungen. Kuhl (1981, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) unterscheidet zwischen lage- und handlungsorientierten

Personen. Lageorientierte Personen fokussieren sich nach einem Misserfolg weiter auf diese nicht geglückte Handlung und sehen sich vermehrt als hilflos in Bezug auf die eigene Handlungskontrolle. Handlungsorientierte Persönlichkeiten hingegen, beschreibt Kuhl (1981, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022), als Personen, denen die Handlungskontrolle besonders gut gelingt und die nach einem Misserfolg sehr schnell wieder nach neuen Handlungsmöglichkeiten suchen, statt sich auf den Misserfolg zu fokussieren.

2.4.6 Unterteilung der Motivation in verschiedene Konzepte

Nachdem zuvor der Prozess der Initiierung und Aufrechterhaltung von Motivation beschrieben wurde, soll im Folgenden genauer auf die Unterteilung der Motivation in ihre verschiedenen Konzepte eingegangen werden, sowie unter anderem auf die beiden Begriffe Lern- und Leistungsmotivation.

2.4.6.1 Unterteilung der Motivation in verschiedene Konzepte

Da die Motivation kein einheitliches Konstrukt darstellt, kann sie in verschiedene Konzepte unterteilt werden (F.Petermann & U.Petermann, 2018). Zu diesen Konzepten zählen gemäss F. Petermann und U. Petermann (2018) die Lernmotivation, die wiederum unterteilt werden kann in die intrinsische und extrinsische Motivation, die Neugier, das Interesse, die Leistungsmotivation und das Bedürfnis nach Sozialkontakt. Im Folgenden werden die eben genannten und mit dem Lernen in Verbindung stehenden Konzepte der Motivation genauer beschrieben.

Lernmotivation; extrinsisch und intrinsisch

Bei der Lernmotivation handelt es sich nach Krapp und Hascher (2014) um die Absicht und Bereitschaft, sich aktiv, wirkungsvoll und über längere Zeit mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, um neues Wissen zu erwerben oder bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. Vor allem beim absichtsvollen und zielorientierten Lernen ist die Motivation einer Person wichtig (F.Petermann & U.Petermann, 2018). F. Petermann und U. Petermann (2018) unterscheiden im Bereich der Lernmotivation zwischen intrinsischer und extrinsischer Lernmotivation. Die intrinsische Lernmotivation basiert nach F. Petermann und U. Petermann (2018) auf dem Erleben positiver Ereignisse, die aus der Tätigkeit des Lernens selbst hervorgehen und aus dem Gefühl der Autonomie, wenn das Lernziel durch eigene Anstrengungen selbst bestimmt werden kann. Extrinsische Lernmotivation hingegen hängt, wenn man von F. Petermann und U. Petermann (2018) ausgeht, von äusseren Verstärkern ab. Das heisst, es geht bei extrinsischer Lernmotivation um eine Lernmotivation, die nicht durch die Tätigkeit an sich entsteht, sondern durch positive Anreize beim Lernen entsteht (ebd.).

Neugier

Unter Neugier kann nach F. Petermann und U. Petermann (2018) die Bereitschaft verstanden werden, neuen Reizen aus seiner Umwelt aktiv Aufmerksamkeit zu schenken und diese bewusst wahrzunehmen durch selbst initiiertes, entdeckendes Verhalten. Somit kann Neugier als Auslöser

dazugezählt werden für intrinsische Lernmotivation und dient von der frühen Kindheit an als wichtige Antriebskraft für das Lernen. Meistens ist die Neugier auf bestimmte Inhaltsbereiche beschränkt (ebd.)

Interessen

Unter dem Begriff Interesse ist die Vorliebe von Menschen zu verstehen, für die Beschäftigung mit einem Gegenstand oder einem Thema über längere Zeit hinweg (Prenzel, Krapp, & Schiefele, 1986). Dabei entsteht das Interesse durch die Aktivität selbst, beziehungsweise durch die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand oder einem Thema und der damit verbundenen Entwicklung positiver Gefühle und Emotionen (ebd.).

Leistungsmotivation

Wenn danach gestrebt wird, das eigene Handeln und die Resultate des eigenen Handelns an Gütemassstäben zu messen und das eigene Verhalten möglichst erfolgreich nach diesen Massstäben auszurichten, kann nach F. Petermann und U. Petermann (2018) von Leistungsmotivation gesprochen werden. Die Leistungsmotivation kann in die Komponenten des Erfolgs- und Misserfolgsmotivs unterteilt werden (ebd.). Menschen mit einem Erfolgsmotiv gehen, F. Petermann und U. Petermann (2018) zufolge, voller Zuversicht an zu lösende Aufgaben heran und blicken mit Stolz auf eigene erbrachte Leistungen zurück. Hingegen Menschen mit einem Misserfolgsmotiv richten ihr Verhalten danach aus, Misserfolge möglichst zu vermeiden und zu verstecken, da diese Scham bei ihnen auslösen (ebd.).

Bedürfnis nach sozialem Kontakt

Die Herstellung von sozialen Kontakten und Beziehungen zu anderen Menschen stellt nach F. Petermann und U. Petermann (2018) ein Grundbedürfnis dar. Auch im Bereich des Lernens hat dieses Streben nach sozialem Kontakt und guten Beziehungen einen grossen Stellenwert, da der Austausch mit anderen bei einer produktiven Tätigkeit befriedigend wirken kann (ebd.).

2.4.6.2 Positive Auswirkungen von Lern- und Leistungsmotivation im Lernprozess

Die Motivation im Lernprozess beeinflusst den Umfang und die Qualität der Ergebnisse von Lernhandlungen (Dresel & Lämmle, 2017). Schüler*innen, die eine günstige Lern- und Leistungsmotivation mit sich bringen, profitieren von verschiedenen, für ihren Lernprozess positiven Konsequenzen (ebd.) Dresel und Lämmle (2017) gehen davon aus, dass Schüler*innen mit einer günstigen Lern- und Leistungsmotivation eher in der Lage sind, sich beim Lernen passende Ziele zu setzen und ihr Lernen dementsprechend auch besser planen können. Es gelingt Schüler*innen mit günstiger Lern- und Leistungsmotivation auch eher, geeignete Lernstrategien einzusetzen und ein angemessenes Ausmass an Anstrengung beim Lernen zu erbringen (ebd.). Des Weiteren erklären Dresel und Lämmle (2017), dass Schüler*innen mit positiven Motivationsbedingungen auch lernförderliche Emotionen mit sich bringen und es ihnen dadurch auch besser gelingt, bei schwierigen Aufgaben ihre Lern-Ausdauer aufrecht zu erhalten. Eine weitere positive Konsequenz von günstigen

Motivationsbedingungen von Schüler*innen ist, dass sie dadurch eher in der Lage sind, Aufgaben mit einem für sie optimal herausforderndem Schwierigkeitsgrad zu wählen und dementsprechend Handlungen initiieren, die zu ihrem Lern- und Leistungsziel passen (ebd.).

2.5 Ziele und Zielorientierungen

2.5.1 Die Bedeutung von Zielen im Kontext Schule

Beim Lernen im sozialen Kontext, wie beispielsweise im Kontext Schule, werden Zielorientierungen als Basis betrachtet, um motivationale Bedingungen des Lern- und Leistungsverhaltens zu erklären. Zielorientierungen beschreibt Pekrun (1988, zitiert nach Dresel und Lämmle 2017) als die habituelle Präferenz bestimmter Ziele, über längere Zeit hinweg, in Lern- und Leistungssituationen. Ziele werden nach Kleinbeck (2010, zitiert nach Dresel und Lämmle 2017) wiederum als Vorwegnahmen von Handlungsfolgen definiert. Kleinbeck (2010, zitiert nach Dresel und Lämmle 2017) zufolge handelt es sich bei Zielen um zukünftige Handlungsergebnisse, die man anstrebt und die verschiedenen Funktionen in unserem psychischen System erfüllen. Durch Ziele werden Handlungen mit einer bestimmten Zielausrichtung initiiert und der Handlung wird eine bestimmte Richtung verliehen (ebd.). Ziele bieten Kleinbeck (2010, zitiert nach Dresel und Lämmle 2017) zufolge auch einen Beurteilungsmaßstab, mit dem das Handlungsergebnis im Nachhinein bewertet werden kann. Des Weiteren können Ziele auch als Messinstrument genutzt werden, um einen möglichen Handlungsfortschritt zu messen, indem der ist-Zustand einer Handlung mit dem Soll-Zustand, dem Zielzustand, verglichen wird (ebd.). Auch das Einsetzen von Wissen und Kompetenzen wird Kleinbeck (2010) zufolge durch Ziele strukturiert. Insgesamt bilden Ziele die Basis für die Planung, die Initiierung und die Überwachung einer Lernhandlung (ebd.). Kleinbeck (2010, zitiert nach Dresel und Lämmle 2017) zufolge, können Ziele entweder das Erreichen erwünschter Zustände (Annäherungsziele) oder das Vermeiden eines unerwünschten (Vermeidungsziele) Zustands beinhalten.

2.5.2 Lern- und Leistungsmotivation als Zielorientierungen

Auch Raufelder (2018) unterscheidet, genau wie Kleinbeck (2010), zwei Kategorien von motivationalen Zielorientierungen, die entweder das Erreichen oder das Vermeiden eines bestimmten Zustands beinhalten. Es gibt Raufelder (2018) zufolge auf der einen Seite das Ziel, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Es wird also ein Zustand des Erreichens neuer Fähigkeiten angestrebt. Auf der anderen Seite gibt es das Ziel, dem Umfeld ausschliesslich der hohen Fähigkeiten zu zeigen und niedrige Fähigkeiten möglichst zu verbergen (ebd.). In diesem Fall wird der Zustand eines Misserfolgs möglichst gemieden. Bei ersterem spricht Raufelder (2018) von Lernzielen und bei letzterem von Leistungszielen. Dieselbe Beschreibung und Unterteilung der Lern- und Leistungsmotivation in Zielorientierungen findet sich auch im SELLMO Diagnostik Instrument von Spinath, B., Steinsmeier-Pelster, J., Schöne, C., Dickhäuser, O. (2014) wieder, das in dieser Arbeit eingesetzt wurde.

2.5.3 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung nach Dweck

2.5.3.1 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung als Bewältigungsverhalten

Dweck und Mitarbeiter*innen (vgl. Dweck 1986, Dweck und Leggett 1988, Elliot und Dweck 1988, zitiert nach Köller 1998) untersuchten wie ungünstiges Bewältigungsverhalten bei Misserfolgen oder Schwierigkeiten beim Lernen von Schüler*innen zustande kommt. Mit ungünstigem Verhalten ist beispielsweise das frühzeitige Aufgeben beim Lernen gemeint, während mit günstigem Verhalten das Durchhalten auch bei schwierigen Aufgaben gemeint ist (ebd.). Da die Unterschiede im Bewältigungsverhalten in schwierigen Lern- und Leistungssituationen nicht auf kognitive Unterschiede zurückzuführen sind, entwickelte Dweck einen motivationalen Ansatz (Dweck 1986, Dweck und Leggett 1988, zitiert nach Köller 1998). Dieser Ansatz basiert auf der Lern- und Leistungsmotivation. In Lern- und Leistungssituationen gibt es nach Dweck (1986) zwei Ziele, die verfolgt werden können. Dazu gehört entweder das Verfolgen von Lernzielen oder das Verfolgen von Leistungszielen. Werden in einer Leistungssituation von einer Person die Lernziele verfolgt, so wird Situation als Chance gesehen. Dweck (1986) zufolge geht es eine lernzielorientierte Person in einer Lern- und Leistungssituation darum, neue Fähigkeiten zu erwerben, das vorhandene Können und Wissen zu erweitern und darum, Rückschlüsse auf die Angemessenheit des eigenen Verhaltens zu ziehen. Das Feedback der Umwelt auf das eigene Verhalten wird von lernzielorientierten Personen als Informationskanal genutzt, um den aktuellen Stand der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Verhaltens beurteilen zu können (Steinmeier-Pelster & Schlangen, 1996). Leistungszielorientierte Personen verbinden, wenn man von Dweck (1986) ausgeht, Leistungssituationen mehr mit der Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Sie sind deshalb bemüht, die eigenen Fähigkeiten zu zeigen und Belohnungen zu erhalten (ebd.). Gleichzeitig, so beschreibt es Dweck (1986), ist es leistungszielorientierten Personen auch ein Anliegen, mangelnde Fertigkeiten zu verbergen und Strafen zu vermeiden.

2.5.2.2 Das Konzept der Lern- und Leistungszielorientierung im Zusammenhang mit dem Fähigkeitskonzept

Dweck und Leggett (1988, zitiert nach Köller 1998) heben hervor, dass sich Personen mit Lern-beziehungsweise Leistungsorientierung nicht in ihrem Leistungsvermögen unterscheiden, sondern in ihren gemachten Erfahrungen in Leistungskontexten. Schwierige, erfolgsgefährdende Erfahrungen in Leistungskontexten können Dweck und Leggett (1988, zitiert nach Köller 1998) zufolge zu Differenzen im Bewältigungsverhalten führen. Schüler*innen mit Lernzielorientierung können auch nach Misserfolgen ein bewältigendes Verhalten an den Tag legen, unabhängig davon, wie sie sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen (Elliott & Dweck, 1988, zitiert nach Köller 1998). Des Weiteren, so beschreiben es Elliott und Dweck (1988, zitiert nach Köller 1998), nehmen lernzielorientierte Lerner Leistungssituationen als Chancen wahr, um ihre Fähigkeiten zu erweitern, sehen die eigene Anstrengung als Mittel zur Verbesserung und nehmen Rückmeldungen, wie

beispielsweise auch Misserfolge als Information über den eigenen Lernfortschritt wahr und nicht als Bedrohung des Selbstwerts.

Leistungsorientierten Schüler*innen hingegen gelingt ein bewältigendes Verhalten nach einem Misserfolg nur dann, wenn ihr Fähigkeitskonzept hoch ist, also nur wenn sie die eigenen Fähigkeiten hoch schätzen (ebd.). Bei leistungszielorientierten Schüler*innen mit einem niedrigen Fähigkeitskonzept hingegen zeigt sich Elliott und Dweck (1988 zitiert nach Köller 1998) zufolge vermehrt hilfloses Verhalten, wie negative Emotionen, Leistungsverschlechterungen und handlungsirrelevante Gedanken. Misserfolge werden von leistungszielorientierten Schüler*innen als selbstwertbedrohende und negative Bewertung der eigenen Person wahrgenommen (ebd.). Das Bewältigungsverhalten in Lern- und Leistungssituationen ist also nicht nur von der Zielorientierung abhängig, sondern auch von der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten. Dweck und Leggett (1988 zitiert nach Köller 1998) gehen davon aus, dass sich die Zielorientierungen im Kindesalter entwickeln. Je nachdem, was ein Kind über die Veränderbarkeit von Intelligenz denkt, entwickelt sich Dweck und Leggett (1988 zitiert nach Köller 1998) zufolge entweder die Lernziel- oder eine Leistungszielorientierung. Eine Lernzielorientierung entwickelt sich eher bei Kindern, die daran glauben, dass die Intelligenz etwas Veränderbares ist. Bei Kindern, welche die Intelligenz für etwas Unveränderbares halten, entwickelt sich Dweck und Leggett (1988, zitiert nach Köller 1998) zufolge eher eine Leistungszielorientierung. Insgesamt kann gesagt werden, dass Zielorientierungen und das Fähigkeitskonzept, also die Haltung gegenüber den eigenen Fähigkeiten in der Schule im Zusammenhang stehen. Blumenfeld und Hoyle (1988, zitiert nach Köller 1998) konnten aufzeigen, dass eine Leistungszielorientierung negativ und eine Lernzielorientierung positiv mit dem Fähigkeitskonzept von Schüler*innen verknüpft ist.

2.5.3 Die Erwartungs- und Wertkomponente

2.5.3.1 Risiko- Wahl Modell von Atkinson

Motivationspsychologen gehen davon aus, dass es zwei Komponenten gibt, die den Lernerfolg eines Lernenden beeinflussen können (Hasselhorn & Gold, 2022). Eine dieser Komponente ist die thematische Übereinstimmung des Lerngegenstands mit den Interessen des Lernenden. Die zweite Komponente, welche Motivationspsychologen zufolge Einfluss auf den Lernerfolg hat, ist die Herangehensweise an eine Lern- oder Leistungssituation (ebd.). Die Motivation, sich mit einem Lerngegenstand auseinanderzusetzen hängt nach Hasselhorn und Gold (2022) von einem subjektiv akzeptierten Gütemassstab ab. Dieser Gütemassstab misst, wann sich die lernende Person als fleissig wahrnimmt und wann nicht. Zudem ist dieser Massstab auch situativ variabel, da die lernende Person je nach Gemütszustand oder Situation unterschiedlich hohe Ansprüche an die eigene Leistung hat. In der Motivationspsychologie, so erklären es Hasselhorn und Gold (2022), wird dieser subjektive Gütemassstab auch Anspruchsniveau genannt. Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) hat ein Modell entworfen, das aufzeigt, wovon dieses individuelle Anspruchsniveau abhängig ist. Dieses Modell dient zudem als Basis für moderne Erwartungs- Mal-Wert Theorien. Das Modell von Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) geht davon aus, dass das Anspruchsniveau einer lernenden Person einerseits von der Erfolgswahrscheinlichkeit und andererseits von dem

Erfolgsanreiz abhängig ist, wobei die Erfolgswahrscheinlichkeit die Erwartungskomponente darstellt und der Erfolgsanreiz die Wertkomponente. Während also beispielsweise eine sehr schwierige Aufgabe zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz hat, ist jedoch gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr gering. Bei einer sehr einfachen Aufgabe ist umgekehrt die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch, während der Erfolgsanreiz dafür sehr niedrig ist (ebd.). Deshalb gelten nach Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) vor allem mittelschwere Aufgaben als motivierend, da das Zusammenspiel von Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz sich als gewinnbringend zeigen. Jedoch gilt diese These nicht für alle Personen. Es gibt nach Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) interindividuelle Unterschiede im Lern- und Leistungsmotiv, die sich in zwei Gruppen aufteilen lassen; dem Erfolgsmotiv und dem Misserfolgsmotiv. Unter Erfolgsmotiv versteht Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) die Tendenz, Lern- und Leistungssituationen erfolgszuversichtlich anzugehen. Das Misserfolgsmotiv hingegen beschreibt Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) als die Tendenz, Lern- und Leistungssituationen eher zu meiden, aus Furcht vor Misserfolg. Beide Tendenzen sind Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge in jedem Menschen vorhanden, wobei jedoch bei jedem Menschen jeweils eine Tendenz zeitstabil und situationsübergreifend dominiert. Die folgende Abbildung 9 soll das Risiko-Wahl-Modell noch einmal verdeutlichen.

Abb.10 Das Risiko- Wahl Modell nach Atkinson 1957 (aus Gold & Hasselhorn 2022, S,108)

2.5.3.2 Situative Erwartungs-Mal Wert Theorie von Eccles und Wigfield (2020)

Eccles (1983, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) hat die Wert-Komponente des Risiko-Wahl Modells von Atkinson (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) noch weiter ausdifferenziert. Nach Eccles (1983, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) wird die für das Lernen aktivierte Motivation einerseits durch die Erfolgserwartung und andererseits durch die situations- und

aufgabenabhängigen Wertüberzeugungen bestimmt. Zu diesen Wertüberzeugungen zählt Eccles (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) vier Komponenten. Eine dieser Komponenten ist nach Eccles (1957) ist die Relevanz einer guten Leistung für das eigene Selbst der lernenden Person. Die zweite Komponente ist Eccles (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge das intrinsische Interesse der lernenden Person, wenn es um die Bearbeitung des Lerngegenstands geht. Die dritte Komponente ist nach Eccles (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) der Nutzen, den die lernende Person für die eigenen Ziele daraus zieht, wenn sie den Lerngegenstand bearbeitet. Als vierte Komponente zählt Eccles (1957, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) die subjektiven Kosten auf, also die Anstrengung, die es braucht, um den Lerngegenstand zu bearbeiten. Insgesamt handelt es sich bei dieser Theorie um eine situative Erwartungs-Mal-Wert Theorie, da die situativen Bedingungen bei der Aktualisierung der motivationalen Prozesse im Zentrum stehen. In der Motivationsforschung hat sich diese Theorie von Eccles und Wigfield (2020, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) weltweit durchgesetzt.

2.5.4 Einfluss von Attributionsstilen auf die Zielorientierung beim Lernen

Hasselhorn und Gold (2022) gehen davon aus, dass es ein natürliches menschliches Verhalten ist, nach Ursachen für Ereignisse zu suchen, die sich um uns herum ereignen. Auch bei Leistungsergebnissen in Lern- und Leistungssituationen kommt es zu Ursachenzuschreibungen durch die Lernenden (ebd.). Wiener (1992, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) beschreibt drei Dimensionen der Ursachenzuschreibung; die Lokalisation der Ursache, die zeitliche Stabilität der Ursache und die subjektive Kontrollierbarkeit der Ursache. Mit der Lokalisation der Ursache meint Wiener (1992), dass die Ursache für ein Leistungsergebnis entweder internal, also in der Person, oder external, in den äusseren Gegebenheiten der Situation liegen kann. Wenn die Ursache eines Leistungserfolgs vom Lerner als internal wahrgenommen wird, so kann dies nach Wiener (1992, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zu Stolz führen, während ein internal attribuerter Misserfolg hingegen vom Lernenden als Schande wahrgenommen wird. Die Lokalisation der Ursache für ein Leistungsergebnis hat Wiener (1992, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) zufolge, Einfluss auf die Selbstbewertung des Lernenden beim Lernen. Die zeitliche Stabilität ist nach Wiener (1992, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) die zweite Dimension der Ursachenzuschreibung. Die zeitliche Stabilität einer Ursache beeinflusst die Erwartungen für zukünftige Leistungsergebnisse (ebd.). Glaubt die lernende Person daran, dass ihr Lern- und Leistungserfolg zeitlich stabil ist, wird diese Person auch höhere Erwartungen haben in Bezug auf zukünftige Leistungsergebnisse. Umgekehrt wird eine Person, die an zeitlich überdauernde Misserfolge glaubt, in zukünftigen Lern- und Leistungssituationen geringere Erwartungen haben an die eigenen Leistungsergebnisse. Die dritte Dimension der Ursachenzuschreibung ist nach Wiener (1992, zitiert nach Hasselhorn und Gold 2022) die Kontrollierbarkeit von Leistungsergebnissen. Diese Kontrollierbarkeit hat Einfluss auf die Intensität der Affekte und Erwartungen bei Leistungsergebnissen. Während eine erfolgsorientierte Person, beziehungsweise eine Person mit einem motivationsfördernden Attributionsstil, den eigenen Leistungserfolg eher internal und den Misserfolg eher external attribuiert, wird bei einer

misserfolgsscheuen Person der eigene Erfolg eher dem Glück oder Zufall zugeschrieben und einem Misserfolg wird mit starkem Affekt begegnet (Rheinberg & Vollmeyer, 2019). Die internalen Attributiven von Erfolgserlebnissen führt bei erfolgsorientierten Lerner*innen mit jedem Lern- und Leistungserfolg zu mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was wiederum zu höheren Erfolgserwartungen und höheren Zielen führt beim zukünftigen Lern- und Leistungsergebnissen (Hasselhorn & Gold, 2022). Misserfolgsscheue Personen hingegen haben nach einem Misserfolg auch in einer zukünftigen Lern- und Leistungssituation wenig Hoffnung auf eine Verbesserung (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

3 Methodik

Es soll in dieser Arbeit durch eine quantitative, pädagogisch-empirische Forschung der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der Förderung der Aufmerksamkeit und der Lernmotivation von Primarschüler*innen der Mittelstufe untersucht werden. Das Untersuchen eines Ursache Wirkungs-Zusammenhangs fordert ein experimentelles Design als Forschungsdesign. Bei der Forschungsmethodik handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine quantitative Forschung, die zur Datenerhebung die Beobachtung und die Befragung nutzt und durch ein Experiment versucht, die zu Beginn aufgestellte Hypothese zu prüfen. Bei der Forschungsart handelt es sich in diesem Fall um eine empirisch -pädagogische Forschung. Es soll im Folgenden zuerst der Ablauf des Forschens beschrieben und anschliessend genauer auf das Forschungsdesign, die Forschungsart, sowie auf die Forschungsmethoden eingegangen werden.

3.1 Ablauf des Forschens

Als ersten Schritt werden alle Klassenlehrpersonen der vier Mittelstufenklassen des Schulhauses zu den Schüler*innen ihrer eigenen Klasse befragt. Befragt werden die Lehrpersonen zur Kompetenz der Aufmerksamkeit und zur Lernmotivation ihrer Schüler*innen. Die dazu verwendeten Fragen wurden vor der Durchführung des Interviews von der Forscherin als geschlossene Fragen erarbeitet. Sie lassen den befragten Lehrpersonen die zwei Antwortmöglichkeiten «ja» oder «nein». Diese von der Forscherin erarbeiteten und vorbereiteten Fragen sind im Anhang unter dem Titel «Vorlage für die mündliche Befragung der Klassenlehrpersonen» wiederzufinden. Die Forscherin dieser Arbeit geht bei der Befragung die jeweilige Klassenliste der befragten Lehrperson durch und die Lehrpersonen geben mit «ja» oder «nein» Auskunft darüber, welche Schüler*innen sie im Bereich einer niedrigen Aufmerksamkeit und einer geringen Lernmotivation als auffällig und welche sie als unauffällig beobachtet haben. Die Forscherin markiert auf der Klassenliste jeweils die von den Lehrpersonen als auffällig beobachteten Schüler*innen. Es handelt sich somit um ein objektiviertes und theoriegeleitetes Verfahren zur Stichprobenkonstruktion, da die geschlossene Form der gestellten Fragen aus der Theorie abgeleitet wurden. Die von der Forscherin markierten Namen von auffälligen Schüler*innen zählen zu einer Gruppe und die nicht auffälligen und nicht markierten Namen von Schüler*innen gehören zu einer anderen Gruppe. Für das Experiment und die anschliessende Stichprobe relevant sind die markierten Schüler*innen, welche bei den Lehrpersonen im Bereich der Aufmerksamkeit und der Lernmotivation als auffällig gelten.

Es werden in einem zweiten Schritt alle Namen dieser als auffällig geltenden Schüler*innen vermischt. Der dritte Schritt besteht aus einer Stichprobenziehung, bei der insgesamt 30 Namen von auffälligen Schüler*innen per Zufall gezogen werden. Bei 15 der gezogenen Schüler*innen wird die Aufmerksamkeit durch die verschiedenen Spiele am Spielmorgen und den Reflexionsbogen gefördert. Diese Gruppe bildet die Experimentalgruppe. Bei den anderen 15 Schüler*innen, deren Namen gezogen wurden, wird bewusst auf diese Spiele zur Aufmerksamkeit und den dazugehörigen Reflexionsbogen verzichtet und es findet keine spielerische Förderung zur Aufmerksamkeit statt. Diese Gruppe bildet die Kontrollgruppe.

In einem vierten Schritt füllen alle 30 Schüler*innen aus der Stichprobe den SELLMO Test durch. Die Experimentalgruppe wird sechs Wochen lang spielerisch gefördert im Bereich der Aufmerksamkeit. Die Kontrollgruppe hingegen wird in dieser Zeit bewusst nicht in diesem Bereich gefördert. Im Anschluss an diese sechs Wochen wird mit der Experimentalgruppe, sowie auch der Kontrollgruppe erneut der SELLMO Diagnostik Test durchgeführt.

Der fünfte Schritt des Experiments besteht in der Auswertung der Ergebnisse, die sich durch die Veränderungen in den SELLMO Diagnostik Tests ergeben haben in der Experimental-, wie auch in der Kontrollgruppe.

3.2 Forschungsdesign

Jede empirische Forschung verlangt nach einem Forschungsdesign (Kohler, 2022). Das Forschungsdesign wird Kohler (2022) zufolge benötigt, um den Forschungsgegenstand möglichst ohne Verfälschungen durch mögliche störende Einflussfaktoren darzustellen. Je nach Fragestellung und Forschungsmethode erfordert es, so erklärt Kohler (2022), andere Massnahmen, um ein passendes Forschungsdesign zu sichern. Da es im Normalfall nicht möglich ist, alle Informationen zu einer Fragestellung zu sammeln, ist es von Bedeutung sich zu überlegen, wofür die Stichprobe repräsentativ sein soll (ebd.). Im beschriebenen Vorhaben wird ein Experiment mit Versuchspersonen durchgeführt. Diese Versuchspersonen sind Schüler*innen aus der 4.-6.Klasse und die Stichprobe, die gezogen wird, soll ein Abbild von Mittelstufen-Schüler*innen der Stadt Zürich mit Schwierigkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit und der Lernmotivation darstellen.

3.2.1 Experimentelles Design

Das Untersuchen eines Ursachen-Wirkungs-Zusammenhangs fordert ein experimentelles Design. Ein experimentelles Design kann mit den drei Zeichen X, O und R beschrieben werden (Kohler, 2022). Zur Ursache wird der Spielmorgen gezählt, welcher der Aufmerksamkeitsförderung dienen sollen. Durch wöchentliches Spielen an diesem Spielmorgen und dem zusätzlichen Ausfüllen eines Reflexionsbogens soll den Spieler*innen eine bewusste Förderung der Aufmerksamkeit ermöglicht werden. Die Spiele des Spielmorgens, sowie der Reflexionsbogen gelten im Experiment als unabhängige Variable und stehen für eine Massnahme, die gezielt von der Versuchsleiterin vorgenommen wird. Sie können mit dem Zeichen X ersetzt werden. Zur Wirkung, die anschliessend untersucht wird, gehört die Lernmotivation. Diese Lernmotivation, beziehungsweise diese Wirkung wird durch den SELLMO Diagnostik Test gemessen und gilt als abhängige Variable, da sie von der Aufmerksamkeitsförderung durch die Spiele abhängig ist. Die Messung dieser Wirkung durch den SELLMO Test kann durch das Zeichen O ersetzt werden. Die zu Beginn des Experiments zufällig gezogenen Namen aus der Stichprobe stehen für die Randomisierung und können durch das Zeichen R ersetzt werden. Die Formalisierung des Forschungsdesigns würde demnach folgendermassen aussehen:

R Experimentalgruppe	O1	X	O2
R Kontrollgruppe	O1		O2

(Kohler, 2022)

3.3 Art der Forschung

3.3.1 Empirischer Forschungsprozess

Es handelt sich in dieser Arbeit um einen empirischen Forschungsprozess. Das heisst, es wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, die eine strukturierte Handlung und Massnahme, sowie einen klaren Start und einen Endzeitpunkt aufweist (Aeppli, Gasser, Gutzwiller, & Tettenborn, 2023). Die strukturierte Handlung wird in dieser Arbeit durch das Beobachten getätigt, das von den Klassenlehrpersonen in ihrem Berufsalltag ausgeführt wird und durch die anschliessende Befragung der Klassenlehrpersonen durch die Forscherin. Die Massnahme ergibt sich durch die spielerische Förderung der Aufmerksamkeit der Schüler*innen, sowie dem dazugehörigen Reflexionsbogen. Der Reflexionsbogen dient zudem auch als Sicherung des Start- und Endzeitpunktes der empirischen Forschung, da alle Schüler*innen der Experimental- sowie auch alle Schüler*innen der Kontrollgruppe die für diese Arbeit relevanten Spiele bereits vor Beginn dieser Arbeit gespielt haben, jedoch ohne bewusste Planung und Reflexion der Lernziele beim Spielen.

3.3.2 Empirisch-pädagogische Forschung

Um den Forschungsprozess noch genauer zu beschreiben, kann der Forschungsprozess eingegrenzt werden auf eine empirische, pädagogische, quantitative Forschung. Begründet werden kann diese Aussage zunächst einmal durch die Definition des Begriffs Empirie und des Begriffs der pädagogischen Forschung oder eben der empirisch-pädagogischen Forschung. Dennoch ist es nach Fromm (2018) zentral, dass trotz der Definition der genannten Begriffe, immer noch ein vielseitiges Verständnis von empirisch-pädagogischer Forschung vorhanden bleibt. Empirie bedeutet Fromm (2018) zufolge so viel wie Erfahrung oder Erfahrungswissen. Die empirisch pädagogische Forschung befasst sich demnach wissenschaftlich mit erfahrbaren und pädagogisch relevanten Tatsachen (ebd.). Obwohl sich die empirisch-pädagogische Forschung an den Naturwissenschaften orientiert, muss sie Fromm (2018) zufolge die pädagogisch relevanten Fragen, die Veränderlichkeit, die Reflexivität und die Eigenaktivität der Versuchspersonen berücksichtigen, da die Adressaten der Pädagogik Menschen sind. Die Versuchspersonen werden also einem bestimmten Reiz ausgesetzt und reagieren subjektiv darauf (ebd.). Fromm (2018) betont, dass sowohl der Reiz wie auch die subjektiven Reaktionen auf diesen Reiz berücksichtigt werden müssen bei der empirisch pädagogischen Forschung. Der Reiz, dem die Versuchspersonen, also die Schüler*innen der Experimentalgruppe in dieser Arbeit ausgesetzt werden, sind die aufmerksamkeitsfördernden Spiele und der dazugehörige Reflexionsbogen, die bei ihnen zu einer subjektiven Reaktion führen sollen.

3.4 Forschungsmethodik

3.4.1 Quantitativ- nomothetische Forschung

Es kann bei der vorliegenden Arbeit deshalb von einer quantitativen Forschung gesprochen werden, da numerische Daten gesammelt werden zur Lernmotivation der Schüler*innen und diese anschliessend statistisch analysiert werden. Geht man von Perkhofer (2023) aus, entstammt die

quantitativ-empirische Forschung von den Naturwissenschaften. Die quantitativ-empirische Forschung hat nach Perkhofer (2023) das Ziel, durch erhobene Daten Theorien und Hypothesen zu prüfen und eine Fragestellung zu klären. Das Ziel der quantitativen Forschung ist es eine wissenschaftliche, allgemeingültige Aussage zu machen (ebd.). Dieses Aufstellen einer allgemeingültigen Aussage wird als nomothetisches Verfahren bezeichnet (Windelband, 1904). In der vorliegenden Arbeit werden auf verschiedene Arten und zu verschiedenen Zeitpunkten Daten erhoben. Es werden zum einen Daten durch die Beobachtungen und die anschließende Befragung der Lehrpersonen erhoben und zum anderen durch das Ausfüllen der Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation durch die Schüler*innen vor und nach dem Experiment. Durch diese erhobenen Daten wird die Hypothese geprüft, dass durch aufmerksamkeitsfördernde Spiele die Lernmotivation von Primarschüler*innen gefördert wird und es wird der Fragestellung nachgegangen, ob sich eine solche spielerische Aufmerksamkeitsförderung vorteilhaft auf die Lernmotivation der Schüler*innen auswirkt.

3.4.2 Experiment

Es kann beim beschriebenen Vorhaben deshalb von einem Experiment gesprochen werden, weil die an ein Experiment gestellten Anforderung erfüllt werden. Eine dieser Anforderungen an ein Experiment ist, dass nach einer Wirkung gefragt wird, die unter bestimmten Einflussnahmen erzeugt werden soll (Fromm, 2018). Diese Anforderung wird beim beschriebenen Vorhaben erfüllt, da nach der Wirkung auf die Lern- und Leistungsmotivation der Schüler*innen gefragt wird, die durch den Einfluss der aufmerksamkeitsfördernden Spiele am Spielmorgen erzeugt wird. Eine zweite Anforderung, die an ein Experiment gestellt wird, ist, dass mit variierbaren und kontrollierbaren Einflussgrößen gearbeitet wird und die Effekte reproduziert werden können (ebd.). Auch dieser Aspekt ist beim beschriebenen Vorhaben gegeben, da mit variierbaren Spielen als Einflussgrößen gearbeitet wird, die durch die Regeln kontrollierbar sind und deren Effekte auch reproduzierbar sind.

3.4.3 Befragung

Das Erheben von Fakten spielt nach Lehmann (2022) eine zentrale Rolle in der Wissenschaft. Zur Erhebung dieser Fakten wird unter anderem die Befragung als Instrument genutzt. Nach Lehmann (2022) handelt es sich bei der Befragung um ein systematisches Vorgehen, das ein wissenschaftliches Ziel verfolgt. Gezielte Fragen sollen die befragten Personen zu freiwilligen, an Information reichhaltigen Antworten veranlassen. Geht man von Kohler (2022) aus, kann die Befragung in verschiedene Ebenen unterteilt werden. Die erste Ebene wird unterteilt in die nicht-standardisierte, die teilstandardisierte und die vollstandardisierte Befragung, wobei sich diese drei Bereiche der Befragung im Grad der Strukturiertheit von einander unterscheiden (ebd.). Die zweite Ebene unterscheidet nach Kohler (2022) die mündliche und die schriftliche Form der Befragung. Insgesamt handelt es sich bei einer Befragung um einen kommunikativen Prozess zwischen einem Interviewer und einem Befragten, wobei die Antworten des Befragten durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden können (Lehmann, 2022).

3.4.3.1 Einflussfaktoren, die es bei der Befragung zu berücksichtigen gilt

Ein Aspekt, der nach Lehmann (2022) die Antwort des Befragten beeinflussen kann, ist dessen Wahrnehmung in Bezug darauf, inwiefern er die Frage und das Ziel der Befragung versteht. Ein zweiter Faktor, der Lehmann (2022) zufolge die Antworten des Befragten beeinflussen kann, ist seine Bereitschaft zu antworten. Je nachdem inwiefern sich das Ziel der Befragung mit den persönlichen Zielen des Befragten verbinden lassen und wie die Beziehung zwischen dem Interviewer und dem Befragten aussieht, wird der Befragte in unterschiedlichem Ausmass dazu bereit sein, Informationen zu teilen mit dem Interviewer (ebd.).

3.4.3.2 Vollstandardisiertes mündliches Einzelinterview mit geschlossenen Fragen

Es wird in der vorliegenden Arbeit eine vollstandardisierte, mündliche Befragung durchgeführt. Das heisst, es wird eine mündliche Befragung durchgeführt, bei der die Frageformulierungen, sowie die Reihenfolge der Fragen bereits im vornhinein von der Versuchsleiterin festgelegt wurden (Lehmann, 2022). Die Vorlage für diese mündliche Befragung ist im Anhang zu finden unter «Vorlage für die mündliche Befragung der Klassenlehrpersonen». Durch geschlossene Fragen werden die Lehrpersonen aufgefordert, sich zwischen den zwei von der Forscherin vorgegebenen Antwortmöglichkeiten «ja» und «nein» zu entscheiden.

Dadurch, dass sich die Befragung an klaren, vorgegebenen Fragen orientiert und auf klare Antworten abzielt, kann auch von einer systematischen Befragung gesprochen werden (Fromm, 2018). Den Lehrpersonen werden geschlossene Fragen gestellt, sodass die Form und der Inhalt ihrer Äusserungen anschliessend effizient genutzt werden können für die Auswahl der für das Experiment in Frage kommenden Schüler*innen. Insgesamt handelt es sich bei der durchgeführten Befragung somit um ein objektiviertes und theoriegeleitetes Verfahren, da die Form der Befragung und der Fragen von der Theorie abgeleitet wurde.

3.4.4 Beobachtung

Das Beobachten von Situationen, Interaktionen und Verhaltensweisen bietet die Grundlage, um Kinder und ihre Entwicklungs- und Bildungsprozesse, besser verstehen zu können (Viernickel & Völkel, 2017). Eine Pädagogik, die sich am Kind orientiert, ist von der Beobachtung abhängig und macht den Aspekt des Beobachtens zu einem unverzichtbaren Faktor pädagogischen Handelns (ebd.). Verwendet man den Begriff der Beobachtung in der Forschung, geht es um eine Forschungsmethode, die dazu dient, empirische Daten zu erheben (Fromm, 2018). Während dieser Datenerhebung, so betont Fromm (2018), ist die forschende Person rezeptiv und nimmt Informationen auf, ohne Einfluss zu nehmen auf den Beobachtungsgegenstand. Im umgangssprachlichen Sinn ist die Beobachtung an die visuelle Wahrnehmung gebunden (ebd.). Relevant ist der Begriff der Beobachtung in dieser Arbeit, da sie in zwei Teilen des Experiments zur Anwendung kommt, einmal in Form einer teilnehmenden Fremdbeobachtung und einmal in Form einer Selbstbeobachtung. Eine teilnehmende Fremdbeobachtung stellt den ersten Schritt des Experiments dar. Bevor eine Stichprobe erhoben wird, werden die Klassenlehrpersonen zu den Schüler*innen ihrer Klasse befragt, was

wiederum voraussetzt, dass diese ihre Schüler*innen in der Vergangenheit beobachtet haben. Es war möglich von dieser Voraussetzung auszugehen, da das Beobachten nicht nur einen unverzichtbaren Faktor für pädagogisches Handeln darstellt (Viernickel & Völkel, 2017), sondern auch zum menschlichen Verhalten dazugezählt wird und somit auch im Unterricht stattfindet (Fisseni, 2004). Die Selbstbeobachtung kommt durch den Reflexionsbogen zum Vorschein, der die Schüler*innen der Experimentalgruppe darauf hinweist und von ihnen verlangt, sich selbst, während dem Spielen zu beobachten, um die eigene Aufmerksamkeit am Schluss reflektieren zu können. Je nach Bedingungen entstehen unterschiedliche Beobachtungssituationen. Für diese Arbeit relevant ist in diesem Zusammenhang die teilnehmende Fremdbeobachtung und die Selbstbeobachtung. Beide Formen sollen im Folgenden genauer unter die Lupe genommen werden und mit dem Experiment in Verbindung gebracht werden.

3.4.4.1 Unsystematische, teilnehmende Fremdbeobachtung

Durch die Trennung von Beobachter und Beobachtetem entsteht eine Fremdbeobachtung (Fromm, 2018). Das heisst, das beobachtete Phänomen wird von einer aussenstehenden Person beobachtet (ebd.). Es besteht demnach eine Distanz zwischen Beobachtetem und dem Beobachter, was Fromm (2018) zufolge, wiederum dazu führen kann, dass der Grad der Objektivierung erhöht wird. Durch die Fremdbeobachtung können zwar Informationen zu äusseren Umständen beobachtet werden, dabei verloren gehen jedoch Informationen zu inneren, subjektiven Vorgängen, sofern diese nicht unmittelbar durch Äusserlichkeiten zum Vorschein kommen (ebd.). Da im vorliegenden Experiment zwar die Klassenlehrpersonen die Schüler*innen von aussen beobachten, kann von einer Fremdbeobachtung gesprochen werden. Es gilt jedoch in diesem Experiment zu berücksichtigen, dass die Distanz zwischen den Beobachtern, also den Lehrpersonen und den Beobachteten, also den Schüler*innen, durch die Teilnahme der Lehrpersonen verringert wird. Die Teilnahme der Lehrpersonen heisst in diesem Fall, dass die Schüler*innen wissen, dass sie in der Schule von der Lehrperson beobachtet und beurteilt werden, da sie den Strukturen der Schule ausgesetzt sind (Schratz & Westfall-Greiter, 2010). Dadurch, dass alle Kinder und Jugendlichen verpflichtet sind, das Lernangebot der Schule zu durchlaufen, besteht ein kulturelles Bewusstsein darüber, wie Schule funktioniert (Tönnissen, 2014). Dieses kulturelle Bewusstsein der Schüler*innen kann Einfluss haben auf ihr Verhalten, beziehungsweise auf ihre Aufmerksamkeit im Kontext Schule (Fromm, 2018). Es gilt also zu berücksichtigen, dass die Schüler*innen, die von den Lehrpersonen beobachtet wurden für dieses Experiment, nur im Kontext Schule beobachtet wurden, während sie den Strukturen der Institution Schule ausgesetzt waren. Daraus lässt sich schliessen, dass die für dieses Experiment gewählten Schüler*innen in einem anderen Kontext und mit anderen Beobachtern und anderen Beobachtungsbedingungen möglicherweise auf eine ganz andere Weise wahrgenommen worden wären. Ein weiterer Aspekt, der bei dieser unsystematischen, teilnehmenden Fremdbeobachtung eine Rolle spielt, ist das bei der Fremdbeobachtung der Lehrpersonen von einer Subjektivität der Lehrpersonen ausgegangen wird, was diese als auffällig oder eben nicht auffällig empfinden in Bezug auf die Aufmerksamkeit und der Lernmotivation ihrer Schüler*innen. Das heisst, dass auch hier die Lehrpersonen als Individuen mit subjektiven Empfindungen Einfluss haben, welche Schüler*innen als Versuchspersonen für das Experiment in Frage kommen (Müller, 2021). Die Fremdbeobachtung ist

aus diesem Grund auch unsystematisch, da die Lehrpersonen ihre Schüler*innen im Vorfeld nicht ausdrücklich nach den für dieses Experiment relevanten Kriterien beobachtet haben. Aus den unsystematischen Beobachtungen des Alltags der Klassenlehrpersonen mit ihren Schüler*innen wurde eine Wahl getroffen, welche Schüler*innen für das Experiment in Frage kommen.

3.4.4.2 Systematische Selbstbeobachtung

Bei der Selbstbeobachtung werden eigene Handlungen im Nachhinein reflektiert (Kipfer & Mischke, 2018). Ziel der Selbstbeobachtung ist es, sich mit dem eigenen Handeln, Verhalten und Erleben auseinanderzusetzen (ebd.). Die Selbstbeobachtung gilt Kipfer und Mischke (2018) zufolge auch als Teilkompetenz, wenn es darum geht, Fähigkeiten zur Selbststeuerung und Selbstregulation aufzubauen, beziehungsweise wenn es um den Aufbau exekutiver Funktionen geht. Aus diesem Grund wird die Selbstbeobachtung auch beim beschriebenen Experiment als Methode genutzt. Die Schüler*innen der Experimentalgruppe beobachten sich jeweils selbst beim Spielen der aufmerksamkeitsfördernden Spiele des Spielmorgens. Unterstützt wird die Methode der Selbstbeobachtung durch den Reflexionsbogen, der das Ganze zu einer systematischen Beobachtung macht. Der Reflexionsbogen gibt den Schüler*innen die Beobachtungsvorschriften vor, nach denen sie sich selbst beobachten sollen. Die Schüler*innen beobachten sich selbst also systematisch nach gegebenen Vorschriften, beziehungsweise nach gegebenen Lernzielen auf dem Reflexionsbogen, die aus dem Lehrplan 21 abgeleitet wurden.

3.5 Diagnostisches Testverfahren SELLMO

3.5.1 Beschreibung der Skalen zur Erfassung schulischer Lern- und Leistungsmotivation

Unter der Abkürzung SELLMO sind die Skalen zur Erfassung schulischer Lern- und Leistungsmotivation zu verstehen. Der Grundgedanke des SELLMO Diagnostik Tests ist, dass jedes menschliche Verhalten an eine Zielorientierung gebunden ist (Spinath et al., 2014). Die Skalen des SELLMO Tests unterscheiden dabei vier Arten von Zielorientierungen im Kontext der Lern- und Leistungsmotivation. Zu den vier Arten von Zielorientierungen, die mit dem SELLMO Test gemessen werden, gehören die Lernziele, die Annäherungs-Leistungsziele, die Vermeidungs-Leistungsziele und die Tendenz zur Arbeitsvermeidung. Im Folgenden werden die genannten vier Zielorientierungen genauer beschrieben. Anschliessend wird darauf eingegangen, welche Zielorientierungen förderlich und welche weniger förderlich sind für eine erhöhte Lernmotivation.

Lernziele

Wenn gestellte Aufgaben von Lerner*innen als neue Herausforderungen angesehen werden, um das eigene Wissen und die eigenen Kompetenzen zu erweitern, kann bei den genannten Lerner*innen von Lernzielorientierung gesprochen werden (Spinath et al., 2014).

Annäherungs-Leistungsziele

Steht beim Lernen die eigene Leistung im Vordergrund, beziehungsweise das Zeigen der eigenen Leistung nach aussen, so kann nach Spinath et al. (2014) von Annäherungsleistungsmotivation gesprochen werden. Es steht bei dieser Zielorientierung mehr die Leistung als der eigene Wissens- und Kompetenzzuwachs im Vordergrund. Lerner*innen mit Annäherungsleistungszielen suchen sich bewusst Lernsituationen auf, bei denen sie ihre vorhandenen Kompetenzen und ihr vorhandenes Wissen ihrem Umfeld zeigen können. Aus Annäherungs-Leistungszielen resultieren oftmals kurzzeitige Erfolgserlebnisse, die jedoch nicht über längere Zeit beibehalten werden können, da bei zu schwierigen Aufgaben das Risiko des Nicht-Erbringens guter Leistung zu hoch ist (ebd.).

Vermeidungs-Leistungsziele

Schüler*innen die sich an Vermeidungsleistungszielen orientieren, sind bestrebt, schlechte Leistungen nach aussen zu verbergen. Diese Zielorientierung führt sowohl kurz wie auch langfristig zu schlechten Leistungen (Spinath et al., 2014).

Arbeitsvermeidung

Die vierte Form der Zielorientierung ist die Arbeitsvermeidung, bei welcher Lerner*innen nach Spinath et al. (2014) bestrebt sind, möglichst jede Art von Aufwand, beziehungsweise Arbeit zu vermeiden. Aus dem geringen Anreiz und Handlungswillen, sich jeglicher Art von Arbeit zu stellen, ergeben sich bei arbeitsvermeidenden Schüler*innen auch schlechte Leistungen (ebd.).

3.5.2 Zielorientierungen für eine hohe Lernmotivation

Eine Person, die sich nach Lernzielen orientiert, strebt beim Lernen danach, ihre eigenen Kompetenzen auszubauen (Spinath et al., 2014). Es geht einer lernzielorientierten Person also darum, etwas zu lernen und ihre eigenen Fähigkeiten zu erweitern (ebd.). Es ist nach Spinath et al. (2014) erwiesen, dass Menschen mit Lernzielen mehr Interesse und intrinsische Lernmotivation aufbringen gegenüber Lern- und Leistungsaufgaben. Das Verfolgen von Lernzielen geht demnach am stärksten mit positiven Emotionen und hohem Interesse einher, was dazu führt, dass eine stärkere, aktive und kognitive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erfolgt und geeignetere Lösungsstrategien, wie eine grössere Ausdauer und vertiefere Informationsverarbeitungsprozesse beim Lernen eingesetzt werden (ebd.). Spinath et al. (2014) erklären auch, dass lernzielorientierte Lerner, im Gegensatz zu leistungsorientierten Lernern, bei Herausforderungen im Lernen mehr nach Hilfe suchen, statt dass sie aufgeben. Insgesamt ist also das Lernen nach Lernzielen, im Gegensatz zum Lernen nach Leistungszielen, mit geeigneteren Emotionen, Verhaltensweisen und Kognitionen verbunden, was wiederum als eine gute Voraussetzung für einen Lernerfolg betrachtet werden kann (ebd.).

Besteht jedoch neben einer hohen Lernzielorientierung zusätzlich auch ein gewisses Mass an Leistungsorientierung, kann dies Spinath et al. (2014) zufolge in manchen Fällen auch als positiv gewertet werden, da es eine länger überdauernde, schulische Anstrengung bezeugt, die darauf ausgerichtet ist, gute Leistungen zu erbringen. Diese positiven Effekte der Leistungsorientierung

gelten jedoch nur im Zusammenhang mit einer hohen Lernzielorientierung (ebd.). Steht die Leistungsorientierung in Verbindung mit anderen Zielausrichtungen, so betonen Spinath et al. (2014), kann sie sich in Bezug auf die Lernmotivation auch negativ auswirken, da nicht mehr für den eigenen Lernfortschritt gelernt wird, sondern um mit eigenen erfolgreichen Lernleistungen die Umwelt zu beeindrucken.

Zusammenfassend gilt es zu sagen, dass lernzielorientierte Lerner*innen im Allgemeinen mehr Lernmotivation aufbringen als Lerner*innen mit anderen Zielorientierungen.

3.5.3 Zielorientierungen für eine geringe Lernmotivation

Es ist nach Spinath et al. (2014) erwiesen, dass Schüler*innen mit einem unterdurchschnittlichen Wert in der Lernzielorientierung und einem überdurchschnittlichen Wert in der Arbeitsvermeidung dazu neigen, eine geringe Lernmotivation zu haben. Zur Arbeitsvermeidung können verschiedene Aspekte führen, wie beispielsweise fehlende intellektuelle Voraussetzungen für die zu erlernenden Inhalte, emotionale Voraussetzungen, die den Lernprozess beeinflussen oder auch die unmittelbare Gemütslage beim Lernen (ebd.).

Ebenfalls von einer eher geringen Lernmotivation betroffen sind nach Spinath et al. (2014) oftmals auch Schüler*innen mit einer hohen Leistungsorientierung und einer geringen Lernzielorientierung. Dadurch, dass rein leistungsorientierte Lerner vor allem ihre Umwelt begeistern wollen mit den eigenen erfolgreichen Lernleistungen und weniger aus Interesse am eigenen Lernfortschritt lernen, neigen sie schneller dazu, bei Schwierigkeiten das Interesse und die Lernmotivation für einen Lerngegenstand zu verlieren (ebd.). Im Diagnoseinstrument SELLMO wird zwischen den Annäherungsleistungszielen und den Vermeidungsleistungszielen unterschieden. Geht man von Spinath et al. (2014) aus, versuchen Lerner*innen mit hohen Annäherungsleistungszielen mit möglichst hohen Leistungen die Umwelt zu beeindrucken, während Lerner*innen mit Vermeidungsleistungszielen möglichst versuchen, Misserfolge vor der Umwelt zu verbergen. Bezogen auf die Lernmotivation führen Vermeidungsleistungsziele zu tieferen Noten und zu vermehrter Arbeitsvermeidung (ebd.). Annäherungsleistungsziele können Spinath et al. (2014) zufolge zu besseren Noten führen und eine anhaltenden Lernanstrengung bezeugen, wenn sie mit einer hohen Lernzielorientierung in Verbindung stehen. Ist diese Verbindung nicht gegeben, so können hohe Werte in der Skala der Annäherungsleistungsziele auf die Gefahr hinweisen, dass bei schwierigeren Lerninhalten schneller aufgegeben wird (ebd.).

3.5.4 Zielorientierungen als states oder als traits

Zielorientierungen können nach Spinath et al. (2014) als personale Merkmale überdauernd verankert sein (traits) oder sich auch durch situative Gegebenheiten ergeben oder verändern (states). Zum Beispiel kann man unterscheiden zwischen Menschen, die von der Persönlichkeit her eher leistungsorientiert sind und sich gerne messen mit anderen, während andere eine eher lernzielorientierte Haltung verinnerlicht haben und mehr damit beschäftigt sind, am eigenen Fähigkeitszuwachs zu arbeiten. Es ist laut Spinath et al. (2014) auch möglich, dass man mehr als nur eine Zielausrichtung verankert hat und je nach Situation eine andere Zielorientierung im Vordergrund

steht. Während ein Lerner oder eine Lerner*in beispielsweise beim selbständigen Erledigen von Hausaufgaben darauf fokussiert ist, die Lerninhalte zu verstehen und das eigene Wissen zu erweitern, kann die Zielorientierung beim Lösen einer Prüfung im Klassenverband sich zu einer leistungsorientierten oder arbeitsvermeidenden Haltung verändern, da in diesem Kontext dann vielleicht eher die Leistung nach aussen gezeigt oder eben versteckt werden soll.

3.5.5 Gefühle und Emotionen

Es empfiehlt sich nach Spinath et al. (2014) neben den Zielorientierungen auch andere Aspekte zu beachten, welche die Lernmotivation ebenfalls beeinflussen. Zu diesen Aspekten gehört beispielsweise die Begabung, kognitive Voraussetzungen oder auch die unmittelbaren Emotionen und Gefühle (ebd.). Emotionen können die Lern- und die Leistungsmotivation positiv wie auch negativ beeinflussen (F.Petermann & U.Petermann, 2018). Während positive Emotionen wie Freude oder Stolz zu mehr Bereitschaft und Offenheit für neue Lerninhalte führen können, können negative Emotionen wie Scham oder Angst zu Hemmungen führen beim Erwerben neuer Kenntnisse und Fähigkeiten (ebd.).

3.5.6 Begründung der Wahl des Diagnostischen Verfahrens

SELLMO

Wenn Schüler*innen mit ihren Lernerfolgen und Lernleistungen, die im Lehrplan 21 vorgegebenen Kompetenzen nur unterdurchschnittlich erreichen können, liegt dies entweder an fehlender Begabung oder an fehlender Motivation, wobei sich diese beiden Aspekte wiederum oftmals gegenseitig beeinflussen (Spinath et al., 2014). Im Bereich der Begabung wird nach Spinath et al. (2014) seit langer Zeit die Intelligenzdiagnostik genutzt, um Minderleistungen zu bestimmen und gezielte Massnahmen und Empfehlungen abzugeben für die Förderung. Beim Erfassen der Motivation herrschte lange Zeit Uneinigkeit darüber, wie Motivation gemessen werden sollte im Bereich des Lern- und Leistungskontexts (ebd.). In den letzten Jahren hat sich Spinath et al. (2014) zufolge eine Forschungsrichtung durchgesetzt, bei der die Zielorientierung eine zentrale Rolle einnimmt, um Lern- und Leistungsunterschiede zu messen. Mit den Skalen zur Erfassung der Lern und Leistungsmotivation werden vier Zielorientierungen gemessen, die entscheidenden Einfluss haben auf das Erleben und Verhalten beim Lernen (ebd.). Bewusst wird von Motivationsforschern anstelle des Motivationsbegriffs der Begriff der Zielorientierungen verwendet, um sich sprachlich von dem Konzept der Motivation abzugrenzen, bei dem diese eine Persönlichkeitseigenschaft darstellt, die sich nicht durch unterschiedliche Situationen verändern lässt (Wilbert, 2010). Aus diesem Grund wird auch in dieser Arbeit, durch die Wahl des SELLMO Diagnostik Tests, der Begriff der Zielorientierungen in den Vordergrund gestellt beim Messen der Lernmotivation.

Die Normierung des SELLMO Tests ermöglicht es, nicht nur die Zielorientierungen von einzelnen Schüler*innen zu messen, sondern diese auch mit einer repräsentativen Vergleichsgruppe in Verbindung zu setzen und zu vergleichen (Spinath et al., 2014). Wenn man von Spinath et al. (2014) ausgeht und die Motivation einer Person messen möchte, sollte man sich dabei fragen, was die Ziele dieser Person sind und wonach diese Person strebt. Die Skalen zur Erfassung der Lern- und

Leistungsmotivation beantworten genau diese Fragen nach den Zielen der Schüler*innen beim Lernen, woraus sich schliessen lässt, dass sie sich eignen, um deren Lernmotivation zu messen.

3.5.7 Beurteilung der Skalen zur Lern- und Leistungsmotivation

Normen SELLMO

Die Normen des SELLMO Diagnostik-Tests beruhen auf einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe von Schüler*innen der Grundschule, wie auch der weiterführenden Schule (Spinath et al., 2014). Die Prozentrangnormen und die T-Werte des SELLMO Tests können für die Schüler*innen der 3.-6.Klasse, sowie für die Schüler*innen der 7.-10. Klasse verwendet werden (ebd.).

Objektivität SELLMO

Bei den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation wird Spinath et al. (2014) zufolge die Objektivität sichergestellt durch eine detaillierte schriftliche Anleitung, sowohl für die Durchführung wie auch für die Auswertung des Tests. Des Weiteren sind Fallbeispiele und Hilfen gegeben, um die Testwerte zu interpretieren, was ebenfalls zur Objektivität des Tests beiträgt. Ein weiterer relevanter Aspekt in Bezug auf die Sicherstellung der Objektivität ist nach Spinath et al. (2014), dass diese nur gegeben ist, solange die testende Person auch Wissen hat in Bezug auf Lern und Leistungsmotivation, um die Testergebnisse auch sinnvoll einzuordnen.

Reliabilität SELLMO

Beim SELLMO Diagnostik-Test gibt es Spinath et al. (2014) zufolge eine Vielzahl an Hinweisen, die eine Zuverlässigkeit, beziehungsweise eine Reliabilität bestätigen können. Es besteht beim SELLMO Diagnostik-Test eine Split-half-Reliabilität. Diese weist Werte auf zwischen $r = 0.73$ und 0.78 (ebd.). Diese Werte liegen in einem niedrigen Bereich, da sie, wenn man von Bundschuh (2019) ausgeht, einen Wert von mindestens 0.90 aufweisen sollten. Zudem sind, wenn man von Spinath et al. (2014) ausgeht, bei den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation auch die Retest-Reliabilität relevant. Auch in diesem Bereich müssten die Werte nach Bundschuh (2019) bei mindestens 0.90 liegen somit eher tief mit einem Wert von nur $r_{tt} = 0.54$ und 0.63 (Spinath et al., 2014).

Ökonomie SELLMO

Da die Durchführungsdauer des SELLMO Diagnostik-Verfahrens nur 8-15 Minuten in Anspruch nimmt, kann es als ein ökonomisches Testverfahren beschrieben werden. Zudem kann das Verfahren sowohl im Einzel- wie auch als Gruppensetting durchgeführt werden (Spinath et al., 2014).

3.6 Reflexionsbogen

Der Reflexionsbogen, der im Anhang zu finden ist, wurde von der Autorin dieser Arbeit selbst erstellt. Die Lernziele, die sich auf dem Reflexionsbogen befinden, wurden von den folgenden überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 abgeleitet.

3.6.1 Überfachliche Kompetenzen aus dem Lehrplan für den Reflexionsbogen

- Die Schüler*innen und Schüler können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- Die Schüler*innen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
- Die Schüler*innen können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- Die Schüler*innen können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- Die Schüler*innen können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.

(Lehrplan21, 2024), Zugriff am: 08.04.24: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

3.6.2 Die Nutzung des Reflexionsbogens

Der Reflexionsbogen kommt jeweils vor und nach dem Spielen zum Einsatz. Das heisst, die Schüler*innen der Experimentalgruppe lesen jeweils vor dem Spielen die Lernziele des Reflexionsbogens durch, um sich diese ins Bewusstsein zu rufen. Die Lernziele werden in unterschiedlichen Sozialformen, also entweder individuell, in kleinen Gruppen von 2-4 Schüler*innen oder im Plenum mit allen Schüler*innen der Experimentalgruppe gelesen. Anschliessend überlegen sich die Schüler, auf welches Lernziel oder welche zwei Lernziele sie ihren Hauptfokus richten möchten beim Spielen. Das heisst, die Schüler*innen reflektieren anhand ihrer bereits ausgefüllter Reflexionsbögen die bisher erreichten oder eben noch nicht erreichten Lernziele. Anschliessend planen die Schüler*innen ein bis zwei Lernziele, auf die sie sich beim kommenden Spielen hauptsächlich fokussieren wollen. Nach dem Spielen beurteilen die Schüler*innen sich selbst, und tragen im Reflexionsbogen ein, inwiefern sie die Lernziele erreicht oder eben nicht erreicht haben. Der Reflexionsbogen wird also genutzt, um den eigenen Lernprozess zu reflektieren und zukünftiges Lernen zu planen. Zudem ermöglicht der Reflexionsbogen einen Start- und einen Endzeitpunkt des Experiments, beziehungsweise der bewussten Förderung der Aufmerksamkeit. Dadurch dass die Schüler*innen der gesamten Mittelstufe zu Beginn dieser Arbeit alle Spiele, darunter auch die aufmerksamkeitsfördernden Spiele schon gespielt haben, wurde bei allen zu einem gewissen Grad die Aufmerksamkeit bereits gefördert. Durch den Reflexionsbogen soll eine Differenzierung ermöglicht werden zwischen den Schüler*innen der Kontrollgruppe, die im Bereich der Aufmerksamkeit bisher unbewusst gefördert wurden und den Schüler*innen der Experimentalgruppe, die im Bereich der Aufmerksamkeit ebenfalls bereits unbewusst gefördert wurden, denen nun aber eine bewusste Förderung ermöglicht wird, während der Kontrollgruppe die weitere spielerische Förderung der Aufmerksamkeit verboten wird.

3.6.3 Die Relevanz des Reflektierens und Planens von Lernprozessen

Das Reflektieren und Planen von Lernprozessen ist nach E.Heislbetz und G.Miederer (2015) deshalb wichtig, da es den Lernenden die Möglichkeit gibt, sich selbst als Subjekt des eigenen Lernens und somit auch als selbstwirksam zu erleben, wenn es darum geht, Neues zu lernen. Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit verhilft den Lernenden wiederum zu einer realistischen Selbsteinschätzung ihrer Möglichkeiten beim Lernen. Des Weiteren erwerben die Lernenden nach E.Heislbetz und G.Miederer (2015) so auch die Fähigkeit zur Planung von Lernprozessen und erfahren gleichzeitig auch die Wichtigkeit der Festlegung und Überprüfung von Lernzielen. Durch wiederholtes Reflektieren und Planen von Lernprozessen lernen die Schüler*innen auch den Umgang mit dem Vergleich von eigenen und fremden Fähigkeiten und Defiziten und erhalten Zugang zu einer Perspektive, in der noch nicht erworbene Kompetenzen als Chance gesehen werden (ebd.).

3.7 Der Spielmorgen

Der Spielmorgen, der für diese Arbeit relevant ist, wird in einem Primarschulhaus in der Stadt Zürich jeden Mittwochmorgen für 90 Minuten durchgeführt. Im gesamten Schulhaus wird in altersdurchmischten Klassen parallelisiert unterrichtet. Es wird in diesem Schulhaus grossen Wert daraufgelegt, dass die Schüler*innen nicht nur mit Kindern aus ihrer Klasse, sondern mit Kindern aus der gesamten jeweiligen Unter- oder Mittelstufe lernen können. Zudem wird bei diesem gemeinsamen Lernen viel Wert auf die Förderung der exekutiven Funktionen gelegt. Seit knapp einem halben Jahr haben die Schüler*innen der ganzen Mittelstufe des Schulhauses jeden Mittwochmorgen für 90 Minuten die Möglichkeit, verschiedene Brett- und Kartenspiele zu spielen. In fünf Klassenzimmern stehen jeweils etwa vier bis sechs Spiele zur Verfügung, die eine bestimmte exekutive Funktion fördern sollen. Es hat Spiele zur Förderung der Aufmerksamkeit, Spiele zur Förderung der Konzentration und der Impulskontrolle, Spiele zum Arbeitsgedächtnis, Spiele zur kognitiven Flexibilität, Logik- und Strategiespiele, sowie zusätzliche Spiele zur Grob und Feinmotorik. Ausgewählt und den exekutiven Funktionen zugeteilt wurden die Spiele von den Mittelstufen-Lehrpersonen des Schulhauses. Ebenfalls von den Lehrpersonen ausgewählt wurden die klassendurchmischten Gruppen, in denen die Schüler*innen die Vielzahl an Spielen kennenlernen durften. In alters- und klassendurchmischten Gruppen haben die Schüler*innen jeweils die vier bis sechs Spiele eines Raums kennengelernt. Anschliessend haben sich die Schüler*innen in neu durchmischten Gruppen, sich jeweils gegenseitig die Spiele erklärt, die sie in «ihrem Raum» kennengelernt haben. Nach diesen fünf Monaten der Einführung des Kennenlernens der Spiele, steht es den Schüler*innen nun frei, in welchen Raum sie am Spielmorgen jeweils gehen und welche Spiele sie dort spielen wollen. Damit das Experiment in dieser Arbeit jedoch möglich ist, haben sich 15 Schüler*innen der Experimentalgruppe bereit erklärt, für sechs Wochen nur noch die Spiele zur Aufmerksamkeitsförderung zu spielen, während die Schüler*innen der Kontrollgruppe sich bereit erklärt haben, diese Spiele in den nächsten sechs Wochen nicht zu spielen. Zu den aufmerksamkeitsfördernden Spielen gehören Geistesblitz 2.0, Confusion, Dodelido und Ligretto. Es sollen im Folgenden alle genannten Spiele genauer beschrieben werden und es soll ein

Zusammenhang hergestellt werden zwischen dem jeweiligen Spiel und der damit in Verbindung gebrachten Förderung der Aufmerksamkeit.

3.7.1 Die Spiele des Spielmorgens

3.7.1.1 Confusion

Material des Spiels und seine Bedeutung

Das Spiel Confusion eignet sich für zwei bis fünf Spieler*innen. Es besteht aus einem Farbwürfel, einem Wortwürfel, einem Aktionswürfel, 19 kleinen Chips, 19 grossen Chips und 15 Confusion Karten. Der Farbwürfel zeigt auf jeder seiner Flächen eine der drei Farben rot, gelb oder blau. Auch die Flächen des Wortwürfels sind jeweils entweder blau, rot oder gelb. Zusätzlich hat es auf jeder der sechs Flächen des Wortwürfels jeweils eine Farbe als Wort geschrieben, wobei dieses Wort jeweils nicht mit der Farbe der Fläche übereinstimmt. Im Spiel ist beim Wortwürfel jeweils nur das geschriebene Wort zu beachten und nicht die Farbe des Hintergrunds. Die Flächen des Aktionswürfels sind ebenfalls entweder gelb, rot oder blau. Zusätzlich hat es auf den Flächen des Aktionswürfels jeweils ein Symbol, das auf eine Aktion hindeutet. Durch den Aktionswürfel werden die Spieler*innen aufgefordert, entweder in die Hände zu klatschen, auf den Tisch zu trommeln, «psst» zu sagen oder die Arme in die Luft zu reissen, ohne dabei das Wort «wow» zu rufen. Neben den drei Würfeln besteht das Spiel aus 19 kleinen und 19 grossen Chips. Diese Chips werden nach jeder Spielrunde jeweils verteilt, um die Punkte zu vergeben. Während die kleinen Chips jeweils mit der Ziffer 1 beschriftet sind und somit einen Punkt vergeben, symbolisieren die grossen Chips, die mit einer 3 markiert sind, jeweils 3 vergebene Punkte. Die Confusion Karten sind wie die Würfel, jeweils entweder gelb, blau oder rot und werden zu Beginn des Spiels jeweils an alle Mitspieler*innen verteilt.

Ablauf und Ziel des Spiels

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler drei Confusion Karten; eine blaue, eine rote und eine gelbe. Als nächstes beginnt der oder die älteste Spieler*in das Spiel und würfelt mit allen drei Würfeln. Je nachdem, was die drei Würfel anzeigen, müssen die Spieler*innen eine bestimmte Confusion Karten möglichst schnell in die Mitte abwerfen oder eine Aktion des Aktionswürfels tätigen. Stimmt das Wort des Wortwürfels und die Farbe des Farbwürfels überein, muss die Aktion des Aktionswürfels möglichst schnell durchgeführt werden. Bei keiner Übereinstimmung des Wort- und Farbwürfels, muss jeweils die Confusionkarte in die Mitte abgeworfen werden, die weder vom Wort- noch vom Farbwürfel angezeigt wird. In diesem Fall ist der Aktionswürfel nicht zu beachten. Der oder die Spieler*in, die als schnellstes richtig reagiert, bekommt einen kleinen Chip mit einem Punkt. Sobald jemand drei kleine Chips erhalten hat, werden diese durch einen grossen Chip ausgetauscht. Reagiert man falsch oder als letztes, muss man jeweils einen kleinen Chip an alle anderen Spieler*innen abgeben. Gewonnen hat, wer zuerst drei grosse Chips erhält, beziehungsweise wer als erstes neun Punkte erreicht (Holger, 2016).

3.7.1.2 Dodelido

Material und seine Bedeutung

Das Spiel Do De Li Do ist ein Kartenspiel für zwei bis sechs Spieler*innen und besteht aus 108 Karten. Auf jeder Karte ist jeweils ein Tier abgebildet. Zu diesen Tieren gehören eine Schildkröte, ein Flamingo, ein Zebra, ein Pinguin, ein Kamel oder ein Krokodil. Bis auf das Krokodil, das als einziges braun ist, sind alle anderen Tiere entweder weiss, pink, gelb, grün oder blau.

Ablauf und Ziel des Spiels

Zu Beginn des Spiels werden alle Karten gemischt, bevor anschliessend alle Mitspieler*innen die gleiche Anzahl Karten erhalten, entweder 15 oder 30 Karten. Die Karten legt man anschliessend verdeckt als Stapel vor sich hin. Die übrig gebliebenen Karten werden in die Schachtel zurückgelegt. Der oder die jüngste Spieler*in beginnt und legt eine Karte offen in die Mitte. Anschliessend legen die Spieler*innen im Uhrzeigersinn jeweils reihum offen eine Karte. Die Karten der Spieler*innen werden auf drei Ablagestapeln abgelegt, immer der Reihe der Stapel nach. Die Spieler*innen sind beim Ablegen ihrer Karten jeweils dazu verpflichtet, die Farbe oder das Tier zu nennen, das am meisten, also zwei von drei Mal in den drei Ablagestapeln vorkommt. Wenn mehrere Farben oder mehrere Tiere gleich oft vorkommen, muss man «Dodelido» rufen. Das heisst, wenn beispielsweise zwei gleiche Tiere vorkommen, gleichzeitig aber auch zwei gleiche Farben vorkommen auf den drei Stapeln, ruft man «Dodelido». Im Fall, dass weder eine Farbe noch ein Tier zwei Mal vorkommt, wird vom Spieler das Wort «nix» gerufen, der seine Karte ablegt. Die Karten mit einer Schildkröte und die Karten, auf denen ein Krokodil abgebildet ist, beinhalten spezielle Zusatzregeln. Wird eine Schildkröte abgelegt, muss man zuerst «öh» sagen, bevor man ein Tier, eine Farbe, «Dodelido» oder «nix» sagt. Bei zwei Schildkröten wird der Laut «öh» zweimal wiederholt werden, bevor etwas anderes gesagt wird. Wird ein Krokodil abgelegt, muss nichts gesagt werden. Beim Ablegen eines Krokodils müssen alle Spieler*innen möglichst schnell die Hand auf den Stapel mit dem Krokodil legen. Der langsamste Spieler muss alle in der Mitte liegenden Karten zu sich nehmen. Diese Regel gilt auch, wenn jemand beim Ablegen seiner Karte etwas Falsches ruft. Auch in diesem Fall muss man alle Karten der drei Stapel zu sich nehmen. Gewonnen hat die Person, die als Erste keine Karten mehr im eigenen Stapel hat (Drei Magier Spiele.).

3.7.1.3 Ligretto

Material und seine Bedeutung

Das Spiel Ligretto ist ein Kartenspiel für zwei bis vier Spieler*innen und besteht aus insgesamt 160 Karten, die in vier Spielsätze unterteilt sind mit jeweils 40 Karten. Die Spielsätze sind anhand der Farbe des Ligretto Schriftzugs auf der Rückseite der Karte jeweils voneinander zu unterscheiden. Auf der Vorderseite sind die Karten jeweils mit einer Zahl zwischen 1 und 10 beschriftet. Diese Zahl ist weiss und auf jeweils einem Hintergrund der Farbe blau, rot, gelb, grün abgebildet.

Ablauf und Ziel des Spiels

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler und jede Spielerin einen Kartensatz von 40 Karten. Diese Karten werden von den Spieler*innen gut durchmischt, bevor alle Spieler*innen jeweils drei Karten offen nebeneinander vor sich ablegen. Neben dieser Reihe mit drei Karten legen alle Spieler*innen einen Stapel von zehn Karten offen daneben hin. Dieser Stapel wird als Ligretto Stapel bezeichnet. Die restlichen Karten des eigenen Kartensatzes bleiben verdeckt in der Hand der Spieler*in. Im Verlauf des Spiels müssen die Karten aus der Hand jeweils auf einem separaten Ablagestapel abgelegt werden. Das Spiel beginnt und alle Spieler*innen versuchen gleichzeitig so schnell wie möglich ihre Karten in der Tischmitte abzulegen. Es werden somit verschiedene Stapel von Karten in der Tischmitte gebildet. Diese Stapel beginnen immer mit einer Karte mit der Zahl 1 und werden der Zahlenfolge nach von 1 bis 10 mit Karten mit den entsprechenden Zahlen darauf aufgefüllt. Neben der richtigen Zahlenfolge muss auch die Farbe der Karten eines Stapels immer übereinstimmen. Die Spieler*innen können entweder eine der drei offen vor ihnen aufliegenden Karten oder eine Karte des Ligretto- oder des Ablagestapels in die Tischmitte legen, sobald die Zahl und die Farbe mit einem bereits begonnen Stapel übereinstimmt oder eine Karte mit einer 1 vorliegt. Wird eine der drei vorliegenden Karten abgelegt, wird der freie Platz mit einer Karte aus dem Ligretto Stapel ersetzt. Um die Karten aus der Hand ebenfalls in der Tischmitte ablegen zu können, werden immer drei verdeckte Karten zusammen offen auf dem eigenen Ablagestapel abgelegt. Sobald die oberste Karte des Ablagestapels eine passende Karte anzeigt, darf diese in der Tischmitte abgelegt werden. Wenn keine passende Karte zuoberst auf dem Ablagestapel liegt, müssen drei weitere Karten offen daraufgelegt werden. Ist der Handstapel aufgebraucht, werden die Karten kurz durchmischt, bevor er wieder durchgespielt wird. Gewonnen hat der oder die Spieler*in, die alle Karten ihres Ligretto Stapels in der Tischmitte ablegen konnte. Sobald das jemandem gelingt, muss diese Person «Ligretto Stop» rufen und das Spiel wird sofort beendet (Schmidt Spiele GmbH.).

3.7.1.4 Geistesblitz 2.0

Material und seine Bedeutung

Das Spiel Geistesblitz 2.0 ist ein Reaktionsspiel und besteht aus 60 Karten und fünf Figuren. Es handelt sich bei diesen fünf Figuren um eine weisse Geistin, ein rotes Handtuch, einen grünen Frosch, eine blaue Bürste und eine graue Badewanne. Relevant für das Spiel sind nicht nur die Karten und die Figuren an sich, sondern auch die Farben der Figuren, also die Farben blau, grün, rot, grau und weiss. Man trifft im Spiel nur diese fünf genannten Farben an. Auf jeder der 60 Karte sind zwei der fünf Figuren abgebildet. Die Farbe, der auf den Karten abgebildeten Figuren entsprechen jedoch oftmals nicht den Originalfarben der Figuren auf dem Tisch, sondern wurden vertauscht. Das heisst, dass auf jeder Karte zwei Figuren und zwei der fünf Farben vorkommen. Bei vereinzelt Karten stimmen die Farbe der auf den Karten abgebildeten Figur und der Originalfigur überein, was zu einer speziellen Regel führt, die beim Ablauf und Ziel des Spiels im Folgenden erklärt wird.

Ablauf und Ziel des Spiels

Die fünf Figuren werden in einem Kreis in der Mitte aufgestellt. Die Karten werden gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt. Der oder die Spieler*in, die zuletzt ein Bad genommen hat, beginnt das Spiel und deckt die oberste Karte des Kartenstapels auf. Sobald eine Karte aufgedeckt wurde, müssen sich die Spieler*innen möglichst schnell die Figur schnappen, die nicht auf der Karte abgebildet und deren Farbe nicht auf der Karte zu sehen ist. Es tritt eine Sonderregel ein, wenn die Farbe der auf der Karte abgebildeten Figur mit der Farbe der Originalfigur übereinstimmt. In diesem Fall müssen sich die Mitspieler*innen die Figur schnappen, die auf der Karte der Originalfarbe entsprechend abgebildet ist. Wer sich die korrekte Figur als erstes geschnappt hat, darf die aufgedeckte Karte als Belohnung vor sich hinlegen. Schnappt sich jemand eine falsche Figur, muss der oder diejenige eine Karte des eigenen Stapels an die oder den Mitspielende*n abgeben, der sich die richtige Figur geschnappt hat. Wenn sich niemand die richtige Figur schnappt, bekommt niemand eine Karte und die aufgedeckte Karte wird in die Mitte des Kreises der Figuren gelegt. Der oder die nächste Spieler*in, die sich eine Karte als Belohnung ergattert, erhält dann auch die Karte in der Kreismitte (Zeimet, 2012).

3.7.2 Aufmerksamkeitsförderung durch die Spiele des Spielmorgens

3.7.2.1 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Confusion

Das Spiel Confusion fördert die visuell-selektive Aufmerksamkeit. Es gilt bei diesem Spiel, sich auf die jeweils relevanten Würfel und deren Farben, Wörter und Symbole fokussieren, um anschliessend möglichst schnell die entsprechende Confusion-Karte in die Mitte abzuwerfen oder die entsprechende Aktion auszuführen. Andere Reize, wie beispielsweise der Aktionswürfel, der in gewissen Spielsituationen ausser Acht gelassen werden muss, oder die zwei übrigbleibenden Confusion-Karten, die ebenfalls in gewissen Situationen nicht beachtet werden dürfen, müssen von den Spieler*innen ausgeblendet werden. Neben der visuell-selektiven Aufmerksamkeit wird durch das Spiel Confusion auch die geteilte Aufmerksamkeit gefördert, da sich die Spieler*innen bei diesem Spiel einerseits auf die Würfel in der Mitte und die darauf abgebildeten Wörter, Farben und Symbole konzentrieren müssen und andererseits auf die eigenen Confusion-Karten und die passende Reaktion, wenn diese vom Aktionswürfel eingefordert wird. Das Spiel Confusion verlangt von den Spieler*innen zudem, die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten, um keine wichtigen Hinweise zu verpassen. Aus diesem Grund wird bei diesem Spiel auch die Vigilanz gefördert.

3.7.2.2 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Dodelido

Beim Spiel Dodelido sind es die abgebildeten Tiere und deren Farbe, die als Reize ausgewählt und verarbeitet werden müssen. Dadurch, dass gleichzeitig auf die Tiere und die Farben der Tiere geachtet werden muss, also zwei Informationskanäle überwacht werden müssen, handelt es sich um die geteilte Aufmerksamkeit, die bei diesem Spiel gefördert wird. Des Weiteren wird durch die Krokodilkarten, sowie durch die Karten mit den Schildkröten auch die Vigilanz gefördert. Da die

Krokodil- und Schildkrötenkarten nur selten und in unregelmässigen Zeitabständen vorkommen und eine schnelle Reaktion erfordern, wenn sie auftreten, können sie zur Förderung der Vigilanz beitragen. Neben der Förderung der geteilten Aufmerksamkeit und der Vigilanz, kann durch das Spiel Dodelido auch die selektiv-visuelle Aufmerksamkeit gefördert werden, da man beim Spiel Dodelido immer die Mehrheit von Tieren oder Farben fokussieren muss, während man die Minderheit ausser Acht lässt, um möglichst schnell eine Farbe oder ein Tier zu nennen.

3.7.2.3 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Ligretto

Das Spiel Ligretto kann zur Förderung der Vigilanz genutzt werden, da die relevanten Reize nicht sehr häufig auftreten, jedoch eine schnelle Reaktion erfordern, wenn sie auftreten. Die auftretenden relevanten Reize im Ligretto sind Karten mit einer darauffolgenden Zahl und einer passenden Farbe in Bezug auf die Zahl und die Farbe eines bestehenden Stapels in der Mitte. Das repetitive Durchgehen und Ablegen des Handstapels in einem Abstand von drei Karten, sowie der Ligretto Stapel und den drei nebeneinander liegenden Karten der Spieler*innen, führt zu einem unregelmässigen Abstand des Auftretens der relevanten Reize. Auch das gleichzeitige Spielen und Reagieren aller Spieler*innen führt zu Reaktionen der Spieler*innen in unregelmässigen Zeitabständen. Neben der Vigilanz wird beim Spiel Ligretto auch die geteilte Aufmerksamkeit gefördert, da einerseits auf die Ziffern auf den Karten geachtet werden muss und andererseits auf die Farbe der Karten. Die geteilte Aufmerksamkeit wird in diesem Spiel auch dadurch gefördert, da sich die Spieler*innen zu einen auf die in der Tischmitte liegenden Karten konzentrieren müssen und zum anderen auf die eigenen Handkarten, die Karten des Ablagestapels und die Karten des Ligretto Stapels. Neben der geteilten Aufmerksamkeit, spielt auch die visuell-selektive Aufmerksamkeit bei Ligretto eine Rolle. Die visuell-selektive Aufmerksamkeit wird dadurch gefördert, dass einerseits auf die visuellen Reize auf den Karten, also auf die Farben und Zahlen, möglichst schnell reagiert werden muss, während die in diesem Moment nicht passenden, irrelevanten Karten ausser Acht gelassen werden müssen.

3.7.2.4 Förderung der Aufmerksamkeit durch das Spiel Geistesblitz 2.0

Das Spiel Geistesblitz 2.0 fördert die geteilte Aufmerksamkeit. Es gilt bei diesem Spiel, sich auf die Farben und die Figuren zu fokussieren. Dadurch, dass gleichzeitig auf die Figuren und deren Farben geachtet werden muss, also zwei Informationskanäle überwacht werden müssen, handelt es sich um die geteilte Aufmerksamkeit, die bei diesem Spiel gefördert wird. Ebenfalls für eine Förderung der geteilten Aufmerksamkeit spricht der Aspekt, dass einerseits auf die Abbildungen auf den Karten geachtet werden muss und andererseits auf die Figuren in der Tischmitte. Neben der geteilten Aufmerksamkeit wird durch das Spiel Geistesblitz 2.0 auch die visuell-selektive Aufmerksamkeit gefördert. Begründet wird diese Förderung der visuell-selektiven Aufmerksamkeit dadurch, dass auf den visuellen Reiz der Abbildungen auf den Karten, jeweils möglichst schnell reagiert werden muss, indem man die passende Figur schnappt und irrelevante Figuren und Farben ausser Acht lässt. Auch die Vigilanz wird durch das Spiel Geistesblitz 2.0 gefördert, da die Spieler*innen über längere Zeit aufmerksam sein müssen und schnell reagieren müssen.

4 Auswertung

4.1 Vorgehen bei der Auswertung

Für die Auswertung wurden die Ergebnisse der von den Schüler*innen ausgefüllten Fragebögen des SELLMO Diagnostik Tests genutzt. Aus den Antworten der Schüler*innen im SELLMO Fragebogen wurden die Rohwerte als Daten für die Analyse genutzt und es wurde der Fokus auf die beiden Skalen der Lernzielorientierung der Arbeitsvermeidung gelegt. Die Rohwerte, die als Daten genutzt wurden, sind im Anhang wiederzufinden unter dem Kapitel «10 Anhang 4: Daten zur Auswertung der Ergebnisse».

Mit Hilfe der Programmiersprache Python wurden die Mittelwerte berechnet, sowie t-Tests zur Berechnung der t-Werte und p-Werte durchgeführt. Die verwendete Software «Anaconda Spyder», so wie die verwendeten statistischen Methoden werden im nächsten Unterkapitel «Erklärung einzelner relevanter Aspekte des Vorgehens» genauer beschrieben. Der Fokus dieses Kapitels liegt jedoch zunächst auf dem Vorgehen der Auswertung.

In einem ersten Schritt wurden die Rohwerte der Skalen der Lernzielorientierung und der Arbeitsvermeidung zu zwei Zeitpunkten erfasst, zum Zeitpunkt T1 vor dem Experiment und zum Zeitpunkt T2 nach dem Experiment.

Aus diesen Rohwerten wurden in einem zweiten Schritt die Mittelwerte und die Standardabweichungen für die beiden Skalen, beiden Zeitpunkten und für beide Gruppen berechnet. Diese Vergleichstestung der Mittelwerte beruht auf der Hypothesentestung. Bei der Hypothesentestung wurde für die Experimental- wie auch die Kontrollgruppe, für die Variablen der Lernzielorientierung und der Arbeitsvermeidung jeweils eine Nullhypothese und eine Alternativhypothese aufgestellt.

Als dritter Schritt wurde innerhalb beider Gruppen, also innerhalb der Experimental- wie auch innerhalb der Kontrollgruppe paarweise t-Tests durchgeführt. Diese paarweisen t-Tests wurden genutzt, um die Lernmotivation der beiden Gruppen zu den zwei verschiedenen Zeitpunkten T1 und T2 zu vergleichen.

Als vierter Schritt wurde zwischen den beiden Gruppen unabhängige t-Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob sich die Veränderungen in der Experimentalgruppe signifikant von denen der Kontrollgruppe unterscheiden. Für diesen Schritt wurden von beiden Gruppen die Differenzen der Mittelwerte vor und nach dem Experiment berechnet. Des Weiteren wurde auch hier eine Nullhypothese, wie auch eine Alternativhypothese aufgestellt.

Das gesamte, in diesem Kapitel beschriebene Vorgehen zur Auswertung wurde von der Quelle des DATAtab Teams (2024) abgeleitet. Das bedeutet, dass sich die Autorin dieser Arbeit die Informationen zum Vorgehen über DATAtab Teams (2024) angeeignet hat. Die Null- und Alternativhypothesen, sowie die Ergebnisse der einzelnen beschriebenen Auswertungsschritte werden im Folgenden noch aufgelistet, nachdem noch genauer auf einzelne Aspekte des Vorgehens eingegangen wurde.

4.1.1 Erklärung einzelner relevanter Aspekte des Vorgehens

4.1.1.1 Bildung der Experimental- und Kontrollgruppe mithilfe der Randomisierung

Die Schüler*innen, die den SELLMO Fragebogen ausgefüllt haben, wurden zuvor von ihren jeweiligen Klassenlehrpersonen als Schüler*innen mit geringer Aufmerksamkeit und geringer Lernmotivation beschrieben. Die Forscherin und Autorin dieser Arbeit hat alle von den Mittelstufen-Klassenlehrpersonen genannten Namen von Schüler*innen (=Gesamtstichprobe) vor dem Experiment auf Zettel geschrieben und anschliessend durch Zufall und ohne die Namen anzuschauen, die Zettel der Experimentalgruppe (Teilstichprobe 1) und der Kontrollgruppe (Teilstichprobe 2) abwechslungsweise zugeordnet, sodass schlussendlich beide Gruppen aus jeweils 15 Schüler*innen bestanden. Dieses Vorgehen dient der Randomisierung, die nach Kohler (2022) eine zentrale Kontrolltechnik darstellt, um Störvariablen zu kontrollieren. Die Randomisierung beschreibt Kohler (2022) deshalb als zentrale Komponente der Forschung, da sich die Experimental- und die Kontrollgruppe sonst in einem oder mehreren Merkmalen systematisch unterscheiden könnten und schlussendlich nicht mehr miteinander vergleichbar wären. Ein weiterer Aspekt, der von Kohler (2022) in Bezug auf die Randomisierung genannt wird ist, dass eigentlich bereits die Gesamtstichprobe randomisiert gewählt werden müsste, um nicht erwünschte Stichprobeneffekte zu umgehen. Dadurch, dass es jedoch in der Heil- und Sonderpädagogik oft nicht möglich ist, Zugriff auf alle Schüler*innen zu erlangen, wird Kohler (2022) zufolge oft die Gelegenheitsstichprobe genutzt. Zur Vermeidung von Stichprobeneffekten wird die Gesamtstichprobe dafür so genau wie möglich beschrieben (ebd.).

4.1.1.2 Beschreibung der Gesamtstichprobe

Die Gesamtstichprobe für das in dieser Arbeit durchgeführte Experiment besteht aus insgesamt 30 Schüler*innen. Es handelt sich um 30 Schüler*innen aus der vierten, fünften oder sechsten Primarschulklasse. Alle diese Schüler*innen wurden von ihren Klassenlehrpersonen als Schüler*innen mit geringer Lernmotivation und als wenig aufmerksam beschrieben im Kontext Schule. Die Klassenlehrpersonen haben anhand ihrer täglichen Beobachtungen im Schulalltag und mithilfe vorgegebener, schriftlich festgehaltener Faktoren bestimmt, welche Schüler*innen für die Gesamtstichprobe in Frage kommen. Die schriftlich festgehaltenen Faktoren, die für eine geringe Lernmotivation und eine geringe Aufmerksamkeit sprechen, wurden von der Autorin und Forscherin dieser Arbeit aus der Theorie abgeleitet und sind im Anhang zu finden unter «Anhang 3: Vorlage des Fragebogens für die Klassenlehrpersonen». Es wird im gesamten Schulhaus in altersdurchmischten Klassen unterrichtet und den Schüler*innen wird auch immer wieder die Möglichkeit geboten, nicht nur stufenübergreifend, sondern auch klassenübergreifend mit Kindern aus anderen Klassen an Projekten zu arbeiten. Somit haben die Schüler*innen immer wieder die Gelegenheit, mit Schüler*innen anderer Klassenstufen, sowie auch anderer Klassen zu lernen und gleichzeitig auch bei verschiedenen Lehrpersonen ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Schüler*innen sind es sich somit gewohnt, in verschiedensten Gruppenkonstellationen und auch mit verschiedenen Lehrpersonen zu arbeiten. Zu diesen flexiblen Gruppensammensetzungen der Schüler*innen und Lehrpersonen

kommt auch ein flexibler Umgang mit der Nutzung von Räumen im Schulhaus. Es ist ein weiteres gemeinsames Merkmal der Schüler*innen, dass es für sie nicht ungewöhnlich ist, gruppenweise in einem separaten Raum an etwas zu arbeiten, mit oder ohne die Anwesenheit einer Lehrperson. Dieses Merkmal der Flexibilität im Zusammenhang mit der Gruppenkonstellation, der Lehrperson oder dem Raum wird vor allem deshalb erwähnt, um aufzuzeigen, dass auch das Ausfüllen des SELLMO Fragebogens von den 30 gewählten Schüler*innen der Gesamtstichprobe in einem separaten Raum nicht zwingend als ungewöhnlich zu beschreiben ist. Zudem ist den Schüler*innen auch ein Umgang mit diagnostischen Tests bekannt, da sie jedes Schuljahr zwei Mal in der Sprache, wie auch in der Mathematik einen diagnostischen Test ausfüllen.

4.1.1.3 Fokus auf die Skalen der Lernzielorientierung und die Arbeitsvermeidung

Es wurde bei der Auswertung der Fokus auf die Skalen der Lernzielorientierung und der Arbeitsvermeidung gelegt, da nach Spinath et al. (2014) vor allem die Kombination einer geringen Lernzielorientierung und einer hohen Arbeitsvermeidung einen starken Hinweis auf eine geringe Lernmotivation darstellen und sich diese Arbeit auf die Lernmotivation konzentriert. Zudem hätte der Fokus auf weitere Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

4.1.1.4 t-Test

Der t-Test gilt als ein statistisches Verfahren, welches dazu genutzt wird, einen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten zweier Gruppen zu prüfen (DATAtab Team., 2024). Es wurde bei der hier vorliegenden Auswertung ein gepaarter t-Test sowie ein unabhängiger t-Test durchgeführt. Der paarweise t-Test ermöglicht es, eine Stichprobe zu zwei Zeitpunkten zu messen, um anschliessend eine Differenz der Werte zu den zwei Zeitpunkten zu berechnen. Das heisst, der paarweise t-Test wird verwendet, um mögliche signifikante Unterschiede zwischen zwei Messungen innerhalb derselben Gruppe festzustellen (ebd.). Für diese Arbeit heisst das, dass die Stichprobe bestehend aus der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zu den Zeitpunkten vor und nach dem Experiment gemessen wurden. Anschliessend wurde der unabhängige t-Test durchgeführt, der dem DATAtab Team (2024) zufolge dazu genutzt wird, um festzustellen, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten zweier unabhängiger Gruppen gibt. Der unabhängige t-Test prüft nicht eine Veränderung, sondern prüft ob die Mittelwerte zweier Gruppen statistisch signifikant voneinander abweichen. In der vorliegenden Arbeit wurde durch den unabhängigen t-Test geprüft, ob sich die Mittelwerte der Experimental- und der Kontrollgruppe signifikant voneinander unterscheiden.

4.1.1.5 t-Wert

Durch den zuvor beschriebenen t-Test wird DATAtab Team (2024) zufolge ein sogenannter t-Wert berechnet. Der t-Wert ist eine Kennzahl aus der Statistik, welche die Differenz misst zwischen den Mittelwerten und der Variabilität von Daten innerhalb einer Stichprobe (ebd.).

4.1.1.6 Nullhypothese und Alternativhypothese

Eine Hypothese ist eine Aussage, die zu Beginn einer Forschung aufgestellt wird, mit dem Ziel diese nach dem Forschungsprozess entweder abzulehnen oder beizubehalten (DATAtab Team., 2024). Um eine Hypothese beizubehalten oder abzulehnen braucht es DATAtab Team (2024) zufolge Daten, die durch ein Experiment in der Forschung erhoben werden. Es gibt, wenn man von DATAtab Team (2024) ausgeht, jeweils zwei Hypothesen, die sich gegenüberstehen; die Nullhypothese und die Alternativhypothese. Während die Nullhypothese davon ausgeht, dass zwischen zwei Gruppen kein Unterschied in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal besteht, geht die Alternativhypothese davon aus, dass es einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt (ebd.).

4.1.1.7 p-Wert

Der p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, die beobachteten Daten zu erhalten, wenn die Nullhypothese zutrifft (DATAtab Team., 2024). Je kleiner der p-Wert ist, umso mehr deutet dies darauf hin, dass die beobachteten Daten unter der Nullhypothese nicht wahrscheinlich sind und die Nullhypothese somit nicht zutreffend ist (ebd.). Es wird, wenn man von DATAtab Team (2024) ausgeht, beim p-Wert oft das Signifikanzniveau von 0.05 verwendet. Dieses Signifikanzniveau von 5% wird auch für diese Arbeit genutzt. Liegt ein p-Wert also unter dem Wert von 0.05 deutet dies DATAtab Team (2024) zufolge darauf hin, dass die Nullhypothese nicht zutrifft und somit eine signifikante Veränderung geschehen sind. Umgekehrt heisst ein p-Wert über dem Signifikanzniveau von 0.05, dass es zu keinen signifikanten Veränderungen gekommen ist (ebd.).

4.1.1.8 Berechnung des p-Werts

Um den p-Wert zu berechnen muss, wenn man von DATAtab (2024) ausgeht, zuerst ein passender Hypothesentest gefunden werden, was in der vorliegenden Arbeit der t-Test ist. Mit diesem passenden Hypothesentest wird anschliessend der t-Wert der abhängigen oder unabhängigen Stichprobe berechnet (ebd.). Als zweiten Schritt braucht es DATAtab (2024) zufolge eine Verteilungsfunktion, mit der die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann, ob eine Stichprobe grösser oder kleiner ist als der vorgegebene Signifikanzwert. Oftmals werden zur Berechnung des p-Werts statistische Programme benutzt (ebd.).

4.2 Nutzung von Python zur Berechnung der Werte

Um die Mittelwerte, die t-Werte, sowie auch die p-Werte zu berechnen, wurde die Software Spyder genutzt. Spyder (Scientific Python Development Environment) ist eine Programmierumgebung (auch IDE, Integrated Development Environment) speziell für die Entwicklung in Python. Sie ist besonders bei Wissenschaftlern, Datenanalysten und Ingenieuren beliebt, weil sie leistungsstarke Funktionen für das Schreiben, Testen und Debuggen von Python-Code bietet (Spyder IDE., n.d.). Spyder hilft Wissenschaftlern, einfacher mit der Programmiersprache Python umzugehen (ebd.). Für die vorliegende Arbeit wurde Spyder dazu genutzt, zuerst die Mittelwerte zu berechnen, um anschliessend die paarweisen und die unabhängigen t-tests durchzuführen. Dazu wurde zusätzlich die leistungsstarke Bibliothek «Numpy» in Python verwendet. Diese Bibliothek dient zur effizienten

Handhabung großer, mehrdimensionaler Arrays und Matrizen und bietet eine Vielzahl von mathematischen Funktionen für numerische Berechnungen. Es soll im Folgenden auf die einzelnen Schritte der Berechnung eingegangen werden. Die dazugehörigen Auszüge aus der Software Spyder sind im Anhang wiederzufinden unter dem Titel «Anhang 5: Auszüge aus der Berechnung der Werte durch Spyder».

4.2.1 Berechnung der Mittelwerte

In einem ersten Schritt wurden die Mittelwerte der Experimentalgruppe (experimental) in der Skala der Lernzielorientierung (lgo) berechnet. Sie wurden für die beiden Zeitpunkte vor (pre) und nach (post) dem Experiment berechnet. Dasselbe wurde anschliessend für die Skala der Arbeitsvermeidung (wa) gemacht. Der zweite Schritt bestand daraus, die Mittelwerte der Kontrollgruppe (control) zu berechnen, wobei auch hier die Mittelwerte für die Skalen der Lernzielorientierung (lgo) und der Arbeitsvermeidung (wa) berechnet wurden, sowie die Zeitpunkte vor (pre) und nach (post) dem Experiment berücksichtigt wurden. Die Mittelwerte wurden aus den Rohwerten der SELLMO-Tests errechnet. Für die Sammlung der Rohwerte, aus denen anschliessend die Mittelwerte errechnet wurden, wurde von der weit verbreiteten Bibliothek Numpy, die Funktion np.array genutzt, welche eine spezifische Datenstruktur erstellt, um anschliessend effizienter mit diesen Daten rechnen zu können (NKMK., n.d.). Für die anschliessende mathematische Berechnung der Mittelwerte wurde zusätzlich die Numpy-Funktion np.mean genutzt (ebd.).

4.2.2 Durchführung der paarweisen t-Tests

Nachdem die Mittelwerte berechnet wurden, wurden als nächstes die paarweisen t-Tests durchgeführt. Zuerst in der Skala der Lernzielorientierung (LGO) und anschliessend in der Skala der Arbeitsvermeidung (WA). Durch die paarweisen t-Tests wurden die t-Werte und die p-Werte für die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe errechnet. Es wurden zuerst die p-Werte und t-Werte in der Skala der Lernzielorientierung (LGO) berechnet, bevor anschliessend dasselbe für die Skala der Arbeitsvermeidung (WA) gemacht wurde. Für die Berechnung des t-Tests wurde für beide Gruppen und für beide Skalen jeweils die Rohwerte des SELLMO Tests vor und nach dem Experiment genutzt.

4.2.2.1 Bedeutung der Zeichen in Spyder

Die t-Werte wurden jeweils mit einem t zu Beginn beschriftet und die p-Werte mit einem p. Anschliessend wurde dem t oder p die Skala der Lernzielorientierung «lgo» oder die Skala der Arbeitsvermeidung «wa» angefügt durch einen Unterstrich. Durch einen weiteren Unterstrich angefügt wurde die Bezeichnung der Gruppe, also entweder ein «exp» für Experimentalgruppe oder ein «ctrl» für Kontrollgruppe.

Neben den t-Werten und p-Werten wurde auch der t-Test beschriftet, sowie die Zeitpunkte der Entstehung der genutzten Rohwerte. Während der t-Test mit der Bezeichnung ttest_rel bezeichnet wird, sind die Zeitpunkte der Entstehung der Rohwerte mit «pre» oder «post» gekennzeichnet, um anzugeben, ob sie vor (pre) oder nach (post) dem Experiment entstanden sind.

Die folgende Übersicht sollte die Bedeutung der Symbole noch etwas deutlicher machen.

t_lgo_exp = t-Wert der Experimentalgruppe in der Lernzielorientierung
p_lgo_exp = p-Wert der Experimentalgruppe in der Lernzielorientierung
t_lgo_ctrl = t-Wert der Kontrollgruppe in der Lernzielorientierung
p_lgo_ctrl = p-Wert der Kontrollgruppe in der Lernzielorientierung
t_wa_exp = t-Wert der Experimentalgruppe in der Arbeitsvermeidung
p_wa_exp = p-Wert der Experimentalgruppe in der Arbeitsvermeidung
t_wa_ctrl = t-Wert der Kontrollgruppe in der Arbeitsvermeidung
p_wa_ctrl = p-Wert der Kontrollgruppe in der Arbeitsvermeidung
ttest_rel = ttest (unter Verwendung der Rohwerte)
experimental_lgo_pre = Rohwerte der Experimentalgruppe vor dem Experiment, in der Skala der Lernzielorientierung
experimental_lgo_post = Rohwerte der experimentalgruppe nach dem Experiment, in der Skala der Lernzielorientierung
control_lgo_pre = Rohwerte der Kontrollgruppe vor dem Experiment, in der Skala der Lernzielorientierung
control_lgo_post = Rohwerte der Kontrollgruppe nach dem Experiment, in der Skala der Lernzielorientierung
experimental_wa_pre = Rohwerte der Experimentalgruppe vor dem Experiment, in der Skala der Arbeitsvermeidung
experimental_wa_post = Rohwerte der experimentalgruppe nach dem Experiment, in der Skala der Arbeitsvermeidung
control_wa_pre = Rohwerte der Kontrollgruppe vor dem Experiment, in der Skala der Arbeitsvermeidung
control_wa_post = Rohwerte der Kontrollgruppe nach dem Experiment, in der Skala der Arbeitsvermeidung

4.2.3 Durchführung der unabhängigen t-Tests

Als Drittes wurden, nach der Berechnung der Mittelwerte und der Durchführung der paarweisen t-Tests, die unabhängigen t-Tests durchgeführt. Zur Berechnung der unabhängigen t-Tests wurden jeweils die Differenzen (diff) der Werte einer Gruppe vor und nach dem Experiment errechnet. Diese Berechnung der Differenz (diff) wurde zuerst für die Skala der Lernzielorientierung (lgo) und anschliessend für die Skala der Arbeitsvermeidung (wa) durchgeführt. Anschliessend wurde der unabhängige t-Test zwischen den Gruppen ebenfalls zuerst für die Skala der Lernzielorientierung (lgo) errechnet und dann für die Skala der Arbeitsvermeidung (wa).

4.3 Hypothesen für die paarweise t-Tests innerhalb der Gruppen

Experimentalgruppe:

- Hypothese: H0 (Nullhypothese): Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Lernzielorientierung ist vor und nach dem Experiment gleich.
- Hypothese: H1 (Alternativhypothese): Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Lernzielorientierung ist vor und nach dem Experiment unterschiedlich.
- Hypothese: H0 (Nullhypothese): Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Arbeitsvermeidung ist vor und nach dem Experiment gleich.
- Hypothese: H1 (Alternativhypothese): Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Arbeitsvermeidung ist vor und nach dem Experiment unterschiedlich.

Kontrollgruppe:

- H0 (Nullhypothese LGO) Lernzielorientierung: Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Lernzielorientierung ist vor und nach dem Zeitraum gleich.
- H1 (Alternativhypothese LGO) Lernzielorientierung : Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Lernzielorientierung ist vor und nach dem Zeitraum unterschiedlich.
- H0 (Nullhypothese WA) Arbeitsvermeidung: Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Arbeitsvermeidung ist vor und nach dem Experiment gleich.
- H1 (Alternativhypothese WA) Arbeitsvermeidung: Der Mittelwert der SELLMO-Werte der Arbeitsvermeidung ist vor und nach dem Experiment unterschiedlich.

4.3.1 Differenzberechnung der Rohwerte beider Gruppen

- Differenz Experimentalgruppe = SELLMO nachher – SELLMO vorher
- Differenz Kontrollgruppe = SELLMO nachher – SELLMO vorher

4.3.2 Hypothesen für die unabhängigen t-Tests zwischen den Gruppen

- H0 (Nullhypothese LGO): Die Differenzen der Mittelwerte der Lernzielorientierung zwischen den Gruppen sind gleich.
- H1 (Alternativhypothese LGO): Die Differenzen der Mittelwerte der Lernzielorientierung zwischen den Gruppen sind unterschiedlich.
- H0 (Nullhypothese WA): Die Differenzen der Mittelwerte der Arbeitsvermeidung zwischen den Gruppen sind gleich.

- H1 (Alternativhypothese WA): Die Differenzen der Mittelwerte der Arbeitsvermeidung zwischen den Gruppen sind unterschiedlich.

4.3.3 p-Werte im Bezug zur Nullhypothese

p-Wert < 0.05: Die Nullhypothese wird abgelehnt. Es gibt statistisch signifikante Unterschiede.

p-Wert \geq 0.05: Die Nullhypothese wird nicht abgelehnt. Es gibt keine statistisch signifikanten Unterschiede.

4.4 Ergebnisse der Auswertung

Mittelwerte der Lernzielorientierung (LGO) und der Arbeitsvermeidung (WA), der Experimental- und Kontrollgruppe vor und nach dem Experiment

Experimentalgruppe LGO vor: 24.33, nach: 26.0

Experimentalgruppe WA vor: 28.13, nach: 26.2

Kontrollgruppe LGO vor: 19.33, nach: 22.4

Kontrollgruppe WA vor: 27.8, nach: 27.27

Ergebnisse des paarweiser T-Tests innerhalb der Gruppen vor und nach dem Experiment

Experimentalgruppe LGO: $t = -1.12$, $p = 0.28$

Kontrollgruppe LGO: $t = -2.26$, $p = 0.040$

Experimentalgruppe WA: $t = 1.060$, $p = 0.31$

Kontrollgruppe WA: $t = 0.45$, $p = 0.66$

Veränderung der Lernzielorientierung (LGO) und der Arbeitsvermeidung (WA) des unabhängigen T-Tests zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe

Zwischen den Gruppen LGO: $t = -0.69$, $p = 0.49$

Zwischen den Gruppen WA: $t = -0.65$, $p = 0.52$

5 Interpretation der Ergebnisse

5.1 Innerhalb der Experimentalgruppe

5.1.1 Lernzielorientierung (LGO) in der Experimentalgruppe

Schaut man sich bei der Experimentalgruppe die Mittelwerte in der Skala Lernzielorientierung (LGO) an, sieht man, dass diese vor dem Experiment einen Wert von 24.33 aufwiesen und nach der Intervention einen Wert von 26.00. Es ergibt sich beim paarweisen t-Test ein t-Wert von -1.12 und ein p-Wert von 0.28. Da der p-Wert über dem Signifikanzwert von 0.05 liegt, ist aus diesem Ergebnis zu schliessen, dass es in der Experimentalgruppe keine signifikante Veränderung gegeben hat in der Lernzielorientierung. Es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten vor und nach dem Experiment.

5.1.2 Arbeitsvermeidung (WA) in der Experimentalgruppe

Beim Anschauen der Skala der Arbeitsvermeidung (WA) in der Experimentalgruppe ergibt sich vor dem Experiment ein Mittelwert von 28.13 und nach dem Experiment ein Mittelwert von 26.20. Der t-Wert, der sich aus dem paarweisen t-Test ergibt, liegt in der Skala der Arbeitsvermeidung (WA) bei 1.06 und der p-Wert beträgt 0.31. Da auch hier der p-Wert über dem Signifikanzwert von 0.05 liegt, deutet dies darauf hin, dass sich auch im Bereich der Arbeitsvermeidung in der Experimentalgruppe keine signifikante Veränderung ergeben hat, da es auch hier keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten vor und nach dem Experiment gibt.

5.2 Innerhalb der Kontrollgruppe

5.2.1 Lernzielorientierung (LGO) in der Kontrollgruppe

Nimmt man die Mittelwerte der Kontrollgruppe im Bereich der Lernzielorientierung genauer unter die Lupe, stellt man vor dem Experiment einen Mittelwert von 19.33 fest und nach dem Experiment einen Mittelwert von 22.40. Es ergibt sich aus dem paarweisen t-Test ein t-Wert von -2.26 und ein p-Wert von 0.04. Da der p-Wert mit 0.04 hier unter dem Signifikanzwert von 0.05 liegt, ist von einer signifikanten Veränderung der Lernzielorientierung auszugehen in der Kontrollgruppe. Es zeigt sich eine signifikante Steigerung der Mittelwerte im Bereich der Lernzielorientierung der Kontrollgruppe, was auf eine gesteigerte Lernzielorientierung in dieser Gruppe hindeutet.

5.2.2 Arbeitsvermeidung (WA) in der Kontrollgruppe

Die Mittelwerte in der Skala Arbeitsvermeidung zeigen bei der Kontrollgruppe vor dem Experiment einen Wert von 27.80 und nach der Intervention einen Wert von 27.27. Der paarweise t-Test hat im Bereich der Arbeitsvermeidung bei der Kontrollgruppe einen t-Wert von 0.45 und einen p-Wert von 0.66 ergeben. Da der p-Wert mit 0.66 über dem Signifikanzwert von 0.05 liegt, deutet dies darauf hin,

dass es keine signifikanten Veränderungen gegeben hat in der Arbeitsvermeidung der Kontrollgruppe. Es zeigt sich keine signifikante Differenz zwischen den Mittelwerten vor und nach dem Experiment.

5.3 Zwischen den Gruppen

Die Experimentalgruppe zeigte keine Veränderungen in den Skalen der Lernzielorientierung und der Arbeitsvermeidung, während die Kontrollgruppe nur in der Lernzielorientierung signifikante Veränderungen aufwies. Daher sind die Gruppen im unabhängigen t-Test vergleichbar, was zu keinem signifikanten Unterscheid zwischen ihnen hinweist. Dies geben auch die untenstehenden Daten wieder.

5.3.1 Lernzielorientierung (LGO) zwischen den Gruppen

Beim unabhängigen t-Test hat sich für die Skala der Lernzielorientierung ein t-Wert von -0.07 ergeben und ein p-Wert von 0.49. Dadurch, dass der p-Wert den Signifikanzwert von 0.05 überschreitet, lässt sich zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe keine signifikante Veränderung nachweisen im Bereich der Lernzielorientierung.

5.3.2 Arbeitsvermeidung (WA) zwischen den Gruppen

In der Skala der Arbeitsvermeidung ergab sich beim unabhängigen t-Test ein t-Wert von -0.65 und ein p-Wert von 0.52. Da auch hier der p-Wert über dem Signifikanzwert von 0.05 liegt, deutet dies zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe auf keine signifikante Veränderung hin im Bereich der Arbeitsvermeidung.

5.4 Übersicht der interpretierten Ergebnisse

Innerhalb der Gruppen	Lernzielorientierung (LGO)	Arbeitsvermeidung (WA)
Experimentalgruppe	Mittelwert vor der Intervention: 24.33 Mittelwert nach der Intervention: 26.0 t-Wert: -1.117 p-Wert: 0.283	Mittelwert vor der Intervention: 28.13 Mittelwert nach der Intervention: 26.2 t-Wert: 1.060 p-Wert: 0.307

Kontrollgruppe	Mittelwert vor der Intervention: 19.33 Mittelwert nach der Intervention: 22.4 t-Wert: -2.259 p-Wert: 0.040	Mittelwert vor der Intervention: 27.8 Mittelwert nach der Intervention: 27.27 t-Wert: 0.454 p-Wert: 0.657
Zwischen den Gruppen		
	t-Wert: -0.694 p-Wert: 0.493	t-Wert: -0.645 p-Wert: 0.524

6 Beantwortung der Fragestellung

Diese Arbeit hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern die Lernmotivation von Primarschüler*innen der Mittelstufe durch die spielerische Förderung der Aufmerksamkeit gefördert werden kann. Diese Fragestellung soll im Folgenden durch eine Zusammenfassung der Ergebnisse beantwortet werden.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der Experimentalgruppe werden weder im Bereich der Lernzielorientierung noch im Bereich der Arbeitsvermeidung signifikante Veränderungen ersichtlich. Der p-Wert der Lernzielorientierung liegt bei der Experimentalgruppe bei 0.28 und somit über dem Signifikanzwert von 0.05. Das gleiche ergibt sich bei der Experimentalgruppe für den p-Wert der Skala der Arbeitsvermeidung, wo der p-Wert mit 0.31 ebenfalls über dem Signifikanzniveau liegt und somit auf keine signifikanten Veränderungen hinweist. Hingegen in der Kontrollgruppe lässt sich in der Skala der Lernzielorientierung eine signifikante Steigerung entnehmen, durch einen p-Wert von 0.04. Dadurch, dass dieser p-Wert das Signifikanzniveau von 0.05 unterschreitet, kann die Nullhypothese in diesem Fall nicht bestätigt werden und es lässt sich eine signifikante Veränderung ableiten. In der Skala der Arbeitsvermeidung kommt es in der Kontrollgruppe jedoch zu keinen signifikanten Veränderungen, da dort ein p-Wert von 0.66 das Signifikanzniveau übersteigt. Dadurch, dass sich innerhalb der Experimentalgruppe keine signifikanten Veränderungen ergeben haben, lässt sich auch ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ausschliessen.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schliessen, dass das Experiment keine signifikanten Auswirkungen hatte auf die Lernzielorientierung oder die Arbeitsvermeidung der Experimentalgruppe, während in der Kontrollgruppe eine Steigerung der Lernzielorientierung zu beobachten war. Dadurch, dass es jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, ist davon auszugehen, dass die beobachteten Veränderungen nicht auf das Experiment zurückzuführen sind. Das heisst, um die Fragestellung zu beantworten, dass die spielerische Förderung der Aufmerksamkeit von Primarschüler*innen in dieser Form keinen signifikanten Einfluss auf ihre Lernmotivation hatte.

6.2 Prüfung der Hypothese

Die zu Beginn dieser Arbeit aufgestellte Hypothese, dass sich die Lernmotivation von Primarschüler*innen der Mittelstufe durch die Spiele zur Aufmerksamkeitsförderung steigern lässt, konnte in dieser Arbeit nicht bestätigt werden. Es lässt sich im Nachhinein feststellen, dass die Lernmotivation in dieser zeitlich begrenzten Form durch die gegebenen aufmerksamkeitsfördernden Spiele nicht nachhaltig genug gefördert werden kann. Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen der Intervention, die durch die aufmerksamkeitsfördernden Spiele stattgefunden hat und einer zunehmenden Lernmotivation, da es keine signifikanten Unterschiede gab zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe. Es soll im Folgenden diskutiert werden, welche Gründe für

dieses Ergebnis zur Verantwortung gezogen werden könnten und welche Limitationen und Alternativen es für die hier durchgeführte Studie gibt.

7 Diskussion der Ergebnisse

7.1 Diskussion der Ergebnisse mit Limitationen und Alternativen

Die fehlende Veränderung der Zielorientierung und der damit einhergehenden Lernmotivation lässt sich auf verschiedene mögliche Gründe zurückführen. Einer dieser Gründe wäre die kurze Zeitspanne und die tiefe Frequenz der Förderung. Dadurch, dass sich die Förderung über einen beschränkten Zeitraum von 6 Wochen vollzieht und in diesem Zeitraum jeweils nur einmal wöchentlich stattfindet, könnte davon ausgegangen werden, dass die Förderung in dieser kurzen Zeit nicht genug nachhaltig war, um eine Veränderung in der Zielorientierung der Schüler*innen der Experimentalgruppe zu bewirken. Neben dem begrenzten zeitlichen Rahmen der Förderung könnte auch die Form der Förderung ein Aspekt sein, der angepasst werden müsste, um Veränderungen der Lernmotivation bei den Schüler*innen zu bewirken. Möglicherweise hätten andere Formen der Aufmerksamkeitsförderung zu anderen Ergebnissen führen können. Alternative Formen der Aufmerksamkeitsförderung wären beispielsweise ein Trainingsprogramm gewesen, wie beispielsweise das Tmak von Lauth und Schlottke (2002), das Attentioner von Jacobs, Heubrock, Muth und Petermann (2005) oder das Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek, Albrecht & Krowatschek (2004). Eine weitere Form der Aufmerksamkeitsförderung wäre nach Ellinger (2010) das Abmachen und Verfolgen von erreichbaren Etappenzielen mit den Schüler*innen oder die Arbeit mit Lernstrategien. Neben einer alternativen Methode zur Aufmerksamkeitsförderung, wäre auch die Nutzung anderer Spiele als Förderung in Betracht zu ziehen, um eine mögliche Veränderung zu bewirken. Alternativen wären beispielsweise die Kartenspiele Memory, Set, oder Dobble gewesen, die vor allem die visuelle Aufmerksamkeit fördern. Ein weiterer, zu diskutierender Aspekt wäre der Transfer, der im Experiment geförderten spielerischen Aufmerksamkeit, auf das schulische Lernen. Möglicherweise wurde durch die Spiele, zwar die spielerische Aufmerksamkeit gefördert, jedoch hat keine Übertragung stattgefunden auf das schulische Lernen. Dieser Aspekt könnte ein interessantes Thema sein für zukünftige Studien. Dasselbe könnte auch im Bereich der Motivation diskutiert werden, wo die Schüler*innen zwar durch das Spielen motiviert waren, diese Motivation jedoch nicht auf das schulische Lernen übertragen konnten.

Eine weitere mögliche Begründung der Ergebnisse könnte die Wahl des SELLMO Diagnostik Tests sein, der in diesem Fall möglicherweise nicht empfindlich genug ist, um die Veränderungen in der Lernmotivation der Schüler*innen zu erfassen. Alternativen wären beispielsweise der FEEL-KJ (Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulierung bei Kindern und Jugendlichen) oder der SEL (Skala zur Erfassung von Selbstwirksamkeit und Lernmotivation) gewesen. Eine weitere Option, um die Testgenauigkeit zu erhöhen, wäre die Möglichkeit alle Skalen des SELLMO Tests zu berücksichtigen.

Es kann jedoch auch sein, dass nicht ausschliesslich die Aufmerksamkeit für die geringe Lernmotivation der Schüler*innen verantwortlich ist. Möglicherweise basiert die geringe Lernmotivation der Schüler*innen noch auf anderen Faktoren als rein dem Mangel an Aufmerksamkeit. Dadurch, dass jedoch ausschliesslich der SELLMO Diagnostik Test durchgeführt wurde und keine zusätzlichen Tests

zur genaueren Bestimmung der Gründe für die Zielorientierungen, kann nicht nachgewiesen werden, woraus sich die geringe Lernmotivation der Schüler*innen ergibt. Mögliche Ursachen für die geringe Lernzielorientierung und hoher Arbeitsvermeidung der Schüler*innen könnten nach Spinath et al. (2014) auch lernhinderliche affektive Zustände, wie ein vermindertes Selbstkonzept oder die emotionalen Schulerfahrungen der Vergangenheit sein. Doch auch eine ungenügende Unterstützung der Lehrperson, ein falsches Schwierigkeitsniveau von Aufgaben, ein nicht angemessener Kontext, wie beispielsweise ein unordentlicher Klassenraum oder auch Lernziele oder Anforderungen, die nicht als sinnvoll angenommen werden können zu einer verminderten Lernmotivation beitragen (Gold & Hasselhorn, 2022). Es würde sich deshalb nach Spinath et al. (2014) empfehlen, neben dem SELLMO Test noch andere diagnostische Instrumente anzuwenden, um den Grund für eine geringe Lernmotivation zu erkennen. Da das Durchführen zusätzlicher diagnostischer Tests den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, wurde in diesem Fall ausschliesslich der SELLMO Test als Diagnoseinstrument herangezogen. Zusätzliche, sinnvolle diagnostische Tests wären beispielsweise der SESSKO (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts) oder der FEES (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern) gewesen, da diese dazu hätten beitragen können, die Gründe für die verminderte Lernmotivation der Schüler*innen genauer zu bestimmen, um anschliessend eine passende Förderung abzuleiten. Für den zukünftigen Unterricht im Allgemeinen lässt sich aus der geringen Lernmotivation der Schüler*innen ableiten, dass es nach Dresel (2004), Rheinberg und Krug (1999) wichtig wäre, noch mehr die Interessen und Bedürfnisse der Schüler*innen in den Unterricht miteinzubeziehen, realistische Zielsetzungen und Selbstbewertungen mit ihnen einzuüben, sowie auch das sinnvolle Zurückführen von Erfolgen und Misserfolgen mit den Schüler*innen zu thematisieren, um ihre Motivation um Schulalltag zu fördern. Eine zukünftige Forschung könnte bei der Förderung noch individueller und gezielter auf die einzelnen Schüler*innen und ihre Bedürfnisse eingehen.

8 Reflexion

8.1 Reflexion des eigenen Lernprozesses und Konsequenzen für die zukünftige berufliche Praxis

Durch das Verfassen dieser Arbeit habe ich mich zum einen mit dem Ablauf eines Forschungsprozesses auseinandergesetzt und konnte zum anderen mein theoretisches Wissen in verschiedenen Bereichen erweitern. In Bezug auf den Forschungsprozess fiel es mir anfangs schwer, ein konkretes Thema mit einer konkreten Fragestellung zu finden. Da der Bereich Schule und der Alltag als Lehrperson und als Schulische Heilpädagogin meiner Meinung nach viele interessante und noch zu erforschende Themen mit sich bringt, empfand ich den Fokus auf eine ganz spezifische Forschungsfrage als anspruchsvoll. Neben der grossen Bandbreite an möglichen Themengebieten war es mir zudem ein Anliegen, ein eigenes wissenschaftliches Experiment durchführen zu können und keine reine Literaturarbeit zu schreiben. Dieses Anliegen führte dazu, dass ich auf die Unterstützung aussenstehender Personen angewiesen war, was in diesem Fall die anderen Mittelstufenlehrpersonen des Schulhauses und die Schüler*innen ihrer Klassen waren. Gleichzeitig erachte ich dieses Anliegen im Nachhinein auch als Chance, da es mich dazu gebracht hat, mich mit anderen Lehrpersonen des Schulhauses auszutauschen und mir die Möglichkeit gab, die Schüler*innen der gesamten Mittelstufe noch besser kennenzulernen. Nachdem ich meinen Fokus auf einen spezifischen Themenbereich gefunden hatte, konnte ich daraus die Fragestellung, wie auch die Hypothese ableiten, was der erste grosse Grundbaustein für das Verfassen dieser Arbeit war. Mit dieser Basis ist anschliessend der Prozess des Recherchierens von Literatur, sowie des Aufbaus meines Experiments ins Rollen gekommen. Ich war aufgrund dieses ersten Bausteins in der Lage, eine Skizze zu meinem Vorgehen zu erstellen. Diese Skizze diente als schrittweise Übersicht meines Vorhabens. Sie war zum einen für die zu befragenden Klassenlehrpersonen gedacht und andererseits diente diese Skizze auch mir als Übersicht für den gesamten restlichen Verlauf meiner Arbeit. Diese intensive Erarbeitung des ersten grossen Bausteins hat mir gezeigt, wie anspruchsvoll, aber auch wertvoll es ist, eine gute Basis zu haben, um anschliessend in den Prozess des Recherchierens und Forschens zu kommen und um schlussendlich auch eine konkrete Fragestellung beantworten zu können.

Neben dem Forschungsprozess habe ich mich mit drei verschiedenen theoretischen Themen auseinandergesetzt. Ich habe mich theoretisch eingelesen zu den Begriffen der Aufmerksamkeit, der Lernmotivation, sowie zur spielerischen Entwicklung und Förderung von Kindern. Gleichzeitig habe ich immer wieder Verbindungen geknüpft zwischen den genannten Begriffen und dem schulischen Lernen.

Im Bereich der Aufmerksamkeit ist mir vor allem bewusst geworden, wie präsent das Thema des «Aufmerksam-seins» in der Schule ist und wie gross die Erwartungen der Lehrpersonen an ihre Schüler*innen diesbezüglich sind. Gleichzeitig ist für mich aber auch die Tatsache in den Vordergrund gerückt, dass meine Erwartungen des ständigen «Aufmerksam-seins» meiner Schüler*innen unrealistisch sind. Auch wenn die Aufmerksamkeit nach Gold (2018) eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen darstellt, ist es nach Geisler (2023) psychisch-physisch gar nicht möglich, die

Aufmerksamkeit willentlich über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Ich nehme für meine berufliche Zukunft eine bewusstere Haltung mit im Umgang mit meinen Erwartungen an die Aufmerksamkeit meiner Schüler*Innen.

Der zweite Bereich der Theorie, in dem ich mein Wissen erweitert habe, ist der Bereich der Lernmotivation. Ich nehme aus diesem Bereich mit, dass die Motivation kein Persönlichkeitsmerkmal darstellt. Nach Krapp und Hascher (2014) ist die Motivation ein dynamisches, verhaltenssteuerndes Konstrukt, das sich je nach Situation verändern kann und kognitive, wie auch emotionale Prozesse beim Lernen beeinflusst. Es gilt also für meine berufliche Zukunft als Lehrperson, wie auch als Schulische Heilpädagogin einen geöffneten Blick zu bewahren, welche Faktoren die Motivation meiner Schüler*innen zu einem gegebenen Zeitpunkt womöglich beeinflussen. Im Zusammenhang mit der Motivation habe ich mich auch mit dem Diagnose Instrument SELLMO auseinandergesetzt und den Zusammenhang von Zielorientierungen und der Lernmotivation genauer unter die Lupe genommen. Dieses Instrument möchte ich auch in Zukunft zur Diagnostik der Lern- Leistungsmotivation meiner Schüler*innen nutzen. Um in Zukunft jedoch auch noch mehr auf die Gründe einer möglicherweise fehlenden Lernmotivation zu schliessen, ist es mir zukünftig ein Anliegen, neben dem SELLMO Test zusätzlich noch ein weiteres diagnostisches Verfahren durchzuführen, wie beispielsweise der FEEL-KJ (Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulierung bei Kindern und Jugendlichen) oder der FEES (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern).

Als dritten theoretischen Aspekt habe ich mich im Bereich des Spielens mit Theorie auseinandergesetzt. Es ist mir in diesem Bereich bewusst geworden, welche Vorteile eine spielerische Förderung mit sich bringt, wie wichtig das Spielen für die kindliche Entwicklung ist und wie gut sich das Spielen als Lernmöglichkeit nutzen lässt. Aus diesem Grund möchte ich das Spielerische Lernen auch für die zukünftige Förderung von Schüler*innen nutzen.

Neben meiner Wissenserweiterung im Bereich des Forschungsprozesses und in den drei beschriebenen theoretischen Bereichen, erwies sich für mich vor allem der Teil der Auswertung als eine Herausforderung. Durch mein geringes Wissen im Bereich der Statistik, bin ich in beim Auswerten meiner Ergebnisse an meine Grenzen gestossen und habe demnach mehrere Anläufe gebraucht, um das Kapitel der Auswertung zu schreiben. Ich habe mich für die schlussendliche Auswertung intensiv mit der Programmiersprache Python, sowie der Computersoftware Spyder auseinandergesetzt. Zusätzlich musste ich mich mit den Begriffen Mittelwert, Nullhypothese, Alternativhypothese, t-Test, t-Wert und p-Wert vertraut machen. Durch die Kenntnis und den Gebrauch dieser Begriffe, konnte ich anschliessend mit Nutzung der Software Spyder eine statistische Auswertung meines Experiments durchführen und diese anschliessend auch analysieren und interpretieren. Es ist mir bewusst geworden, was es heisst, Ergebnisse statistisch auszuwerten und diese aufgrund von Zahlen objektiv zu interpretieren.

Insgesamt habe ich in dieser Arbeit nicht nur neues Wissen erworben, sondern auch meine Kompetenzen im wissenschaftlichen Recherchieren und Schreiben erweitert. Diese Kompetenzen nehme ich für meine berufliche Zukunft mit, um einerseits theoretisch fundiertes Arbeitsmaterial für meine Schüler*innen zu recherchieren und übersichtlich zusammenzustellen. Andererseits möchte ich diese Kompetenzen in Zukunft auch nutzen, um die Eltern meiner Schüler*innen bestmöglich zu

beraten, indem ich aus wissenschaftlichen Texten, Handlungen für die Förderung meiner Schüler*innen ableiten kann und diese auch den Eltern erklären kann.

Für mich war diese Arbeit ein grosser Lernprozess, der mir einmal mehr aufgezeigt hat, was es heisst, über längere Zeit aufmerksam an etwas zu arbeiten und trotz einiger Hürden, die Lernmotivation aufrecht zu erhalten. Ich denke, dass ich dadurch meine Schüler*innen in Zukunft nicht nur besser fördern kann, sondern mich zudem nun noch besser in sie hineinversetzen kann, wenn sie motiviert und aufmerksam etwas Neues lernen sollen.

9 Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E., Tettenborn A. (2023). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (5.aktualisierte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Borchert, J. (2010). Motivation und Interesse. In: Hartke, B. Koch, K., Diehl, K. (Hrsg.), *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. (S.233-251). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R.M., Lozo, L. (2013). *Motivation und Emotion*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Breitenbach, E. (2021). *Pädagogik in der Heil- und Sonderpädagogik* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), *Annals of Child Development: Vol. 6. Six theories of child development: Revised formulations and current issues* (pp. 187-249). Greenwich, CT: JAI Press.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. (1.Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Bundschuh, K., Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (9., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Covington, M.V. (2000): *Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review*. *Annual Review of Psychology*, 51, 171-200.
- DATAtab Team (2024). DATAtab: Online Statistics Calculator. DATAtab e.U. Graz, Austria. URL <https://datatab.de>
- Diamond, A. (2016). Biologische und Soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S.27-55). Bern: Hogrefe AG.
- Ding, K. (2013). *Wie motiviere ich im Unterricht? Ein praxisorientiertes Handbuch zum Motivationsprinzip*. (1.Aufl.) Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag GmbH.
- Dresel, M., Lämmle, L. (2017). Motivation. In: T. Götz (Hrsg.) *Emotion Motivation und selbstreguliertes Lernen*. (S.80-142). Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc, Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Dresel, M. (2004). *Motivationsförderung im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.
- Drei Magier Spiele. (n.d.). *Dodelido* [Kartenspiel]. Uehlfeld, Deutschland: Drei Magier Spiele. Abgerufen von: https://www.schmidtspiele.de/files/Produkte/4/40879%20-%20Dodelido/40879_Dodelido_DE_FR_IT_GB.pdf
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heilbrunn: Klinkardt.
- Ellinger, S. (2010). Aufmerksamkeitsförderung. In: Hartke, B. Koch, K., Diehl, K. (Hrsg.), *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. (S.233-251). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

- Ellinger, S. Walter, P. Dietrich, J. (2010). Aufmerksamkeitsförderung in der Schule durch Neurofeedback: Brainfeeders. Konzept und Design eines Forschungsprojetes. *Empirische Sonderpädagogik* 2, 1, 22-39
- Fisseni, H.J. (2004). *Lehrbuch der psychologischen Diagnostik*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle Oxford, Prag: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Freiheit, K. (2012). *Spielend zum Lernerfolg: Möglichkeiten und Grenzen einer Pädagogisierung des Spiels*. Saarbrücken: AV-Akademie Verlag.
- Fromm, M. (2018). *Analysieren und Beurteilen. Einführung in die Forschungsmethodik für Lehramtsstudierende*. Münster, New York: Waxmann Verlag GmbH.
- Griesbach, M. (2010). Visuelle und auditive Wahrnehmung. In: Hartke, B. Koch, K., Diehl, K. (Hrsg.), *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. (S.121-142). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Geisler, J. (2023). Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit im Spiegel pädagogisch begrifflicher Systematik. *Pädagogische Rundschau*. 77, 571-583.
- Gold, A., (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursache, Diagnostik, Intervention*. (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gold, A., Hasselhorn G. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. (5., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Gorschlüter, J., Gorschlüter, M. (2023). *Mit Kindern kommunizieren, lernen und spielen. Erziehung im Alltag gestalten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Hanselmann, H. (1958). Konzentration. *Schweizer Erziehungs-Rundschau; Organ für das öffentliche und private Bildungswesen der Schweiz*. 8, (31), 145-146.
- Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens*. Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U., (2023). *Einführung in die Spielpädagogik* (4.Aufl.). Julius Klinkhardt.
- Heislbetz, E., Miederer, G. (2015). Lernprozesse reflektieren und planen. *Pädagogik*. 3, 8-13
- Hollenweger, J. (2020). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. In A. Kunz, R. Luder, C. Müller-Bösch (Hrsg.) *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Bern: hep Verlag AG.
- Holger, M. (2016). *Confusion*. Ravensburg: Ravensburger Springer Verlag.
- Jacobs, C., Heubrock, D., Muth, B., & Petermann, F. (2005). *ATTENTIONER: Konzentrationstraining für Kinder mit ADHS*. Göttingen: Hogrefe.
- Jäncke, L. (2019). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kipfer, H., Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen-Kooperation-Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Kobi, E. E. (2010). *Grenzgänge. Heilpädagogik als Politik, Wissenschaft und Kunst*. (1.Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil - und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. (1.Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

- Köller, O. (1998). *Zielorientierungen und schulisches Lernen. Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie*. Waxmann Verlag GmbH.
- Krapp, A. Hascher, T. (2014). Theorien der Lern- und Leistungsmotivation. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien der Entwicklungspsychologie* (S.252-281). Heidelberg: Springer.
- Krowatschek, D., Albrecht, B., & Krowatschek, G. (2004). *Marburger Konzentrationstraining: Ein Trainingsprogramm für Kinder von 5 bis 14 Jahren*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lauth, Gerhard W., und Peter F. Schlottko. (2002). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern: Ein Elternprogramm*. Heidelberg: Springer.
- Lehmann, G. (2022). *Die effektive Befragung. Ein Ratgeber für die Datenerhebung in der beruflichen und wissenschaftlichen Arbeit*. (3., überarbeitete Aufl.). Tübingen: expert verlag.
- Lieger, C., & Weidinger, W. (2021). *Spielen Plus: Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung*. hep Verlag.
- McClelland, D.C, Atkinson, J.W., Clark, R.A., Lowell, E. L. (1953). *The achievement motive*. Princeton: Van Nostrand
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mischke, N., Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen*. (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.) Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- NKMK. (n.d.). Numpy: Sum, Mean, and Axis of ndarray (Blogbeitrag). Abgerufen am 25.07.24, von: <https://note.nkmk.me/en/python-numpy-ndarray-sum-mean-axis/#npmean>
- Oerter R. (1999). *Psychologie des Spiels*. München: Quintessenzverlag.
- Payk, T.R. (2021) *Psychopathologie. Vom Symptom zur Diagnose*. (5., vollständig überarbeitete Aufl.) Deutschland: Springer Verlag.
- Perkhofer, S. (2023). Was ist quantitative Forschung? In Ritschl, V., Weigl R., (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis*. (S.151-153). Berlin: Springer Verlag GmbH.
- Petermann, F. Petermann U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen*. (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Prenzel, M., Krapp, A., Schiefele, H. (1986). Grundzüge einer pädagogischen Interessenstheorie. *Zeitschrift für Pädagogik* 2, 163-173.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (1999). *Motivationsförderung im Schulalltag*. Göttingen: Hogrefe
- Rheinberg, F., Vollmeyer, R. (2019). *Motivation*. (9., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Rietzler, S., Grollmund, F. (2018). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.

- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Sauerbrey, U. (2021). *Spielen in der frühen Kindheit. Grundwissen für den pädagogischen Alltag.* (1.Aufl.). Stuttgart: W.Kohlhammer GmbH.
- Schmidt-Atzert, L., Krumm, S., Bühner, M. (2008). Aufmerksamkeitsdiagnostik: Ableitung eines Strukturmodells und systematische Einordnung von Tests. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 19 (2), 83-86
- Schmidt Spiele. (n.d.). *Ligretto* [Kartenspiel]. Berlin, Deutschland: Schmidt Spiele. Abgerufen von: https://www.schmidtspiele.de/files/Produkte/0/01301%20-%20Ligretto@%20rot/01101_Ligretto_DE-1.pdf
- Schmied, K. (1958). Zur Pädagogik der Aufmerksamkeit. *Schweizer Erziehungs-Rundschau; Organ für das öffentliche und private Bildungswesen der Schweiz.* 31 (8), 147-150.
- Schratz, M., Westfall-Greiter T. (2010). Das Dilemma der Individualisierungsdidaktik. Plädoyer für personalisiertes Lernen in der Schule. *ResearchGate*, 1, 18-31
<https://www.researchgate.net/publication/277665618>
- Spinath, B., Steinsmeier-Pelster, J., Schöne, C., Dickhäuser, O. (2014). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation.* (2., überarbeitete und neu normierte Aufl.) Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens.* Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Tönnissen, L. (2014). *Aufmerksamkeit und Wahrnehmung im pädagogischen Kontext.* o.O.:o.V.
- Viernickel, S., Völkel, S. (2017.) *Beobachten und Dokumentieren im pädagogischen Alltag.* Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Walk, L.M., Evers, W.F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen.* Wehrfritz GmbH.
- Warwas, J., Kärner, T., Geck, A. (2016). Individuelle und kontextuelle Prädiktoren intrinsischer Lernmotivation von Auszubildenden an beruflichen Schulen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 6, 265-306.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen.* Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Windelband, W. (1904). *Geschichte und Naturwissenschaft.* (3.Aufl.) Strassburg: Heitz.
- Zeimet, J. (n.d.). *Geistesblitz 2.0* [Brettspiel]. München, Deutschland: Zoch Verlag. Abgerufen am 13. Juli 2024, von http://www.super-toys-spiegelhauer.de/artikeltexte/601105019_de_anleitung_3411213.pdf
- Zorn, C. (2011). *Wie Kinder denken. Informationsverarbeitung und geeignete Lernstrategien bei Kindern in der Grundschule.* Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Differenzierung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration (Atzert, Krumm, & Bühner, 2008)	18
Abb.2: Aufnahme- und Verarbeitungsprozess von Informationen (Rosenkötter, 2021)	20
Abb.3: Umwelt- und Selbstbezug beim Spielen (Mogel, 2008)	22
Abb.4: Entwicklung verschiedener Spielformen (Bronfenbrenner, 1989)	23
Abb.5: Spiele und Exekutive Funktionen (Walk & Evers, 2013)	25
Abb.6: Das Motiv und die Situation (Rheinberg & Vollmeyer, 2019)	30
Abb.7: Implizites und Explizites Motiv (Brandstätter, Schüler, Puca, & Lozo, 2013)	31
Abb.8: Motivation im Verlauf einer Lernhandlung (Krapp & Hascher, 2014)	32
Abb. 9 Das Rubikon Modell des Handelns nach Heckhausen	33
Abb.10 Das Risiko- Wahl Modell nach Atkinson (1957)	40
Abb.11: Mittelwert Berechnung (eigene Darstellung, 2024)	89
Abb.12: Durchführung Paarweiser t-Test (eigene Darstellung, 2024)	89
Abb.13: Durchführung unabhängiger t-Test (eigene Darstellung, 2024)	90

9.2 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Reflexionsbogen: Aufmerksamkeit fördern	84
Anhang 2: Skizze zum Vorgehen für Pädagogisches Team	85
Anhang 3: Vorlage für die mündliche Befragung der Klassenlehrpersonen	86
Anhang 4: Daten zur Auswertung der Ergebnisse	87
Anhang 5: Auszüge der Berechnung der Werte durch Spyder	89

10 Anhang

Anhang 1: Reflexionsbogen: Aufmerksamkeit fördern

<u>Vor dem Spielen:</u> LESEN	<u>Nach dem Spielen:</u> AUSFÜLLEN ++ / + / +- / - / --
Ich schaue und konzentriere mich auf mein Spiel.	
Ich bin ruhig und konzentriert beim Spielen.	
Ich lasse mich nicht von anderen Schüler*innen oder Spielen ablenken.	
Ich lenke keine anderen Schüler*innen ab.	
Ich bleibe beim Spiel ruhig und konzentriert, auch wenn ich am Verlieren bin.	
Ich bleibe beim Spiel ruhig und konzentriert, auch wenn ich am Gewinnen bin.	

- ++ sehr gut geklappt
- + gut geklappt
- + - mittel geklappt
- eher wenig geklappt
- nicht geklappt

Die Vorlage für die Lernziele bieten die folgenden überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:

- Die Schüler*innen und Schüler können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- Die Schüler*innen und Schüler können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
- Die Schüler*innen können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- Die Schüler*innen können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- Die Schüler*innen können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.

Lehrplan 21: Zugriff am: 08.04.24,

<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

Anhang 2: Skizze zum Vorgehen für Pädagogisches Team

Fragestellung: Inwiefern kann die Lernmotivation von Schüler*innen durch die spielerische Förderung der Aufmerksamkeit gefördert werden?

Problemstellung/ These: Schüler*innen mit geringer Aufmerksamkeit haben weniger Lernmotivation in der Schule.

Begründung:

- Konzentriertes Arbeiten fällt diesen Schüler*innen schwer → Nicht der Norm angepasstes Verhalten → Zurechtweisungen der Lehrperson / tiefere schulische Leistungen → weniger Lernmotivation

Vorgehen:

- 1) Befragung der Lehrpersonen zur Aufmerksamkeit und Lernmotivation der Schüler*innen in ihrer Klasse
- 2) Ergebnis der Befragung: auffällige Schüler*innen (relevant für mein Experiment)
- 3) Stichprobe ziehen: 30 auffällige Schüler*innen (15 spielen jede Woche = Experimentalgruppe / 15 dürfen Spiele aus DaZ Zimmer nicht spielen = Kontrollgruppe)
- 4) Durchführung Diagnostik Test SELLMO mit 30 Schüler*innen (Experimentalgruppe + Kontrollgruppe)
- 5) Bewusstes Trainieren der Aufmerksamkeit am Spielmorgen mit Reflexionsbogen zur Aufmerksamkeit
- 6) Zweite Durchführung des Diagnostik Tests SELLMO zum Vergleich der Experimentalgruppe und Kontrollgruppe

Forschungsmethodik: Ursache- Wirkungszusammenhang wird untersucht durch Experimentelles Design und Befragung.

Anhang 3: Vorlage für die mündliche Befragung der Klassenlehrpersonen

Liebe Teilnehmer*innen

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich dir einige Fragen stellen zur Aufmerksamkeit und der Lernmotivation von Schüler*innen deiner Klasse. Die Befragung dauert ungefähr 10 Minuten. Wir gehen gemeinsam die Klassenliste deiner Klasse durch und ich stelle dir bei allen Schüler*innen immer zwei Fragen. Eine Frage wird sich auf die Aufmerksamkeit der Schüler*innen beziehen und eine auf die Lernmotivation der Schüler*innen. Die zwei Fragen bleiben für alle Schüler*innen die gleichen. Es handelt sich um geschlossene Fragen, die mit «ja» oder «nein» zu beantworten sind. Ziel ist es herauszufinden, welche Schüler*innen Schwierigkeiten haben im Bereich der Aufmerksamkeit, sowie auch im Bereich der Lernmotivation. Bevor die Befragung beginnt, möchte ich erläutern, welche Aspekte für eine mangelnde Aufmerksamkeit und welche für eine mangelnde Lernmotivation sprechen.

1. Fällt dir Schüler*in X im Unterricht wöchentlich auf, durch mangelnde Aufmerksamkeit?

- Ja
- Nein

Erklärung für mangelnde Aufmerksamkeit:

- Schüler*in X fällt es schwer, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit auf eine Aufgabe zu fokussieren, ohne sich ablenken zu lassen.
- Schüler*in X fällt es schwer, genau zuzuhören, wenn Aufträge erteilt werden.
- Schüler*in X fällt es schwer, sich Aufträge zu merken.
- Schüler*in X fällt es schwer, sich und sein Material in der Schule zu organisieren.
- Schüler*in X fällt es schwer, die Aufmerksamkeit schnell umzulenken auf einen neuen Lerngegenstand, sobald die Lehrperson das verlangt.

(Rietzler & Grollmund, 2018)

2. Fällt dir Schüler*in X im Unterricht wöchentlich auf, durch mangelnde Lernmotivation?

- Ja
- Nein

Erklärung für mangelnde Lernmotivation:

- Schüler*in X zeigt, wöchentlich und fachübergreifend wenig Interesse am Lerngegenstand.
- Schüler*in X verbindet eigene Lernerfolge auf Glück oder Zufall und Misserfolge beim Lernen mit Unfähigkeit und mangelnder Begabung.
- Schüler*in X zeigt ein geringes Fähigkeitskonzept beim Lernen.
- Schüler*in X schätzt sich unrealistische Ziele beim Lernen.
- Schüler*in X versteht die eigenen Leistungen und die eigene Intelligenz als angeborenen und unveränderbaren Aspekt.
- Schüler*in X fühlt sich wenig kompetent, eigene Lernhandlungen selbst zu steuern.

(Wilbert, 2010)

Anhang 4: Daten zur Auswertung der Ergebnisse

Experimentalgruppe vor Experiment LGO

Name	Rohwert
K1	30
K2	31
K3	23
K4	27
K5	31
K6	21
K7	22
K8	16
K9	21
K10	15
K11	15
K12	21
K13	30
K14	29
K15	33

Experimentalgruppe vor Experiment WA

Name	Rohwert
K1	27
K2	24
K3	19
K4	23
K5	35
K6	27
K7	32
K8	34
K9	37
K10	37
K11	33
K12	34
K13	18
K14	21
K15	21

Kontrollgruppe vor Experiment LGO

Name	Rohwert
K16	29
K17	36
K18	34
K19	14
K20	10
K21	13
K22	21
K23	17
K24	18
K25	15
K26	24
K27	21
K28	13
K29	12
K30	13

Kontrollgruppe vor Experiment WA

Name	Rohwert
K16	18
K17	24
K18	14
K19	27
K20	27
K21	27
K22	28
K23	28
K24	30
K25	29
K26	32
K27	32
K28	34
K29	31
K30	36

Experimentalgruppe nach Experiment LGO

Name	Rohwert
K1	32
K2	25
K3	27
K4	35
K5	30
K6	26
K7	16
K8	17
K9	24
K10	27
K11	13
K12	31
K13	31
K14	21
K15	35

Experimentalgruppe nach Experiment WA

Name	Rohwert
K1	26
K2	35
K3	21
K4	19
K5	38
K6	26
K7	31
K8	37
K9	31
K10	21
K11	30
K12	27
K13	9
K14	30
K15	12

Kontrollgruppe nach Experiment LGO

Name	Rohwert
K16	31
K17	35
K18	28
K19	21
K20	15
K21	17
K22	26
K23	33
K24	20
K25	16
K26	24
K27	20
K28	18
K29	21
K30	11

Kontrollgruppe nach Experiment WA

Name	Rohwert
K16	18
K17	13
K18	8
K19	33
K20	30
K21	27
K22	30
K23	28
K24	34
K25	33
K26	25
K27	30
K28	35
K29	30
K30	35

Anhang 5: Auszüge der Berechnung der Werte durch Spyder

Abb.11: Mittelwert Berechnung (eigene Darstellung, 2024)

```
### Berechnung der Mittelwerte

# Experimentalgruppe
experimental_lgo_pre = np.array([30,31,23,27,31,21,22,16,21,15,15,21,30,29,33])
experimental_lgo_post = np.array([32,25,27,35,30,26,16,17,24,27,13,31,31,21,35])
experimental_wa_pre = np.array([27,24,19,23,35,27,32,34,37,37,33,34,18,21,21])
experimental_wa_post = np.array([26,35,21,19,38,26,31,37,31,21,30,27,9,30,12])

# Kontrollgruppe
control_lgo_pre = np.array([29,36,34,14,10,13,21,17,18,15,24,21,13,12,13])
control_lgo_post = np.array([31,35,28,21,15,17,26,33,20,16,24,20,18,21,11])
control_wa_pre = np.array([18,24,14,27,27,27,28,28,30,29,32,32,34,31,36])
control_wa_post = np.array([18,13,8,33,30,27,30,28,34,33,25,30,35,30,35])

# Berechnung der Mittelwerte
mean_exp_lgo_pre = np.mean(experimental_lgo_pre)
mean_exp_lgo_post = np.mean(experimental_lgo_post)
mean_exp_wa_pre = np.mean(experimental_wa_pre)
mean_exp_wa_post = np.mean(experimental_wa_post)

mean_ctrl_lgo_pre = np.mean(control_lgo_pre)
mean_ctrl_lgo_post = np.mean(control_lgo_post)
mean_ctrl_wa_pre = np.mean(control_wa_pre)
mean_ctrl_wa_post = np.mean(control_wa_post)

print(f'Experimentalgruppe LGO vor: {mean_exp_lgo_pre}, nach: {mean_exp_lgo_post}')
print(f'Experimentalgruppe WA vor: {mean_exp_wa_pre}, nach: {mean_exp_wa_post}')
print(f'Kontrollgruppe LGO vor: {mean_ctrl_lgo_pre}, nach: {mean_ctrl_lgo_post}')
print(f'Kontrollgruppe WA vor: {mean_ctrl_wa_pre}, nach: {mean_ctrl_wa_post}')
```

Abb.12: Durchführung Paarweiser t-Test (eigene Darstellung, 2024)

```
### Durchführung der paarweise t-Tests

# Paarweise t-Tests für die Lernzielorientierung (LGO)
t_lgo_exp, p_lgo_exp = ttest_rel(experimental_lgo_pre, experimental_lgo_post)
t_lgo_ctrl, p_lgo_ctrl = ttest_rel(control_lgo_pre, control_lgo_post)

# Paarweise t-Tests für die Arbeitsvermeidung (WA)
t_wa_exp, p_wa_exp = ttest_rel(experimental_wa_pre, experimental_wa_post)
t_wa_ctrl, p_wa_ctrl = ttest_rel(control_wa_pre, control_wa_post)

print(f'Experimentalgruppe LGO: t = {t_lgo_exp}, p = {p_lgo_exp}')
print(f'Kontrollgruppe LGO: t = {t_lgo_ctrl}, p = {p_lgo_ctrl}')
print(f'Experimentalgruppe WA: t = {t_wa_exp}, p = {p_wa_exp}')
print(f'Kontrollgruppe WA: t = {t_wa_ctrl}, p = {p_wa_ctrl}')
```

Abb.13: Durchführung unabhängiger t-Test (eigene Darstellung, 2024)

```
### Durchführung der unabhängigen t-Tests

# Berechnung der Differenzen
diff_lgo_exp = experimental_lgo_post - experimental_lgo_pre
diff_lgo_ctrl = control_lgo_post - control_lgo_pre
diff_wa_exp = experimental_wa_post - experimental_wa_pre
diff_wa_ctrl = control_wa_post - control_wa_pre

# Unabhängiger t-Test zwischen den Gruppen für die Lernzielorientierung (LGO)
t_lgo_diff, p_lgo_diff = ttest_ind(diff_lgo_exp, diff_lgo_ctrl)

# Unabhängiger t-Test zwischen den Gruppen für die Arbeitsvermeidung (WA)
t_wa_diff, p_wa_diff = ttest_ind(diff_wa_exp, diff_wa_ctrl)

print(f'Zwischen den Gruppen LGO: t = {t_lgo_diff}, p = {p_lgo_diff}')
print(f'Zwischen den Gruppen WA: t = {t_wa_diff}, p = {p_wa_diff}')
```